

Egli Engineering

Beurteilung von Hangmuren-Einwirkungen

Projekt-Schlussbericht

Zollikofen, 22.04.2025

Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU)

Impressum

- Auftraggeber:** Bundesamt für Umwelt (BAFU), Abt. gefahrenprävention, CH-3003 Bern
Das BAFU ist ein Amt des Eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
- Auftragnehmer:** Berner Fachhochschule (BFH-HAFL und BFH-AHB); SKP AG; Egli Engineering AG
- Autoren:** Albrecht von Boetticher (SKP), Thomas Egli (EE), Alexandra Erbach (BFH-HAFL)
Stephan Fricker (BFH-AHB), Claudia Kurzböck (EE), Christine Moos (BFH-HAFL)
Dirk Proske (BFH-AHB), Luuk Dorren (BFH-HAFL)
- Begleitung BAFU:** Christophe Déneraud, Bernard Loup und Demian Schneider
- Hinweis:** Diese Studie/dieser Bericht wurde im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) verfasst.
Für den Inhalt ist allein der Auftragnehmer verantwortlich.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Umwelt BAFU
Office fédéral de l'environnement OFEV
Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Uffizi federal d'ambient UFAM

Versionen

Version	Datum	Status	Bemerkungen
0.1	12.12.2024	Entwurf	Erster Grobentwurf des Berichts
0.2	11.03.2025	Entwurf	Schlussbericht im Entwurf
1.0	22.04.2025	Definitiv	Schlussbericht

Zitervorschlag

von Boetticher, A., Egli T., Erbach, A., Fricker, S., Kurzböck, C., Moos, C., Proske, D., Dorren, L. (2024).
Beurteilung von Hangmuren-Einwirkungen. Schlussbericht BAFU-Projekt. *BFH-HAFL - Zollikofen / BFH-AHB*
- Burgdorf / Egli Engineering - St. Gallen / Staubli, Kurath und Partner AG - Zürich, 83 p.

Zusammenfassung

Dieses Projekt untersuchte die Auswirkungen von Hangmuren auf Gebäude in der Schweiz, um Schäden besser abschätzen und zukünftige Schutzmaßnahmen optimieren zu können. Hangmuren sind spontane Massenbewegungen, die erhebliche Schäden verursachen können, wie das Unwetter 2005 mit Schäden von 150 Millionen CHF verdeutlicht. Die spezifischen Ziele waren:

- Die Entwicklung der notwendigen Grundlagen und Bausteine einer Praxisempfehlung zur Abschätzung der Geschwindigkeit von Hangmuren.
- Eine genaue Abschätzung von Schäden an Gebäuden durch Hangmuren in Abhängigkeit Bauweise und -Materialien.
- Überprüfung der aktuellen Druckberechnungsformel für Hangmuren der SIA-Norm 261/1 und Vergleich mit anderen bestehenden Druckformeln.
- Das liefern von Grundlagen für die Verbesserung von den bestehenden, eher statischer Prozess orientierten Hangmuren-Intensitätskriterien.

Die Kernpunkte sind:

- Das DebrisInterMixing-Simulationsmodell zeigte vielversprechende Ergebnisse bei der Nachrechnung der Auslaufstrecken von 45 historischen Ereignissen mit Anrissvolumina zwischen 22 m^3 und 2592 m^3 . Zusätzlich wurden noch Simulationen mit abgeänderten Anrissvolumen und Wassergehalte dieser Ereignissen durchgeführt. Somit wurden insgesamt 94 Hangmuren Ereignisse simuliert und statistisch ausgewertet.
- Die simulierte Auslauflänge variiert zwischen 15 und 337 m. Der Median der simulierten Auslauflängen für die historischen Ereignissen liegt bei 99 m und somit sehr nahe am Median der kartierten Auslauflängen (96 m).
- Die maximale Frontgeschwindigkeit lag bei ca. 15 m/s - der Großteil lag aber zwischen 4 und 12 m/s.
- Die Frontgeschwindigkeit der Hangmuren korrelierte stark mit der Hangneigung, dem Wassergehalt und dem Feinanteil.
- Über 50% der Wohngebäude in der Schweiz bestehen aus Beton, etwa 40% aus Mauerwerk und 10% aus Holz. Historische Gebäude (vor 1919) sind überwiegend aus Mauerwerk, was sie anfälliger für dynamische Einwirkungen macht.
- Grenzlastkurven für Mauerwerk und Holz wiesen deutliche Schwächen bei hohen Drucklasten ($>30 \text{ kPa}$) auf, während Stahlbetonwände diese gut widerstehen konnten.
- Die Druckformel für Hangmuren der derzeitige SIA-Norm 261/1 wurde als weniger geeignet eingestuft. Die beste Druckformel scheint die von Scheidegger (1975) zu sein.
- Die Einführung von Druck-basierten Intensitätskriterien für die Gefahrenbeurteilung von Hangmuren wird empfohlen.

Résumé

Ce projet a examiné les impacts des coulées de boue de versant (CBV) sur les bâtiments en Suisse afin de mieux évaluer les dommages et d'optimiser les mesures de protection futures. Les coulées de boue sont des mouvements de masse spontanés qui peuvent causer des dégâts considérables, comme l'a démontré la tempête de 2005, avec des dommages estimés à 150 millions de CHF. Les objectifs spécifiques étaient :

- Développer les bases nécessaires pour une recommandation pratique permettant d'estimer la vitesse des CBV.
- Évaluer précisément les dommages causés aux bâtiments par les CBV en fonction des types de construction et des matériaux utilisés.
- Vérifier la formule actuelle de calcul de la pression pour les CBV selon la norme SIA 261/1 et la comparer à d'autres formules existantes.
- Fournir des bases pour améliorer les critères d'intensité des CBV, qui sont actuellement davantage orientés vers des processus statiques.

Les points clés sont :

- Le modèle de simulation DebrisInterMixing a montré des résultats prometteurs en reproduisant les zones de propagation de 45 événements historiques, avec des volumes de départ compris entre 22 m³ et 2592 m³. En outre, des simulations ont été effectuées avec des volumes de départ et des teneurs en eau modifiés. Finalement, un total de 94 CBV ont été simulés et analysés statistiquement.
- La distance de propagation simulée variait entre 15 et 337 mètres. La médiane de la distance de propagation des événements historiques reproduits est de 99 m et donc très proche de la médiane des distances observées (96 m).
- La vitesse maximale de front des CBV atteignait environ 15 m/s - la majorité se situait entre 4 et 12 m/s.
- La vitesse de front des CBV était fortement corrélée à la pente, la teneur en eau et la proportion de fines particules.
- Plus de 50% des bâtiments en Suisse sont construits en béton, environ 40% en maçonnerie et 10% en bois. Les bâtiments historiques (avant 1919) sont majoritairement en maçonnerie, ce qui les rend plus vulnérables aux impacts dynamiques.
- Les courbes de charge maximale pour la maçonnerie et le bois montraient des faiblesses importantes sous des pressions élevées (>30 kPa), tandis que les constructions en béton armé y résistaient bien.
- La formule de pression actuelle selon la norme SIA 261/1 a été jugée moins appropriée pour les CBV. La formule de Scheidegger (1975) semble être la plus performante.
- Il est recommandé d'introduire des critères d'intensité basés sur la pression pour l'analyse de danger des CBV.

Summary

This project investigated the impacts of hillslope debris flows (HDF) on buildings in Switzerland to better estimate damages and optimize future protective measures. HDF are spontaneous mass movements that can cause significant damage, as evidenced by the 2005 storm, which resulted in damages amounting to 150 million CHF. The specific objectives were:

- To develop the necessary foundations and components for a practical recommendation to estimate the velocity of HDF.
- To precisely evaluate damages to buildings caused by HDF depending on construction types and materials.
- To review the current pressure calculation formula for HDF in the SIA Norm 261/1 and compare it with other existing formulas.
- To provide the foundation for improving existing intensity criteria for HDF, which are currently more focused on static processes.

Key points include:

- The DebrisInterMixing simulation model demonstrated promising results in reproducing the runout distances for 45 historical HDF events with release volumes ranging from 22 m³ to 2592 m³. In addition, simulations were carried out with modified release volumes and water contents. Finally, a total of 94 HDF events were simulated and statistically analysed.
- The simulated runout distance varied between 15 and 337 metres. The median of the simulated runout distance for the reproduced historical events is 99 m and therefore very close to the median of the observed distances (96 m).
- The maximum front velocity of the HDF reached approximately 15 m/s - the majority were between 4 and 12 m/s.
- The front velocity of HDF was strongly correlated with the slope gradient, the water content, and the proportion of fine particles.
- Over 50% of buildings in Switzerland are constructed of concrete, about 40% of masonry, and 10% of wood. Historical buildings (pre-1919) are predominantly masonry, making them more susceptible to dynamic impacts.
- Load limit curves for masonry and wood showed significant weaknesses under high-pressure loads (>30 kPa), whereas reinforced concrete walls demonstrated good resistance.
- The current pressure formula used in the SIA Norm 261/1 was deemed less suitable for HDF. The formula proposed by Scheidegger (1975) appears to be the most effective.
- The introduction of pressure-based intensity criteria for the hazard assessment of HDF is recommended.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	i
Résumé	ii
Summary	iv
1. Einleitung	1
2. Historische Ereignisse	3
3. Methoden	5
3.1. Geschwindigkeitsanalyse der Hangmuren-Ereignisse	5
3.2. Bauweisen und Baumaterialien für Schweizer Gebäude	12
3.3. Überprüfung der Druckformeln	32
4. Ergebnisse	41
4.1. Hangmuren Auslauf Simulationen	41
4.2. Statistische Analyse	46
4.3. Grenzlastkurven für verschiedene Baumaterialien und -Weisen	51
4.4. Ergebnisse Druckformeln	64
5. Diskussion	69
5.1. Diskussion der Hangmurensimulationen für die statistische Analyse der Geschwindigkeiten	69
5.2. Diskussion der Grenzlastkurven	70
5.3. Diskussion der Analyse der Druckformeln	70
6. Relevanz für die Praxis	73
6.1. Geschwindigkeiten von Hangmuren	73
6.2. Konsequenzen für die Baustoffe	74
6.3. Geeignete Druckformel für Hangmuren	74
6.4. Intensitätskriterien für Hangmuren	75
7. Schlussfolgerungen und Ausblick	77
Literatur	79
A. Anhang - Karten mit den verwendeten historischen Ereignissen	83

1. Einleitung

In der Schweiz verursachen spontane Rutschungen und Hangmuren immer wieder hohe Infrastrukturschäden, Sperrungen kritischer Infrastrukturen, Evakuationen sowie Todesfälle. Während dem August-Unwetter im Jahr 2005 entstanden wegen Rutschungen und Hangmuren schweizweit innert 48 Stunden Schäden in der Höhe von 150 Millionen Franken (Bezzola and Hegg, 2007). Im Vergleich zu den anderen gravitativen Naturgefahrenprozessen sind Hangmuren weniger detailliert untersucht.

Modelle für die Berechnung des Auslaufs von flachgründigen Rutschungen gibt es in der Schweiz seit 2000. Eines der bekannten Modelle ist SLIDESIM - ein einfaches Auslaufmodell, welches für das SilvaProtect-CH Projekt eingesetzt wurde. Dank solcher Modelle können Auslaufgebiete von flachgründigen Rutschungen simuliert werden, nicht aber die vorherrschenden Drücke und Fliesshöhen. Ein Modell, das jene Möglichkeiten bietet, ist die Software RAMMS:Hillslope, welche an der WSL auf Basis des Voellmy Ansatzes entwickelt wurde Zimmermann et al. (2020). In einem vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) finanzierten Projekt wurden die von RAMMS:Hillslope modellierten Drücke mit Daten aus baustatischen Rückrechnungen von Gebäudeschäden verglichen Loup et al. (2012). Allerdings stellte sich heraus, dass dieses Modell aufgrund des hohen Aufwandes zur Kalibrierung der Parameter in der Praxis nur bedingt angewendet werden kann. Kürzlich wurde an der BFH - HAFL im Rahmen eines BAFU-finanzierten Projekts Albaba et al. (2020) auf Basis des in Lausanne entwickelte Flow-R Modells ein neues praxisorientiertes probabilistisches Modell (SlideForce genannt; siehe <https://www.ecorisq.org/ecorisq-tools>) zur Simulation des Auslaufs von Hangmuren entwickelt. Der Vergleich der Ergebnisse von SlideForce mit historischen Ereignissen zeigte sehr vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich der simulierten Auslaufstrecke und des Aufpralldrucks.

Zur Beschreibung des Fliessverhaltens einer Hangmure wird in allen praxisorientierten Modellen das Wasser-Feststoff-Gemisch oft als homogene Phase betrachtet. Dabei werden jedoch wichtige physikalische Aspekte des fließenden Materials ignoriert, was zu einer Über- oder Unterschätzung der Fliessgeschwindigkeit und des Aufpralldrucks führt. Zudem beruht die Berechnung der möglichen Schäden von Hangmuren auf einer Druckberechnungsformel (VKG / revidierte SIA Norm 261/1) wobei die Geschwindigkeit angegeben werden soll. Die Abschätzung der Geschwindigkeit des fließenden Materials bleibt eine Herausforderung für die Praktiker, da die Fliessgeschwindigkeit von verschiedenen Parametern abhängig ist. Zudem werden bei der Bewertung möglicher Schäden weder Baumaterial noch Bauweise berücksichtigt.

Gemäss der aktuellen BAFU Vollzugshilfe zur Berechnung der Intensitätskriterien von Hangmuren bzw. spontanen Rutschungen basieren die Intensitäten auf der Mächtigkeit der mobilisierbaren Masse (M) und/oder der Höhe der Ablagerungsmächtigkeit (H), ohne Berücksichtigung der dynamischen Phase des fließenden Materials. Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen des FAN-Kurses vom Oktober 2019 war die Bedeutung der Einführung von druckbasierten Intensitätskriterien für Hangmuren, um die dynamische Phase des Phänomens in den Intensitäten zu berücksichtigen. Einer der Gründe bestand darin, dass mit den bestehenden Intensitätskriterien bei einer als mittlere Intensität eingestuften Hangmure (d.h. $H < 1$ m) es dennoch Todesfällen innerhalb eines Gebäudes kommen könnte.

Deswegen hat die Arbeitsgruppe Geologie und Naturgefahren AGN bereits in 2004 vorgeschlagen dynamisch-basierte Intensitätskriterien zu verwenden. Es wurde empfohlen, eine ähnliche Klassengrenze wie bei den Schneelawinen (Fliesslawinen) einzuführen, in dem man den mittleren Staudruck (in kN/m^2 oder kPa) miteinbezieht. Jedoch wurde wegen der unterschiedliche Druckverteilung bei Hangmuren eine Verdoppelung der Grenzwerte empfohlen. Die Verwendung des Kriteriums Staudruck ist weiterhin interessant, da sich damit eine der Grundlagen für die Dimensionierung von Gebäudeteilen herausbildet.

Das Hauptziel dieses Projekts ist darum, die Einwirkungen von Hangmuren mit Bezug zum Schadenpotenzial genauer beurteilen zu können. Zum Erreichen dieses Hauptzieles haben wir die folgenden spezifischen Ziele definiert:

- Die Entwicklung der notwendigen Grundlagen und Bausteine einer Praxisempfehlung zur Abschätzung der Geschwindigkeit von Hangmuren. Der Vorschlag berücksichtigt unterschiedlichen Topografien, Volumen und Bodenparameter.

- Eine genaue Abschätzung von Schäden an Gebäuden durch Hangmuren in Abhängigkeit (a) der Einwirkungen (z.B., Fliess-/Stauhöhe und Druck), (b) der Bauweise (z.B., Konstruktion, Tragwerk, Stockwerke) und (c) der Materialien (z.B., Beton, Mauerwerk, Holz).
- Überprüfung der aktuellen Druckberechnungsformel für Hangmuren der SIA-Norm 261/1 und Vergleich mit anderen bestehenden Druckformeln.
- Das liefern von Grundlagen für die Verbesserung von den bestehenden, eher statischer Prozess orientierten Hangmuren-Intensitätskriterien.

Für die Simulationen der Hangmuren-Geschwindigkeiten wird das Modell DebrisInterMixing (DIM) verwendet (von Boetticher et al., 2016, 2017). Dieses ist für die Berücksichtigung des Wassergehaltes von Muren sehr effizient. Es handelt sich dabei um einen auf Flüssigkeitsvolumen basierenden Finite-Volumen-Code, der das scherempfindliche Fliessverhalten der Anteile der Feinsedimentsuspension zusammen mit der druckabhängigen Reibung der Kieskörner in Hangmuren berücksichtigt. Alle Modelleigenschaften können von einer Materialprobe abgeleitet werden, mit Ausnahme eines gitterempfindlichen Kalibrierungsparameters.

Auf Basis von Simulationen und historischen Hangmuren-Ereignissen haben wir statistische Beziehungen zwischen der Geschwindigkeit und verschiedenen relevanten Hangmuren-Parametern (Topographie, Anrissvolumen, Feinanteil) hergeleitet. Damit erzeugen wir eine Basis für einfache Modelle mit denen die Praktiker:innen die Geschwindigkeit und somit auch den Druck berechnen können. Ferner werden in diesem Projekt verschiedene Baumaterialien und – Konstruktionen modelliert und analysiert, um die möglichen Schäden durch Hangmuren zu beurteilen. Am Schluss werden mehrere bestehenden Druckberechnungsformeln überprüft.

Dieser Bericht ist wie folgt aufgebaut. In Kapitel 2 stellen wir die Auswahl der verwendeten historischen Hangmurenereignisse und deren geographische Verteilung dar. Kapitel 3 beschreibt die angewandten Methoden, einschliesslich der Hangmurensimulationen zur statistischen Geschwindigkeitsanalyse von Hangmuren, die Grenzlastkurven für verschiedenen Baumaterialien und -Weisen sowie die Analyse der bestehenden Druckformeln. Die Ergebnisse unserer Untersuchungen, werden in Kapitel 4 präsentiert. Im darauffolgenden Kapitel 5 diskutieren wir die Resultate kritisch, wobei insbesondere methodische Einschränkungen und Unsicherheiten hervorgehoben werden. Abschliessend wird in Kapitel 6 die praktische Relevanz der gewonnenen Erkenntnisse beleuchtet, bevor Kapitel 7 den Bericht mit Schlussfolgerungen und einem Ausblick abschliesst.

2. Historische Ereignisse

Die Datenbank der historischen Ereignisse, welche nachsimuliert wurden, umfasst gesamthaft 45 Hangmureneignisse. Davon liegen 26 im Kanton Bern (BE), 7 in Luzern (LU), jeweils 3 in Graubünden (GR) und St. Gallen (SG), jeweils 2 in Appenzell Ausserrhoden (AR) und Zug (ZG) sowie ein Ereignis in Obwalden (OW) und eines im Fürstentum Liechtenstein (FL). Die Abb. 2.1 bietet eine räumliche Übersicht der verwendeten Hangmureneignisse. Die Spannweite der Ereigniszeitpunkte reicht von 1999 bis 2015, wobei fast die Hälfte der Ereignisse ($N = 21$) auf das Jahr 2005 (Unwetter im August) fällt (siehe Abb. 2.2). Die Anrissvolumina variieren von 22 m^3 bis 2592 m^3 , wobei der Median bei 155 m^3 liegt (siehe Abb. 2.3a). Drei Viertel der Fälle weisen ein Anrissvolumen von unter 500 m^3 auf, was die Häufigkeit kleinerer Hangmuren in den untersuchten Fällen unterstreicht. Die kartierte Auslauflänge variiert zwischen 12 m und 386 m, wobei der Median bei 96 m liegt (siehe Abb. 2.3b).

Abbildung 2.1.: Räumliche Übersicht über die gesamthaft 45 historischen Hangmureneignisse, welche nachsimuliert wurden. Hintergrund © swisstopo.

Abbildung 2.2.: Verteilung der 45 Hangmureneignisse nach Ereignisjahr.

(a) Verteilung der Anrissvolumina

(b) Verteilung der Auslauflänge

Abbildung 2.3.: Überblick über die Verteilung der Anrissvolumina (links) sowie der kartierten Auslauflänge (rechts) für die 45 historischen Ereignisse.

3. Methoden

3.1. Geschwindigkeitsanalyse der Hangmuren-Ereignisse

3.1.1. Hangmuren Simulationen

Die Simulationen erfolgten mit dem an der WSL und ETH entwickelten Hangmuren- und Murgangcode DebrisInterMixing (DIM), der frei erhältlich ist (von Boetticher, 2019, 2024b). Die Schlüsselfunktion liegt in der Berücksichtigung der physikalischen Fließprozesse mit Bezug zur Materialzusammensetzung: Die Suspension von Feinanteilen wird in Zonen grosser Geschwindigkeitsunterschiede dünnflüssiger (Shearthinning-Effekt). Eine bereits schnell fließende Hangmure mit viel Feinanteil hat eine geringere Viskosität als eine langsam fließende gleicher Zusammensetzung, wodurch erstere in einem steilen Hangbereich zusätzlich stärker beschleunigen kann. Dieser zentrale Effekt ist jedoch stark von Feinanteil und Wassergehalt abhängig. Der Feinkies hingegen dissipiert mehr Bewegungsenergie bei steigenden Drücken (Reibung zwischen Körnern), was bei Umlenkungen in Kurven oder beim Bremsvorgang an Geländeknicken oder beim Anprall das Fließverhalten stark beeinflusst.

Die Berücksichtigung dieser Prozesse im Mehrphasensolver führt dazu, dass die Zusammenhänge zwischen Geschwindigkeiten, Fliesstiefen und Auslaufdistanzen robust mit nur einem Kalibrierparameter erfasst werden, vgl. von Boetticher et al. (2017, 2022, 2023); von Boetticher (2024a). Als Modellgrundlage benötigt man ein digitales Höhenmodell und Angaben zur Materialzusammensetzung. Da für die meisten der hier modellierten Hangmuren keine Materialprobe existierte, wurde für die Materialzusammensetzung auf ein ausgewähltes Probenortiment aus 8 Proben anderer Standorte zurückgegriffen. Dabei wurde anhand vom Charakter der dokumentierten Auslaufläche und anhand des Geländes entschieden, welche Probe für welche Hangmurensimulation herangezogen wurde. Zudem wurde der Feinanteil und Wassergehalt bei sechs Simulationen ein reduzierter Feinanteil angesetzt, und bei neun Simulationen ein geringerer Wassergehalt als in den Originalproben. Als Grundlage dient eine von der Korngrößenverteilung abhängige Berechnung eines rheologisch wirksamen minimalen und maximalen Wassergehalts, in die zudem die Fließ- und Ausrollgrenze des Feinanteils einfließt.

Der freie Modellparameter zur Gitterkalibrierung wurde so gewählt, dass die im Feld dokumentierte Auslaufdistanz mit ca. 25% Genauigkeit von der Simulation abgebildet wurde. Eine genauere Kalibrierung war aus Zeitgründen nicht möglich und angesichts der Ungenauigkeiten beim Auslösevolumen auch nicht zielführend.

Zusätzlich zu den 45 nachsimulierten Hangmureneignissen wurden 23 Fälle mit verändertem Volumen simuliert. Betrug das originale Startvolumen mehr als 120 m^3 , wurde das Startvolumen halbiert und andernfalls verdoppelt. Der Grenzwert von 120 m^3 wurde basierend auf der Verteilung der Startvolumina der WSL-BAFU Hangmurendatenbank bestimmt (Median = 72 m^3 / Mittelwert = 157 m^3). Somit wurde bei 7 Fällen das Startvolumen vergrößert und bei 16 Fällen verkleinert. 13 dieser 23 Fälle wurden zusätzlich auch noch mit einem modifizierten Wassergehalt simuliert, und zwar sowohl mit erhöhtem als auch mit verringertem. Dies ergibt gesamthaft also 94 DIM Auslauf-Simulationen, die durchgeführt wurden. Die Tabelle 3.1 liefert eine Übersicht über alle simulierten Fälle mit den relevantesten Startparametern. Die Bemerkung "Auslösevolumen teils ausserhalb" bezeichnet Fälle, in denen ein Teil vom Auslösevolumen ausserhalb des zugrundeliegenden Geländemodells lag und somit ausserhalb des Simulationsgitters lag und nicht berücksichtigt wurde. Die Bemerkung "Kontakt mit Perimetergrenze" bezeichnet Fälle, in denen ein massgebender Teil des Hangmurenmaterials während des Fließprozesses die Perimetergrenze im Geländemodell erreicht und von dieser senkrechten Wand abgelenkt wurde. Typischerweise sind dies Fälle, in denen ein wohl ursprünglich vorhandener Talweg vermutlich durch Ablagerungen des Ereignisses verfüllt wurde, so dass das verwendete Terrain einen anderen Talweg vorgibt. Die Bemerkung "Geländeanpassung im Auslösebereich" bezeichnet den Fall, in dem das Gelände so angepasst wurde, damit der Auslauf in der Richtung des beobachteten Ereignisses gelenkt wurde.

Tabelle 3.1.: Übersicht über alle 94 simulierten Fälle. Ton, Silt und Sand bezeichnen jeweils den Anteil an der Materialmischung; AV gibt das gerundete Anrissvolumen in m³ an; WG bezeichnet den Wassergehalt und AL die kartierte Auslauflänge in m, gemessen ab Vorderkante des Startgebietes und gerundet.

ID	Datum	Gemeinde	Kt.	Ton	Silt	Sand	AV	WG	AL	Bemerkung
1	21.08.05	Alpnach	OW	0.03	0.40	0.37	211	0.23	43	
1a							89	0.23		
2	22.08.05	Vitznau	LU	0.03	0.40	0.37	257	0.23	24	
2a							135	0.23		
2b							257	0.20		
2c							257	0.26		
3	23.08.05	Sumiswald	BE	0.03	0.40	0.37	159	0.23	21	
3a							64	0.23		
3b							159	0.20		
3c							159	0.26		
4	09.03.06	Sumiswald	BE	0.03	0.40	0.37	192	0.23	41	
4a							87	0.23		
4b							192	0.20		
4c							192	0.26		
5	10.07.10	Saanen	BE	0.09	0.46	0.28	625	0.27	386	
5a							315	0.27		
5b							625	0.20		
5c							625	0.12		
6	01.09.02	Lutzenberg	AR	0.02	0.25	0.40	2592	0.20	113	
6a							1215	0.20		
7	22.08.05	Oberwil i. S.	BE	0.03	0.12	0.22	755	0.15	207	Auslösevolumen teils ausserhalb
7a							348	0.15		Auslösevolumen teils ausserhalb
8	16.11.02	Grindelwald	BE	0.03	0.40	0.37	755	0.23	34	
8a							249	0.23		
9	16.11.02	Disentis/M.	GR	0.03	0.12	0.22	354	0.15	154	Auslösevolumen teils ausserhalb
9a							152	0.15		Auslösevolumen teils ausserhalb
10	01.09.02	Teufen	AR	0.03	0.40	0.37	109	0.23	12	
10a							170	0.23		
11	22.08.05	Unterägeri	ZG	0.03	0.40	0.37	576	0.23	19	
11a							256	0.23		
11b							576	0.19		
11c							576	0.27		
12	23.08.05	Sumiswald	BE	0.03	0.40	0.37	147	0.22	18	
12a							50	0.22		
12b							147	0.26		
12c							147	0.18		
13	22.08.05	Luzern	GR	0.09	0.46	0.28	69	0.27	120	
13a							138	0.27		
14	04.07.12	Horrenbach-B.	BE	0.09	0.46	0.28	108	0.27	91	
15	04.07.12	Horrenbach-B.	BE	0.09	0.46	0.28	106	0.27	61	
16	04.07.12	Horrenbach-B.	BE	0.09	0.46	0.28	88	0.27	95	
17	07.06.15	Horrenbach-B.	BE	0.09	0.46	0.28	46	0.27	120	
18	07.06.15	Horrenbach-B.	BE	0.09	0.46	0.28	120	0.27	136	Geländeanpassung im Auslösebereich
19	04.07.12	Horrenbach-B.	BE	0.09	0.46	0.28	134	0.27	105	
20	04.07.12	Horrenbach-B.	BE	0.03	0.40	0.37	154	0.22	18	
21	22.08.05	Eriz	BE	0.09	0.46	0.28	56	0.27	31	
22	06.06.10	Rüeggisberg	BE	0.09	0.46	0.28	107	0.27	129	
23	01.01.05	Unterägeri	ZG	0.03	0.40	0.37	624	0.22	201	
24	14.07.14	Schwarzenberg	LU	0.09	0.46	0.28	49	0.27	93	
25	13.05.99	Hasle	LU	0.03	0.40	0.37	156	0.22	206	
26	01.06.13	Weggis	LU	0.09	0.34	0.53	86	0.28	83	
27	22.08.05	Luzern	GR	0.08	0.50	0.11	667	0.23	163	

27a							302	0.23		
27b							667	0.26		
27c							667	0.22		
28	22.08.05	Brenzikofen	BE	0.08	0.50	0.11	38	0.23	69	Kontakt mit Perimetergrenze
29	04.07.12	Horrenbach-B.	BE	0.03	0.13	0.22	687	0.15	129	
29a							295	0.15		
30	04.07.12	Horrenbach-B.	BE	0.02	0.05	0.37	35	0.19	57	
30a							62	0.19		
30b							35	0.25		
30c							35	0.25		
31	01.06.06	Weggis	LU	0.08	0.50	0.11	22	0.23	72	
31a							38	0.23		
31b							22	0.26		
31c							22	0.21		
32	07.06.15	Root	LU	0.02	0.25	0.72	218	0.26	129	
32a							98	0.26		
33	22.08.05	Hergiswil b. W.	LU	0.08	0.50	0.11	60	0.28	50	
33a							102	0.28		
34	01.06.13	Mosnang	SG	0.08	0.50	0.11	64	0.23	29	
35	01.09.02	Mosnang	SG	0.03	0.40	0.37	206	0.23	39	
36	31.05.13	Schänis	SG	0.08	0.50	0.11	165	0.28	205	
37	22.08.05	Triesenberg	FL	0.08	0.50	0.11	39	0.28	172	
37a							65	0.28		
37b							39	0.24		
37c							39	0.32		
38	22.08.05	Lenk	BE	0.04	0.12	0.22	66	0.15	80	
38a							108	0.15		
38b							66	0.10		
38c							66	0.20		
39	22.08.05	Lenk	BE	0.04	0.26	0.33	1234	0.18	346	
39a							568	0.18		
39b							1234	0.21		
39c							1234	0.16		
40	22.08.05	Oberwil i. S.	BE	0.08	0.50	0.11	155	0.23	96	Kontakt mit Perimetergrenze
41	23.08.05	Rüscheegg	BE	0.04	0.12	0.22	655	0.15	184	
42	22.08.05	Oberwil i. S.	BE	0.04	0.26	0.33	472	0.20	258	
42a							208	0.20		
42b							472	0.22		
42c							472	0.19		
43	22.08.05	Trubschachen	BE	0.08	0.50	0.11	145	0.25	105	Kontakt mit Perimetergrenze
44	22.08.05	Zweisimmen	BE	0.08	0.48	0.10	696	0.25	321	
45	22.08.05	St. Stephan	BE	0.08	0.50	0.11	288	0.25	163	

3.1.2. Aufbereitung der Simulationsergebnisse

Das Ziel der Aufbereitung der Simulationsergebnisse war es, einerseits die Frontgeschwindigkeit als auch zahlreiche potenziell erklärende Variablen zu extrahieren, um dann statistisch analysieren zu können, welche Variablen Einfluss auf die Frontgeschwindigkeit haben.

Sämtliche Aufbereitungen erfolgten mit Python. In einem ersten Schritt wurden mittels der Python-Schnittstelle von ParaView (pvpython) csv-Dateien generiert. Für jede Simulation werden alle 2,5 Sekunden für sämtliche Zellen x-, y- und z-Koordinate sowie die Oberflächengeschwindigkeit gespeichert. Die Fließoberfläche wurde dabei über einen Grenzwert der Luftkonzentration von 0.666 definiert.

Im zweiten Schritt wurden aus den csv-Dateien Raster für Oberflächengeschwindigkeit und Höhe ü.M. der Fließoberfläche generiert. Diese wurden dabei an dem zugrunde liegenden digitalen Geländemodell (DTM) ausgerichtet.

Zunächst wurden aus den Punktwerten mittels Inverse Distance Weighting Interpolation Raster erstellt. Für die Hochskalierung auf 1m (Oberflächengeschwindigkeit) bzw. 2m (Höhe ü.M. der Fliessoberfläche) Auflösung wurde dann in beiden Fällen das 75%-Perzentil verwendet. Die Fliesstiefe wurde schliesslich berechnet aus der Differenz der Höhe ü.M. der Fliessoberfläche und dem DTM, was auch der Grund für die Wahl der 2m Auflösung war (entspricht der räumlichen Auflösung des DTM).

Zudem wurde basierend auf den csv-Dateien die Frontgeschwindigkeit berechnet. Dazu wurde der Frontpunkt als der geographische Mittelpunkt der 10 % niedrigsten Punkte bestimmt. Die Frontgeschwindigkeit wurde dann über die zurückgelegte Distanz der Front seit dem letzten Zeitschritt (2,5 Sekunden) ermittelt.

Durch Übereinanderlegen (*stack*) sämtlicher Fliessoberflächen-Raster vom Zeitpunkt t_1 bis t_{end} und anschliessender Vektorisierung wurde die Umhüllende der Simulation generiert. Falls der Frontpunkt zum Zeitpunkt t_x innerhalb der Umhüllenden liegt, wird dieser mit dem vorherigen Frontpunkt vom Zeitpunkt t_{x-1} verbunden. Die verbundenen Frontpunkte geben so eine Frontlinie. Durch die Frontpunkte wurden zudem jeweils winkelhalbierende Linien erstellt, welche auf die Umhüllende aus der Simulation zugeschnitten wurden. Durch den Verschnitt dieser Winkelhalbierenden mit der Umhüllenden kann erfasst werden, ob sich die Hangmure im Verlauf verzweigt. Ohne Verzweigung entspricht die „Zentrumslinie“ der Frontlinie. Falls dies nicht der Fall ist, wird die Zentrumslinie separat aufgebaut, um die Verzweigung zu berücksichtigen. Von allen winkelhalbierenden Liniensegmenten mit einer Mindestlänge von 5m (zum Zeitpunkt t_x) wird dann ausgegangen, dass diese eine Verzweigung repräsentieren. Pro Zeitschritt t_x wird pro Liniensegment jeweils von oben nach unten der Mittelpunkt des Segments entweder mit dem nächstgelegenen Punkt aus dem vorherigen Zeitschritt t_{x-1} verbunden (Fortsetzung einer Verzweigungslinie), oder mit dem nächstgelegenen Punkt aus t_{x-2} (Aufbau einer neuen Linie).

Die Auswertung der Raster erfolgte jeweils über Polygone. Als Pufferbreite um die resultierende Zentrumslinie wurde ein Viertel des 20% Perzentils der Längen aller winkelhalbierenden Liniensegmente zum Zeitpunkt t_x gewählt. So entsteht für jeden Zeitpunkt t_x ein Auswertungspolygon. Abbildung 3.1 zeigt ein Beispiel einer sich verzweigenden Hangmure und den daraus resultierenden Unterschied zwischen der Front- und der sich verzweigenden Zentrumslinie.

Aus diesen Daten wurde dann für jede Hangmure ein Dataframe generiert. Für Oberflächengeschwindigkeit und Fliesstiefe wurden jeweils Mittelwert (*mean*), Median (*med*) und Maximum (*max*) pro Auswertungspolygon zum Zeitpunkt t_x berechnet. Die Fliesstiefe wurde zudem auch am Frontpunkt ausgewertet. Weiterhin wurden basierend auf den Frontpunkten das direkte Gefälle von t_x nach t_0 sowie die zurückgelegte Distanz der Front bestimmt.

Die Froude Zahl Fr , ein dimensionsloser Index zur Beschreibung von hydrodynamischen Strömungsbedingungen, wurde berechnet über die Formel

$$Fr = \frac{v_{front}}{\sqrt{g * T_f}}, \quad (3.1)$$

wobei v_{front} die Frontgeschwindigkeit zum Zeitpunkt t_x darstellt, T_f die hangneigungskorrigierte Fliesstiefe zum Zeitpunkt t_x und g die Erdbeschleunigung.

Schliesslich wurde noch das DTM mittels *mean aggregation* jeweils auf 10m, 20m und 50m hochskaliert. Aus den unterschiedlich aufgelösten Geländemodellen wurden dann Hangneigung (*slope*), *plan curvature* und *profile curvature* generiert und wiederum verschiedene Statistiken pro Auswertungspolygon zum Zeitpunkt t_x berechnet. *curvature* bezeichnet dabei die Krümmung (d. h. die zweite Ableitung) einer Oberfläche an einem bestimmten Punkt in eine bestimmte Richtung. Es wird unterschieden zwischen Profilkrümmung (Krümmung in Richtung des steilsten Gefälles; engl. *profile curvature*) und Horizontalkrümmung (Krümmung in Richtung der Höhenlinie; engl. *plan curvature*). Die Krümmungswerte sind negativ bei Konvexität (erhabene Formen) und positiv bei Konkavität (Hohlformen), siehe Abb. 3.2. Die Profilkrümmung wirkt sich auf die Fliessbeschleunigung und -verlangsamung auf der Oberfläche aus, während die Horizontalkrümmung die Fliesskonvergenz und -divergenz beeinflusst. Für die Hangneigung wurden zusätzlich zu Mittelwert, Median und Maximum noch die Standardabweichung (*stdev*) sowie das 25%- und 75%-Perzentil (q_{25} , q_{75}) berechnet. Für die Krümmungsvariablen wurden jeweils *min*, *max*, *mean* und *stdev* berechnet.

Abbildung 3.1.: Ereignis vom 7.10.2010 in Saanen BE, Chalberhöni. Dargestellt sind neben Startgebiet (schwarz schraffiert) und Umhüllender (aus der Simulation; blau) die Frontgeschwindigkeit pro Zeitschritt sowie die Frontlinie (hellgrün gestrichelt), die winkelhalbierenden Hilfslinien (gelb), die generierte Zentrumslinie (dunkelgrau gestrichelt) und das resultierende Auswertungspolygon (türkis) zum Zeitpunkt $t_{end} = 120$. Auf dem unterliegenden Luftbild vom Jahr 2012 ist die Rutschung deutlich erkennbar. Hintergrund: SWISSIMAGE Zeitreise, swisstopo.

Abbildung 3.2.: Die Profilkrümmung (Abb. links) ist parallel zur Neigung und gibt die Richtung der maximalen Neigung an. Ein negativer Wert (A) gibt an, dass die Oberfläche in dieser Zelle aufwärts gerichtet konvex ist, wodurch eine Fließverlangsamung auftritt. Ein positiver Wert (B) gibt an, dass die Oberfläche in dieser Zelle aufwärts gerichtet konkav ist, wodurch eine Fließbeschleunigung auftritt. Der Wert Null gibt an, dass die Oberfläche linear (C) ist. Die Horizontalkrümmung (Abb. rechts) dagegen ist lotrecht zur Richtung der maximalen Neigung. Eine positiver Wert (A) gibt an, dass die Oberfläche in dieser Zelle seitlich gerichtet konvex ist, während ein negativer Wert (B) angibt, dass die Oberfläche in dieser Zelle seitlich gerichtet konkav ist. Der Wert Null bedeutet, dass die Oberfläche linear (C) ist. Bildquelle: ArcMap Resources for ArcGIS Desktop - ArcGIS Online.

Tabelle 3.2 liefert eine Übersicht über alle berechneten Variablen.

Tabelle 3.2.: Übersicht über die pro Hangmuren-Simulation und Zeitschritt t_x (alle 2,5 Sekunden) generierten Variablen.

Variabe(n)	Beschreibung
Dichte, Kies-Schüttwinkel, Anteile Sand/Silt/Ton, Wassergehalt	Konstante Variablen aus der Simulation
Anrissvolumen	Berechnet basierend auf STL input file für die Simulation
time	Zeitpunkt (t_x)
x_coord, y_coord, z_coord	Koordinatenwerte am Frontpunkt (zum Zeitpunkt t_x)
ela	Gefälle (von t_x nach t_0)
v_front	Frontgeschwindigkeit (zum Zeitpunkt t_x)
dist_front	Zurückgelegte Distanz (zum Zeitpunkt t_x)
froude	Froude-Zahl (zum Zeitpunkt t_x)
tf	Fliesstiefe [m], ausgewertet am Frontpunkt (zum Zeitpunkt t_x)
v_surf	Oberflächengeschwindigkeit, ausgewertet über Polygon (Puffer entlang Zentrumslinie von t_0 bis t_x); <i>mean</i> , <i>med</i> und <i>max</i>
flow_height	Fliesstiefe [m], ausgewertet über entsprechendes Polygon (analog Oberflächengeschwindigkeit); <i>mean</i> , <i>med</i> und <i>max</i>
slope	Jeweils gerechnet auf 2m, 10m, 20m und 50m DTM; ausgewertet über entsprechendes Polygon; jeweils <i>max</i> , <i>mean</i> , <i>stdev</i> , <i>med</i> , <i>q25</i> und <i>q75</i>
curvature (plan & profile)	Jeweils gerechnet auf 2m, 10m, 20m und 50m DTM; ausgewertet über entsprechendes Polygon; jeweils <i>min</i> , <i>max</i> , <i>mean</i> und <i>stdev</i>

3.1.3. Statistische Analyse der simulierten Geschwindigkeiten

Die simulierten Frontgeschwindigkeiten der Hangmuren-Fallbeispiele wurden in Abhängigkeit ihrer Eigenschaften (z.B. Wassergehalt, Tongehalt, Schüttwinkel) sowie Geländerparameter (z.B. Hangneigung, Krümmung) analysiert (sh. Tab. 3.2). Dabei wurden nur Frontgeschwindigkeiten grösser als 1 m/s sowie ab einer zurückgelegten Distanz von 2 m berücksichtigt. Für die 94 simulierten Hangmuren entspricht dies 875 Auswertungspunkten. Zusätzlich wurde eine separate Analyse für die Frontgeschwindigkeiten bis zur Hälfte der Auslaufdistancen durchgeführt (254 Auswertungspunkte) (Abb. 3.3).

Abbildung 3.3.: Frontgeschwindigkeit der simulierten Hangmuren in Abhängigkeit der Zeit. Eine Linie repräsentiert eine simulierte Hangmure; die Punkte repräsentieren die Auswertungspunkte der Geschwindigkeiten sowie der erklärenden Variablen. Grün: erste Hälfte der Auslaufdistanz; Rot: zweite Hälfte der Auslaufdistanz

In einem ersten Schritt wurde mittels Korrelationstest (nicht-parametrische Spearman Korrelation) sowie einfacher linearer Regression überprüft, ob ein signifikanter Zusammenhang zwischen den Frontgeschwindigkeiten und den erklärenden Variablen besteht. Anschliessend wurden verschiedene multivariate Modelle unter Einbezug mehrerer Variablen getestet. Ziel war es, ein "Meta-Modell" zu entwickeln, das die Frontgeschwindigkeiten zuverlässig in Abhängigkeit der erklärenden Variablen vorhersagen kann. Folgende Modelltypen wurden geprüft: Generalized Linear Regression (GLM), Regression Tree (RT) und Random Forest (RF).

GLM sind eine verallgemeinerte Version der gewöhnlichen linearen Regression, wobei verschiedene Verteilungen der Residuen angenommen werden können (Nelder and Wedderburn, 1972). Im vorliegenden Fall wurde eine Normalverteilung angenommen (*Gaussian Link Function*). Das GLM sagt der erwartete Wert der Zielvariable (hier Frontgeschwindigkeit) als lineare Kombination der erklärenden Variablen voraus. Die Annahmen des GLM wurden basierend auf üblichen Diagnose-Plots überprüft (Hodges, 1987). Diese indizierten eine logarithmische Transformation der Frontgeschwindigkeit sowie eine Wurzel-Transformation gewisser erklärender Variablen. Die erklärenden Variablen im finalen Modell wurden mittels schrittweiser Variablenselektion basierend auf dem Akaike Information Criterion (AIC) ermittelt. Das GLM wurde mittels der Funktion `glm` in der Software R (R Core Team, 2021) implementiert.

RT ist ein vielfach verwendeter *Machine Learning* Algorithmus, welcher den Ausgangsdatensatz basierend auf Regeln in Entscheidungsbäume aufteilt (Lewis, 2000). Dies wird so lange wiederholt, bis eine Teilmenge die gleichen Werte besitzt oder weiteres Aufteilen die Vorhersagegenauigkeit des Modells nicht verbessert. In RF Modellen werden zahlreiche Regressions- bzw. Klassifikationsbäume miteinander kombiniert (Breiman, 2001). Es werden jeweils zahlreiche zufällige Stichproben der Daten generiert (*Bootstrap Sample*), für die ein Entscheidungsbaum erstellt wird. Dabei wird bei jeder Teilung der Daten nur ein Teil der erklärenden Variablen berücksichtigt. Dadurch wird die Korrelation zwischen den einzelnen Entscheidungsbäumen reduziert, was die Vorhersagefähigkeit des Modells erhöhen kann. Das RF Modell wurde mittels der Funktion `randomForest` aus dem `randomForest` Package in R implementiert (Liaw and Wiener, 2002). Es wurde ein Tuning der Modellparameter `mtry` (Anzahl Variablen, die bei jeder Aufteilung zufällig ausgewählt werden) sowie `ntree` (Anzahl Bäume, die im Modell erstellt werden)

durchgeführt. Die Wichtigkeit der einzelnen erklärenden Variablen im finalen RF Modell wurde mittels des SHAP-Wertes bestimmt. Der SHAP-Wert einer Variable misst, inwiefern diese die Modellvorhersage beeinflusst (Lundberg, 2017).

Die Modelle wurden jeweils mit einem Trainingsdatensatz (80% der Auswertungspunkten) implementiert. Die restlichen 20% dienten zur Modellevaluation. Die erklärenden Variablen, die bei der Modellanpassung berücksichtigt wurden, wurden basierend auf der Korrelationsanalyse sowie ersten Modelltests bestimmt. Bei stark korrelierten Variablen (Spearman Korrelationskoeffizient > 0.4) wurde jeweils nur eine Variable berücksichtigt, um Autokorrelation sowie overfitting zu vermeiden. Die Vorhersagegenauigkeit der Modelle wurde basierend auf dem Bestimmtheitsmass (R^2 ; pseudo- R^2 für GLM) und dem RMSE (Root Mean Squared Error) beurteilt. Darauf basierend wurde das finale Modell gewählt.

3.2. Bauweisen und Baumaterialien für Schweizer Gebäude

3.2.1. Einleitung

Eines der Ziele des Projektes ist die Bestimmung der maximalen Belastbarkeit für verschiedene Arten von „Mustergebäuden“ bzw. Baumaterialien unter der Einwirkung einer Hangmure. Im Unterschied zur ursprünglichen Aufgabenstellung, bei der die Untersuchung von bestehenden Gebäuden und neu zu errichteten Gebäuden geplant war, wurde bei der Projektsitzung am 21. Dezember 2022 entschieden, nur nach aktuellen Normen errichtete Gebäude zu untersuchen.

Diese Vereinfachung wurde gewählt, weil historisch eine Vielzahl verschiedener Bauweisen und Baumaterialien existiert und diese nicht alle mittels statischer und dynamischer Nachweise untersucht werden können. So existieren allein für historische Mauerwerksarten über 30 Formeln zur Berechnung der zulässigen Mauerwerksdruckfestigkeit. Die Formeln sind häufig nur für bestimmte Stein- oder Mauerwerkstypen anwendbar. Auch bei Holzgebäuden gibt es verschiedene Ausführungsformen, wie z.B. Rahmen- oder Balkentragwerke, wie z.B. Blockhäuser. Darüber hinaus könnten Gebäude in Mischbauweise errichtet worden sein, wie z.B. Mauerwerk im Erdgeschoss und Holz in oberen Geschossen (siehe Abb. 3.4).

Darüber hinaus unterscheiden sich die Gebäude hinsichtlich des Grundrisses, der Lage und Grösse der Fenster und Türen und der Lage der Aussteifungswände. Ausserdem können Gebäude entkernt und innen in moderner Bauweise, z.B. mit Stahlbetondecken, neu errichtet worden sein. Bauwerke können also aus einer Mischung von Bauweisen und Baumaterialien basierend auf unterschiedlichen Generationen von Baunormen bestehen. Ein weiterer kritischer Punkt sind konstruktive Details, insbesondere bei Wand-Decke-Knoten, die einen massgeblichen Einfluss auf die Kraftabtragung der Horizontalkräfte aus den Wänden besitzen.

Vorgängig erfolgte daher eine Analyse des Gebäudebestandes der Schweiz zur Auswahl der relevanten Baustoffe und Bauweisen.

3.2.2. Gebäudebestand

In der Schweiz existieren ca. 2.75 Millionen Gebäude mit einem Wiederbeschaffungswert von 2.8 Billionen CHF. Tabelle 3.3 listet den Anteil der Baustoffe an den Tragkonstruktionen für Ein- und Mehrfamilienhäuser in der Schweiz für die Jahre 2012 und 2022 auf.

In Gauch et al. (2016) werden für das Jahr 2015 in Tabelle 3.4 Lagerbestände für Baumaterialien angegeben. Über die Dichte kann daraus ein Volumenanteil berechnet werden, der in der letzten Spalte in Tabelle 3.4 aufgeführt ist.

Grundlage für die Werte in Gauch et al. (2016) waren wiederum Arbeiten von Arioli and Haag (2001) und Rübli and Jungbluth (2005). In Arioli and Haag (2001) wurde zur Berechnung eine Kombination von Daten zum Gebäudepark, den Geometriedaten und Kenndaten zu den wichtigsten Baukonstruktionen und Zusammensetzungen verwendet.

Die Anzahl der Gebäude aus Holz wird explizit in Tabelle 3.5 berechnet. Die dritte Spalte in Tabelle 3.5 basiert auf BFH-Rechnungen auf Daten aus dem Jahre 2020. Dabei wurden folgende Annahmen getroffen: die Schwankungen im Holzanteil der Baubewilligungen über die letzten 100 Jahre gleichen sich aus und der hier erwähnte Anteil an

Abbildung 3.4.: Mehrgeschossiges Wohngebäude in Mischbauweise im Alpenen Raum

Tabelle 3.3.: Materialanteile (in %) der Tragkonstruktion bei Gebäuden mit bis zu zwei Wohneinheiten (Holzbau, 2023)

	Bis zwei Wohneinheiten			
	Neubau		An- und Umbau	
	2012	2022	2012	2022
Holz	14.0	14.0	31.1	32.0
Beton	53.2	49.8	44.3	42.5
Backstein	31.8	31.6	21.7	21.4
Stahl	0.6	4.3	2.4	3.8
Andere	0.4	0.4	0.5	0.3
	mehr als zwei Wohneinheiten			
	Neubau		An- und Umbau	
	2012	2022	2012	2022
Holz	5.3	6.9	24.7	29.5
Beton	52.3	50.7	42.0	39.4
Backstein	41.4	38.7	24.3	24.5
Stahl	0.8	3.5	8.4	6.6
Andere	0.1	0.2	0.7	0.0

Tabelle 3.4.: Lagerbestand von Baumaterialien (Gauch et al., 2016)

Material	Mio. t (EFH)	Mio. t (MFH)	Mio. t (gesamt)	Dichte in t/m ³	Mio. m ³	Anteil in %
Beton	191.04	407.54	598.58	2.5	239.43	53.4
Mauerwerk	76.96	178.52	255.48	1.5	170.32	38.0
Holz	7.46	11.77	19.23	0.5	38.46	8.6
				Summe	448.21	

Tabelle 3.5.: Ermittlung der Anzahl der Einfamilien- (EFH) und Mehrfamilienhäuser mit Holztragwerk in der Schweiz für das Jahr 2020

	Anz. Gebäude (BfS, 2020)	Baubewillig. mit Holz (Holzbau, 2023)	Anz. Gebäude mit Holz
EFH	1'003'710	19.6%	196'727
MFH	481'382	8.6%	41'399
Summe	1'485'052	-	238'126

Baubewilligungen mit Tragwerk Holz ist - bezogen auf die Anzahl Gebäude - gleich gross. Damit erhält man einen Anteil von 240'000 zu 2'750'000 Gebäude = 8.6 %.

Mit einer Plausibilitätsrechnung auf Basis dieser Zahlen (EFH = 7.46 Mio. t Holz und MFH = 11.77 Mio. t. Holz) erhält man einen Holzmasseanteil von 2.4 % (in EFH) resp. 1.8 % (in MFH) an der gesamten Baumasse von EFH und MFH der Schweiz für das Jahr 2015. Da Holz mit Abstand die geringste Wichte besitzt, muss der Masseanteil hochskaliert werden. Für die Wichten wurden: 500 kg/m³ Holz, 1500 kg/m³ Mauerwerk und 2500 kg/m³ Beton verwendet. Geht man davon aus, dass die überwiegende Anzahl der Gebäude aus Mauerwerk besteht und man daher die 1500 kg/m³ als Bezugswert annimmt, muss der Masseanteil mit 3 (1500/500) multipliziert werden und man erhält einen Holzanteil von ca. 7.5 % für EFH und ca. 5.4 % für MFH.

Die ermittelten Anteile beziehen sich auf Gebäude, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten erbaut wurden. Tatsächlich besitzt die Schweiz aber immer noch einen erheblichen Gebäudeanteil mit einem höheren Alter, siehe Tabelle 3.6. Eine Anpassung der Anteile der Baumaterialien an den Bestand erfolgt hier nicht, aber es dürfte relativ einfach nachvollziehbar sein, dass Gebäude mit einem Alter von mehr als 100 Jahren nur sehr selten aus Stahlbeton errichtet wurden. Wie später gezeigt wird, verhalten sich Stahlbetonwände im Vergleich zu den anderen Baustoffen sehr gut unter der Einwirkung Hangmurenanprall.

Basierend auf den vorgestellten Rechnungen und den teilweise bereits genannten Referenzen, wie Baldegger et al. (2021), Gauch et al. (2016), Hartmann (2014), Kost (2006), Holzbau (2023), BfS (2020), Rübli and Jungbluth

Tabelle 3.6.: Altersverteilung der Wohngebäude in der Schweiz

	2000		2010		2022	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
Bauperiode	1'462'167	100.0	1'642'622	100.0	1'785'321	100.0
Vor 1919	327'555	22.4	350'416	21.3	334'494	18.7
1919 - 1945	192'565	13.2	186'166	11.3	198'456	11.1
1946 - 1960	192'754	13.2	191'829	11.7	186'645	10.5
1961 - 1970	173'324	11.9	173'570	10.6	171'572	9.6
1971 - 1980	195'495	13.4	195'620	11.9	193'813	10.9
1981 - 1990	204'000	14.0	201'898	12.3	200'856	11.3
1991 - 2000	176'474	12.1	177'291	10.8	178'454	10.0
2001 - 2005	*	*	80'689	4.9	81'273	4.6
2006 - 2010	*	*	85'143	5.2	85'230	4.8
2011 - 2015	*	*	*	*	72'052	4.0
2016 - 2022	*	*	*	*	82'476	4.6

Tabelle 3.7.: Anteil der Baustoffe in CH

Baumaterial	Anteil in %
Beton	53
Mauerwerk	39
Holz	8

(2005), Arioli and Haag (2001), Statatlas (2024) und BfS (2024), kann man den Anteil der Baustoffe an den Gebäuden in der Schweiz gemäss Tabelle 3.7 zusammenfassen.

Damit bestehen über 50 % der Wohngebäude aus Beton, ca. 40 % aus Mauerwerk und weniger als 10 % aus Holz. Inwieweit im alpinen ländlichen Raum diese Verhältnisse gültig sind, wurde nicht geprüft. Sicherlich wurden aber Gebäude von untergeordneter Bedeutung, wie Scheunen und Schuppen eher aus Holz oder Mauerwerk errichtet. Über alle Gebäudekategorien ist der Holzanteil höher und beträgt vermutlich ca. 15 %, also mehr, als in Table 3.7 ermittelt.

Weitere Baustoffe, wie Stahl oder Lehm, wurden nicht untersucht. Stahlkonstruktionen können und werden häufig im Industrie- und Gewerbebau verwendet. Meistens werden hier Stahlrahmen, z.B. für Hallen errichtet, die mit Mauerwerk ausgefacht werden. Daher kann man hierfür wieder die Ergebnisse für Mauerwerk verwenden. Lehm kann in verschiedenen Formen, z.B. als Schüttung, als Putzmischung, als Lehmziegel oder in erdfeuchter Form für massive Wandkonstruktionen genutzt werden. Aus Gründen der Vereinfachung wird hier Lehm als Mauerwerksform eingeordnet und die Ergebnisse für Mauerwerk können wieder Verwendung finden.

3.2.3. Stand von Wissenschaft und Technik beim Murenanprall

Einleitung

Es gibt umfangreiche Studien zur Untersuchung von Murenanprallkräften gegen Pfeiler, Murenbrecher oder ähnliche Strukturen. Die hier geforderten Untersuchungen unterscheiden sich allerdings durch zwei wesentliche Punkte:

- Hangmuren sind keine Channel-Prozesse mehr, wie übliche Muren.
- Die meisten Murenanprallversuche und Untersuchungen basieren auf Scheiben und Stützen bzw. Pfeilern, nicht auf Wänden bzw. Platten.

Bei der Untersuchung der Mureneinwirkungen in Gerinnen unterscheidet man zwischen horizontalen Bauwerken, z.B. Brücken Friedl et al. (2023), Friedl et al. (2024) und vertikalen Bauwerken, z.B. Murenbrechern Proske et al. (2008), Proske et al. (2011).

Ausserdem unterscheidet man experimentelle Untersuchungen in miniaturisierter Form, z.B. bei Scheidl et al. (2013), Nagl et al. (2024a) oder in Realgrösse, z.B. bei Nagl et al. (2024b). Natürlich sind Realgrössenversuche teurer und systematische Untersuchungen schwieriger umsetzbar, dafür unterliegen miniaturisierte Versuche der Problematik der Skalierung.

Basierend auf diesen Studien wurden verschiedene Anprallformeln entwickelt, wie z.B. Lichtenhahn (1973), Lin and Lin (1999), Armanini and Scotton (1992). Diese Ansätze werden in einem anderen Kapitel behandelt und hinsichtlich der Anwendbarkeit geprüft.

In verschiedenen Baunormen gibt es klare Unterteilungen der Begriffe Scheiben, Stützen und Platten. Hier soll Abb. 4.34 die geometrischen Bedingungen und die Richtung der Belastung aufzeigen. Im vorliegenden Fall wurden die Wände als Platten modelliert. Bei einer Scheibe erfolgt die Belastung in der Ebene des Bauteils, bei einer Platte senkrecht dazu und bei einer Stütze in der Längsachse des Bauteils.

Murenanprall gegen Pfeiler und Murenbrecher

Die Ansätze, die für Anprall gegen Pfeiler und Murenbrecher entwickelt wurden, werden in einem anderen Abschnitt behandelt und deren Anwendbarkeit geprüft.

Abbildung 3.5.: Unterschiede zwischen Scheiben, Platten und Stützen

Abbildung 3.6.: Schadenshäufigkeitsverteilung für Haupt- und Nebengebäude Liu et al. (2024)

Murenanprall gegen Wände

Prinzipiell liegen Studien zum Verhalten von Gebäuden - und damit Wänden - bei Blitzfluten (fluvialen Ereignissen) und Muren vor. Allerdings gilt auch hier: diese Studien beziehen sich oft auch regionsspezifische Bauweisen und -arten. Einige der Arbeiten werden im folgenden kurz vorgestellt.

In Nakatani et al. Nakatani et al. (2024) werden Schäden an Gebäuden durch Muren erwähnt, die Autoren gehen jedoch nicht auf Details ein. Die Autoren führen Simulationen durch, um die zugehörigen Abflusshöhe und Mengen zu berechnen.

In Liu et al. Liu et al. (2024) werden Schäden an Gebäuden durch Hangrutschungen beschrieben und statistisch ausgewertet. Bei den Schäden wird unterschieden nach Materialablagerungen (Accumulation), Risse an Wänden, zerbrochene bzw. zerstörte Fenster, gebrochene Wände und Decken, teilzerstörte (Teileinsturz) und vollständig zerstörte Gebäude (Einsturz). Ausserdem wird zwischen Gebäuden und Nebengebäuden unterschieden. Abb. 3.6 zeigt die Verteilung der genannten Schadensklassen bei Gebäuden und Nebengebäuden. Prinzipiell treten bei Nebengebäuden deutlich häufiger schwere Schäden, wie vollständig zerstörte Gebäude, auf. Dies hängt sicherlich mit den unterschiedlichen baulichen Anforderungen an die Gebäude zusammen.

Suda und Rudolf-Miklau Suda and Rudolf-Miklau (2012) unterscheiden in Schadensbilder durch Wasser- und Feststoffeintritt in das Gebäude und Schadensbilder mit Beeinträchtigung der Standsicherheit des Gebäudes. Zu letzterem zählen sie:

- Schäden durch statische und dynamische Einwirkungen, wie Wasserdruck und Anprall von Grobkomponenten
- Schäden durch Sohlwasserdrücke
- Schäden durch freigespülte Fundamente (Auskolkungen)
- Schäden durch Feststoffablagerungen auf Decken und Gebäudeteilen
- Aufschwimmen

Si et al. Si et al. (2022) untersuchen die Versagensformen von unbewehrten Mauerwerkswänden durch Flashfloods in ländlichen alpinen Regionen. Die Autoren zeigen, dass insbesondere Ringanker zu einer Erhöhung der Tragfähigkeit der unbewehrten Mauerwerkswände um einen Faktor ca. 1.20 führen. Ein Ringanker ist ein in der Regel eine Geschossdecke umschliessendes Bauteil, welches damit mehrere Wände auf horizontaler Ebene sicher miteinander

Abbildung 3.7.: Maximale Abflusshöhe und Fließgeschwindigkeit für Gebäude mit unterschiedlicher Anzahl Stockwerke Si et al. (2022)

Abbildung 3.8.: Rissbilder in Mauerwerkswänden Si et al. (2022)

verbindet. Die Autoren verwenden die Plastizitätstheorie zur Berechnung der Tragfähigkeit. Sie untersuchen außerdem die Bedeutung des Mörtels, der Schlankheit der Wände und der Anzahl der Etagen (siehe Abb. 3.7). Abb. 3.8 zeigt die verschiedenen Rissbilder an Mauerwerkswänden in Abhängigkeit von der Lagerung.

Wüthrich et al. Wüthrich et al. (2024) untersuchten die Gebäudeschäden und Versagensformen in Abhängigkeit von der Abflusshöhe und Geschwindigkeit, aber auch in Abhängigkeit von der Lage der Gebäude und der Art der Konstruktion bei Ahr-Hochwasser in Deutschland. Die Autoren zeigen Bilder von teilzerstörten Holz- und Mauerwerksgebäuden, während die modernen Stahlbetongebäude in ihrer Integrität erhalten blieben. Auch Totholzanpralle zeigten meistens an Mauerwerksgebäuden Schäden, insbesondere an Ecken. Als ein wesentlicher Schadensindikator stellten sich freistehende Eckstützen an Gebäuden heraus. Solche sind bei Hangmurengefährdeten Gebäuden zu vermeiden.

Luo et al. Luo et al. (2019) untersuchen ein mehrstöckiges Stahlbetongebäude. Dabei fokussieren sie auf dem Versagen der Stahlbetonstützen und modellieren diese unter Anprall.

Vagnon & Segali Vagnon (2016) sehen einen dynamischen Anteil bei Anprallversuchen bei $600/440 = 1.35$. Das entspricht in etwa dem später durch eigene Rechnungen ermittelten Dynamischen Lasterhöhungsfaktor.

Krautwald et al. Krautwald et al. (2022) untersuchen das Verhalten von Gebäuden bei Tsunamiwellen. Während bei solchen Ereignissen die Gebäude vom Fundament verschoben oder gehoben werden können, gibt es auch den Fall, dass die Wände versagen. Krautwald et al. (2022) Krautwald et al. (2022) gehen u.a. auf das Versagen von Holzrahmengebäuden ein (siehe Abb. 3.9).

In Milanesi et al. (2018) Milanesi et al. (2018) werden die Auswirkungen von Flashfloods auf traditionelle Mauerwerksgebäude untersucht. Die Untersuchungen sind hinsichtlich der Modellierung der Wände und des Versagens

Abbildung 3.9.: Versagen von Holzgebäuden bei Tsunamiwellen Krautwald et al. (2022)

der Mauerwerksscheiben mit Si et al. (2023) vergleichbar. Annahmen der statischen Berechnung sind u.a.

- Unbegrenzte Festigkeit und Steifigkeit des Mauerwerks
- Keine Zugfestigkeit im Mauerwerk
- Keine Verschiebungen zwischen Mauerwerkselementen
- Homogenisierung des Mauerwerks möglich
- keine Auskolkung

Die Anprallkraft wird als Dreieckslast angenommen, nicht wie in diesem Projekt abschliessend festgelegt, als Rechtecklast. Es werden Grenzlastkurven für die Parameterkombinationen

- Wandbreite zu Wandhöhe
- Wanddicke zu Wandhöhe
- Verhältnis von Auflast und Wandlast
- Anprallhöhe zu Wandhöhe
- Verhältnis von Hangmurendichte zu Wanddicke

ermittelt. Abb. 3.10 zeigt solche Ergebnisse beispielhaft.

Sturm et al. Sturm et al. (2018b), Sturm et al. (2018a) untersuchen durch miniaturisierte Versuche (Massstab 1:30) die Anprallkräfte durch Fluten an Gebäuden. Die Anprallkräfte werden in Abhängigkeit von der Abflusshöhe, aber auch Bebauungen in der Umgebung oder Öffnungen in den Gebäuden, ermittelt. Die Autoren zeigen, dass Öffnungen wie Türen oder Fenster, zu einer Verringerung der Anprallkraft um bis zu 25 % führt. Ausserdem zeigte sich, dass die Anprallkräfte vom Anprallwinkel, von der Entfernung zum Gerinne, dem Ablagerungsverhalten (welche auf Grund von Fluktuationen schwierig systematisch untersuchbar ist), den umliegenden Gebäuden und natürlich der Intensität des Ereignisses abhängig sind. Sie weisen auch darauf hin, dass die Abweichungen der Messergebnisse mit höheren Abflüssen und vor allem mit höheren Feststoffanteilen steigen.

Die Abhängigkeit der Anprallkraft F von der Fliesshöhe h_f wird in Sturm et al. Sturm et al. (2018a) quantifiziert:

$$F = 4.4749 \cdot h_f + 2.2944 \cdot h_f^2 \quad (3.2)$$

Abbildung 3.10.: Grenztraglastkurven nach Sturm et al. (2018b)

Allerdings wird klar darauf hingewiesen, dass solche Zusammenhänge für Abflüsse mit erhöhten Feststofftransporten deutlich grössere Streuungen zeigen. Gebäude in der Nähe können die Anprallkräfte erhöhen oder verringern.

In Totschnig et al. (2011) wurden Schäden von insgesamt 116 Gebäude erfasst, aber für die Untersuchung wurden nur 67 Wohngebäude verwendet. Basierend auf diesen Daten werden Vulnerabilities, also intensitätsabhängige Wertverlustfunktionen, ermittelt. Man könnte dies für die Rückrechnung von Schäden am Gebäude bzw. der Tragstruktur verwenden, allerdings führt das zu einer erheblichen Unsicherheit.

Es existieren zahlreiche weitere Arbeiten, wie z.B. Ciurean et al. (2017), Luo et al. (2020), Wei et al. (2023) oder Papathoma-Köhle et al. (2017), auf die an dieser Stelle nicht im Detail eingegangen wird.

3.2.4. Eigene Berechnungen

Einleitung

Ziel der eigenen Berechnungen sind sogenannte Grenzlastkurven. Diese Kurven zeigen auf der Abszisse die Anprallkraft und auf der Ordinate die maximale Anprallhöhe.

Die Berechnung der Grenzlastkurven basiert auf der Wahl statischer Systeme für verschiedene Gebäudetypen und auf der Berechnung der Tragfähigkeit der Konstruktionselemente, im wesentlichen der Wände, basierend auf aktuellen Schweizer Baunormen. Die Baunormen sind in der Regel baustoff-spezifisch, so dass die Normen für Stahlbeton, Mauerwerk und Holz Verwendung finden.

Die Berechnungen wurden sowohl statisch als auch dynamisch durchgeführt. Da Hangmurenanpralle dynamische Prozesse sind, müssen die Rechnungen, zumindest teilweise, dynamische Effekte berücksichtigen. Allerdings bietet die SIA 261 Ansätze für statische Ersatzlasten. Aus diesem Grund wurden die dynamischen Berechnungen hier nur durchgeführt, um Dynamische Lasterhöhungsfaktoren zu ermitteln. Dynamische Lasterhöhungsfaktoren entsprechen dem Verhältnis der Verformung von dynamischer zu statischer Einwirkung bei gleichem Maximalwert. Sie werden häufig auch als Schwingbeiwerte oder Vergrößerungswerte bezeichnet.

Wahl der statischen Systeme

Für die statische Modellierung wurden sowohl Stäbmodelle als auch Wändemodelle verwendet. Für die abschliessende Bewertung werden nur die Stabmodelle genutzt. Abb. 3.11 zeigt die Zuordnung der statischen Ersatzsysteme für die Ein- und Mehrfamilienhäuser. Es gibt in verschiedenen Normen, z.B. beim Mauerwerk, Empfehlungen, welche statischen Ersatzsysteme verwendet werden können und sollen.

Abbildung 3.11.: Zuordnung statischer Systeme zu den Gebäudeklassen

Abbildung 3.12.: Unterschiedliche Form der Querschnittsnachweise für die unterschiedlichen Baustoffe

Stahlbeton

Für die Berechnung der Stahlbetonwände wurden die aktuellen Baunormen und die darin enthaltenen Baustoffkennwerte und Nachweisannahmen, wie zulässige Dehnungen und Stauchungen, verwendet. Es wurden Biegenachweise als Kriterium verwendet. Gebrauchstauglichkeitsnachweise oder erhöhte Anforderungen an die Betondeckung, wie sie im alpinen Raum auftreten können, wurden nicht berücksichtigt. Ausserdem erfolgte keine Prüfung auf Mindestbewehrung oder konstruktive Bewehrungen, die sich z.B. aus bautechnologischen Anforderungen, ergeben.

Für den Querschnittsnachweis wurde sowohl das Rechteckblockmodell als auch das Parabel-Rechteck-Spannungsmodell verwendet (Abb. 3.12). Materialeigenschaften für den Stahlbeton finden sich in Tabelle 3.8.

Tabelle 3.8.: Baustoffeigenschaften für Stahlbeton

Eigenschaft	Stahlbeton Variante 1	Stahlbeton Variante 2
Beton	C 25/30	C 20/25
Elastizitätsmodul in MPa	32'000	30'000
Würfeldruckfestigkeit in MPa	30	25
Betondeckung in mm	30	30
Baustahl	500B	500B
Stahlzugfestigkeit in MPa	500	500
Wanddicke	15/20/25	15/20/25
Bewehrungsmenge	5 und 10 cm ² /m	5 und 10 cm ² /m

Abbildung 3.13.: Versagensregime unter Querkraft von Mauerwerksscheiben

Tabelle 3.9.: Beispielhafte Baustoffeigenschaften für Mauerwerk

Parameter	Betrag
Mauerbreite	36 cm
Material	Backstein
Wandhöhe	2.50 m
Wandlänge	1 m
Normalkraft pro Auflagerlänge	20 kN/m
Exzentrizität	zentrisch
Festigkeit vertikal	3.5 N/mm ²
Festigkeit horizontal	1.1 N/mm ²
E-Modul	3.5 kN/mm ²
Schubmodul	1.4 kN/mm ²
Deckenstärke	250 mm

Mauerwerk

Während bei den Nachweisen für Holz und Stahlbeton auf Grund der vorhandenen Zugfestigkeit des Bewehrungsstahls oder des Holzes klassische Biegenachweise umsetzbar sind, ist dies beim Mauerwerk nicht möglich, da die Haftzugfestigkeit des Mörtels sehr gering ist und damit nur ein geringes Moment aufgenommen werden. Aus diesem Grund entsteht im Mauerwerk eine klaffende Fuge und der Nachweis erfolgt über die Abtragung der Schubspannungen. Dabei wird zwischen Platten- und Scheibenschub unterschieden. Normalerweise lässt sich das Schubtragverhalten von Mauerwerk in drei bzw. vier Bereiche unterteilen (Abb. 3.13). Diese Bereiche sind Schubversagen unter Reibung, das Schubversagen führt zum Zerreißen der Steine und Druckversagen der Steine unter hoher Normalspannung. Darüber hinaus existiert noch die Steinrotation.

Im vorliegenden Fall liegt Plattenschub vor (ausser Stützwände oder Seitenwände) Beim Plattenschub wird nur Reibungsversagen untersucht. Auch Steinrotationen müssen nicht berücksichtigt werden. Im folgenden wird eine prinzipielle Nachweisgleichung für eine Wanddicke von 0.2 m und einen Meterstreifen sowie einer Auflast zwischen 0.1 und 0.2 MPa gezeigt:

$$V = \frac{1}{1.5} \cdot \frac{2}{3} \cdot 0.2 \cdot 1.0 \cdot 0.1 \dots 0.2 \quad (3.3)$$

Für kurzzeitige Einwirkungen darf die überdrückte Breite um einen Faktor 1.25 erhöht werden. Prinzipiell hat beim Mauerwerk die Wahl des statischen Systems weniger Auswirkungen als beim Stahlbeton, weil in der Regel die maximale Querkraft massgebend wird. Die Rechnungen wurden sowohl mit Axis als auch mit CUBUS (Statik-8) und mittels einfacher Nachweisgleichungen durchgeführt.

Ein Beispiel für verwendete Materialeigenschaften findet sich in Tabelle 3.9.

Für historisches mehrschaliges Mauerwerk wurden ebenfalls Vergleichsrechnungen ausgeführt. Ein Beispiel für die dabei verwendeten Materialeigenschaften findet sich in Tabelle 3.10. Dies wurden aber nach der Festlegung der ausschliesslichen Untersuchung von Neubauten nicht weiter verwendet und dokumentiert.

Tabelle 3.10.: Berechnung der Druckfestigkeit für mehrschaliges historisches Mauerwerk

Parameter	Betrag	Einheit
AA1	0.3	m
AA2	0.4	m
Al	0.5	m
Sigma A1	30.3	MPa
Sigma A2	30.3	MPa
Sigma Al	5	MPa
Sigma Gesamt	15.97	MPa

Abbildung 3.14.: Horizontale Lastabtragung bei Blockhäusern

Bei sehr kleinen Anprallhöhen bildet sich beim Mauerwerk und Stahlbeton eine auflagernahe Druckstrebe aus, die die Tragfähigkeit erhöhen kann. Dies wurde in den Diagrammen nicht explizit dargestellt.

Es existieren für Mauerwerk fertige M-N-Kurven, diese wurden allerdings nicht verwendet.

Holz

Für die Holzbalkengebäude (Blockhaus) ergab sich die Besonderheit, dass im Gegensatz zu den anderen Baustoffen die Holzbalken horizontal ausgerichtet sind und nicht vertikal. Dies entspricht einer deutlich längeren Spannweite. Um die Holzbalkentragwerke nicht signifikant zu benachteiligen, wurde hier eine aussteifende Querwand angenommen, um die Spannweite zu verringern.

Für die Holzbalkenhäuser mit liegenden Balken ergibt sich auch noch eine Berücksichtigung der Schubwand (Abb. 3.14).

Holzrahmengebäude tragen nur als Rahmen ab (siehe Abb. 3.9). Die Holzplatte zwischen den Rahmen ist deutlich schwächer ausgebildet und kann die bereits geringe Tragfähigkeit im Vergleich zu den Holzbalkengebäuden weiter einschränken.

Tabelle 3.11 listet beispielsweise verwendete Baueigenschaften von Holz auf.

Tabelle 3.11.: Baustoffeigenschaften für Holz

Abkürzung	Parameter	Cubus	Handrechnung
W	Holz	C24	
$f_{m,d}$ [N/mm ²]	Biegefestigkeit	14	15
B [m]	Wandlänge	1	1
H [cm]	Wanddicke	15/20/25	10/20/30

Lastbild des Hangmurenanpralls

Abbildung 3.15.: Mögliche Lastbilder für die Hangmurenanprallkraft p

Tabelle 3.12.: Verwendete Software

Baustoff	Wände und Gebäude	Stäbe und Querschnitt	Querschnitt
Stahlbeton	Axis VM	Cubus (Statik 8), Excel	INCA2, Excel
Mauerwerk		Axis VM, Excel	
Holz	Excel (Blockhaus)	Cubus (Statik 8), Excel	Excel

3.2.5. Lastbild

Erste statische Berechnungen erfolgten mit den Parametern Höhe, Geschwindigkeit etc. Ausserdem wurden verschiedene Lastbilder, wie Rechteck-, Dreiecks- und Trapezlasten untersucht (Abb. 3.15). Mit Sitzung vom 7.9.2023 wurde entschieden, ausschliesslich rechteckige Lastbilder zu verwenden.

3.2.6. Verwendete Software

Für die Rechnungen wurden verschiedene Softwarepakete verwendet. Dazu zählen sowohl klassische Statikprogramme, als auch Programme für Querschnittsnachweise, siehe Abb. 3.12. Abb. 3.16 zeigt beispielhaft die Geometrieingabe für das Programm INCA2. Tabelle 3.12 listet die Programme auf. Darüber hinaus wurden die dynamischen Berechnungen in Excel umgesetzt.

3.2.7. Annahmen und Prüfung

Die Grenzlastkurven wurden immer für Wände berechnet, die als Einfeldträger modelliert wurden. Es wurden keine Durchlaufträger angesetzt. Gerade bei den Stahlbetonwänden, die mit geringen Anprallkräften beaufschlagt werden, sind maximale Anprallhöhen deutlich oberhalb 2.5 m, also oberhalb der angenommenen Etagenhöhe, möglich. Damit wäre die Annahme nicht mehr gerechtfertigt. Auf der anderen Seite würde dann eine detaillierte Modellierung der Decken und des gesamten Gebäudes notwendig, um die elastische Bettung der horizontalen Lagerung zu ermitteln. Die Annahme der unendlich grossen horizontalen Steifigkeit der Erdgeschosssetage bleibt davon unbenommen und wurde ebenfalls nicht in Abhängigkeit einer Unterkellerung variiert. Die Diskussion der möglichen elastischen

Abbildung 3.16.: Screenshot der Software INCA2 mit Wandquerschnitt

Abbildung 3.17.: Variantenberechnungen sowohl händisch als auch mit Statiksoftware, die Holzbalkenwerte sind auf Grund der Verwendung der Etagenhöhe als Spannweite hoch.

Bettungen in Abhängigkeit von der jeweiligen konstruktiven Durchbildung führt im Rahmen der hier ausgeführten verallgemeinerten Untersuchungen zu einer zu grossen Mengen an zu untersuchenden konstruktiven Lösungen und würde darüber hinaus dem Ziel der Untersuchung, der Vergleichbarkeit der Baustoffe und -lösungen, widersprechen. Darüber hinaus stellt die Annahme unendlich steifer Horizontalauflager für die Wände eine konservative Annahme dar, weil die Schnittgrössen im Balken grösser werden.

Bei den Holztragwerken wurde zunächst auch für die Holzbalken eine Spannweite der Einfeldträger von 2.5 m (Etagenhöhe) angenommen. Allerdings sind die Balken bei Holzbalkengebäuden horizontal ausgerichtet. Dies führt aber zu einer Ungleichbehandlung der Konstruktionsarten, weil dann eine Spannweite der Gebäudebreite angesetzt werden muss. Da das maximale Moment quadratisch zur Spannweite wächst, würden Holzbalkengebäude benachteiligt. Da diesem Grund wurde hier eine Zwischenauflagerung angenommen. Darüber hinaus kann die Lagerung bei Holzbalkendecken immer als eingespannt angenommen werden.

Beim Mauerwerk ist die Auflast von massgeblicher Bedeutung für die Tragfähigkeit. Im Rahmen dieser Rechnungen wurde kein Verkehrslastanteil für die Bestimmung der Auflast berücksichtigt. Eine Verdopplung der Auflast führt stark vereinfacht zu einer Verdopplung der zulässigen maximalen Anprallhöhe.

Die entwickelten Grenzlasterkurven können nicht als statischer Nachweis konkreter Gebäude verwendet werden. Sie sollen vielmehr eine Vielzahl von konstruktiven Lösungen und Varianten abdecken. Aus diesem Grund wurden die Kurven teilweise geglättet.

Die beobachteten Einsturzlasten von Bauwerken liegen im Mittel höher als die maximalen rechnerischen Lasten im Grenzzustand der Tragfähigkeit Proske (2021b). Dies wird u.a. damit begründet, dass auf Grund konservativer Annahmen im Entwurf sogenannte versteckte Reserven vorliegen. Die Diagramme entsprechen also keinen real zu erwartenden Einsturzlasten aus einem Hangmurenanprall, sondern dienen eher der Festlegung der Zonen.

Alle Rechnungen wurden jeweils doppelt durch zwei Personen durchgeführt, um das Kriterium der Prüfung zu gewährleisten (Vier-Augen-Prinzip). Unterschiedliche Einwirkungskombinationen (aussergewöhnliche versus ständige und vorübergehende) bzw. der Verzicht auf Teilsicherheitsfaktoren führen zu Unterschieden der maximalen Anprallhöhe im Bereich von bis zu einem Meter. Abb. 3.17 zeigt das Spektrum der Rechnungen mit Software und Handrechnungen.

	2.5 m	1.25 m	2.5 m	2.5 m
Max. Moment Platten (kNm)	34.2	15	43.7	34.2
Max. Moment Einfeldträger (kNm/m)	52.1	78.1	52.1	52.1
Faktor (mEinfeld/mPlatten)	1.5	5.2	1.2	1.5

Abbildung 3.18.: Schnittgrößen verschiedener repräsentativer Platten. Dazu wurde eine Wand in vier Streifen zerlegt. Diese Streifen wurden einzeln mit Plattentafeln berechnet.

3.2.8. Berechnung für Platten

Neben der Modellierung der Wände als Stäbe wurden diese auch als Platten modelliert. Diese Berechnungen wurden sowohl mittels Tafeln (Abb. 3.18) auch mit Baustatiksoftware umgesetzt (Abb. 4.34). Auf Grund der sich dann aber ergebenden erhöhten Anzahl an Varianten, die sich z.B. aus Annahmen über die Lagerung an vier Seiten anstelle von zwei bei den Stäben oder der Berücksichtigung von Öffnungen ergibt, wurden diese Ergebnisse hier nicht weiter verwendet.

3.2.9. Robustheit

Unter Robustheit versteht man im allgemeinen diejenige Eigenschaft eines Tragwerkes, unvorhergesehene oder auslegungsüberschreitende Einwirkungen zu überstehen und keine unverhältnismässigen Schäden zu erfahren. Bei Bauwerken kann Robustheit durch verschiedene technische Lösungen umgesetzt werden, wie z.B. Schutz von Bauelementen, Überbemessung, Separation, alternative Lastpfade durch Unterstellung des Ausfalls von Elementen etc. Im vorliegenden Fall könnte man z.B. den Ausfall der Aussenwände bzw. Aussenstützen unterstellen, das würde aber einen Schutzmangel für die Bewohner vor der Mureinwirkung darstellen. Auch gibt es Untersuchungen von fluvialen Ereignissen, die die Anprallkraft unter Berücksichtigung von Feststoffen, Totholz und Einrichtungsgegenständen auf die innenliegenden Wände und Stützen ansetzen. Insofern würde die Unterstellung eines Ausfalls der Aussenwand die Erhaltung des Gebäudes nur begrenzt verbessern. Ähnliche Überlegungen gibt es z.B. auch für Brücken bei Schiffsanprall. Die Unterstellung des Ausfalles einer Stütze führt zu einem extrem unwirtschaftlichen Bemessung. Vielmehr macht es hier Sinn, den Brückenpfeiler für einen Anprall zu bemessen oder ein Schutz einrichtung, z.B. einen Fender, vor dem Pfeiler zu platzieren.

Normativ ist z.B. der Nachweis der Rotationsfähigkeit im Grenzzustand der Tragfähigkeit möglich. Auch liegen die dafür notwendigen Softwarelösungen vor. Klassisch darf im Stahlbetonbau eine Momentenumlagerung bei statisch unbestimmten Systemen angenommen werden. Ausserdem darf ein Moment über die Auflagerbreite abgerundet werden. Ein Umlagerungsnachweis ohne direkte Berechnung der Rotationsfähigkeit erfolgt über die Druckzonenhöhe. Ein direkter Nachweis über die Rotationsfähigkeit unter Verwendung von Momenten-Krümmungsbeziehungen ist normativ ebenfalls möglich. Dabei wird über die Integration der Verkrümmungen die erforderliche Rotation berechnet und mit der zulässigen basierend auf der Druckzonenhöhe und der statischen Höhe verglichen. Auch dieser Ansatz wurde nicht umgesetzt, das solche Berechnungen hochgradig bauwerksspezifisch sind. In diesem Dokument sollen nur Vorüberlegungen für den Entwurf und die Bemessung von Bauwerken in Hangmurengefährdeten Gebieten geben werden.

Abbildung 3.19.: Genäherte verwendete Kraft-Zeitfunktion basierend auf Albaba et al. (2019)

Tabelle 3.13.: Frequenzbereich verschiedener Einwirkungen Proske (2021a)

Dynamische Einwirkung	Frequenzbereich in Hz
Sprengung	1 – 300
Rammen von Bohrpfählen	1 – 100
Maschinen ausserhalb von Bauwerken	1 – 300
Maschinen innerhalb von Bauwerken	1 – 1000
Stösse infolge Bauwerksnutzung	0,1 – 100
Druckstoss	1 – 40

3.2.10. Dynamische Effekte

Ein Hangmurenanprall ist eine dynamische Einwirkung. Abb. 3.19 zeigt den gemessenen bzw. beobachteten Kraft-Zeit-Verlauf eines Hangmurenereignisses. Die Linie zeigt den für die dynamischen Berechnungen angenommenen Kraft-Zeit-Verlauf.

Die Frequenz von Einwirkungen spielt eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung, ob baulynamische Bewertungen durchgeführt werden müssen. Tabelle 3.13 nennt den Frequenzbereich in Herz für verschiedene dynamische Einwirkungen Proske (2021a). Ein Hangmurenanprall dürfte von der Dehnungsgeschwindigkeit im Bereich Fahrzeug- und Schiffsanprall liegen.

Die Unterscheidung zwischen schwingungsanfälligen und nicht schwingungsanfälligen Bauwerken ist genau wie bei der Berücksichtigung der Effekte aus Theorie II. Ordnung eine Vergrösserung der Verformung um 10 %. In anderen Worten, wenn z.B. durch die Berücksichtigung von Böen eine 10 % grössere Verformung als ohne Berücksichtigung der Böen auftritt, so sind diese dynamisch, z.B. durch einen Böenfaktor, zu berücksichtigen. Da es in der Praxis schwierig ist, diesen 10 % Wert vor der Berechnung zu kennen, gibt es Empfehlungen, die auf Geometriewerten der Gebäude und auf konstruktiven Regelungen basieren. So gelten übliche Wohn-, Büro- und Industriegebäude mit einer Höhe bis 25 m als nicht schwingungsanfällig. Diese Regelung darf auch auf andere Gebäudenutzungen angewendet werden, wenn Form und Konstruktion vergleichbar sind mit den zuerst genannten Gebäudearten. Die hier betrachteten Gebäude dürfen sicherlich als nicht schwingungsanfällig angesehen werden.

Tabelle 3.14.: Dehnungsgeschwindigkeit Ortlepp (2006)

Dynamische Einwirkung	Dehnungsgeschwindigkeit in 1/s
Simulation für statische Belastung	$10^{-6} \dots 3 \times 10^{-5}$
Fahrzeug- bzw. Schiffsanprall	$10^{-6} \dots 10^{-4}$
Gasexplosion	$5 \times 10^{-5} \dots 5 \times 10^{-4}$
Erdbeben	$10^{-2} \dots 5 \times 10^0$
Pfahlrammen	$10^{-2} \dots 10^0$
Flugzeuganprall	$5 \times 10^{-2} \dots 5 \times 10^0$
Harter Stoss	$10^0 \dots 5 \times 10^1$
Hochgeschwindigkeitsanprall	$10^2 \dots 10^6$

Abbildung 3.20.: Impulsbelastung

Um zu entscheiden, ob ein Anprall als Kraft-Zeit-Funktion modelliert werden darf, muss geprüft werden, ob es sich um einen harten oder weichen Anprall handelt. Bei einem weichen Anprall zeigt einer der beiden beteiligten Körper eine deutlich grössere Verformung als der andere Körper. In einem solchen Fall darf der Stoss bzw. Anprall entkoppelt werden und es darf eine Kraft-Zeit-Funktion verwendet werden.

Die Verformung, welche mit einer dynamischen Last erzeugt wird, kann mit einer statischen Ersatzkraft berücksichtigt werden. Eine statische Ersatzkraft ist eine statische Kraft, die eine identische Verformung in der Tragstruktur erzeugt wie die dynamische Einwirkung. Der Faktor, der zur Berechnung der statischen Ersatzlast verwendet wird, um die Auswirkungen dynamischer Einwirkungen zu berücksichtigen, wird als Dynamischer Lasterhöhungsfaktor (DLF) oder Schwingfaktor bezeichnet

Beispielhaft soll der Dynamische Lasterhöhungsfaktor für eine Impulsbelastung ermittelt werden. Impulsbelastungen sind definiert als sehr kurze Einwirkungszeiten bezogen auf die Periodendauer der Eigenfrequenz (siehe Abb. 3.20). In solchen Fällen darf das Duhamel-Integral, das Integral über die Impulseinwirkungsdauer, verwendet werden. Man kann dieses Integral auch nutzen, wenn die Kraft erhalten bleibt. Dann erhält man die sogenannte Sprungantwort des Systems. Die Lösung für die zeitabhängige Verformung $x(t)$ lautet dann:

$$x(t) = \frac{F_0}{m \cdot \omega^2} \cdot (1 - \cos(\omega \cdot t)) \quad (3.4)$$

wobei F_0 die Amplitude der Impulsast (siehe Proske (2021a)), m die Masse des beaufschlagten Körpers, ω die Eigenkreisfrequenz des beaufschlagten Körpers und t die Zeit ist. Gemäss der Formel kann die Verformung maximal das Doppelte der Amplitude, also der statischen Kraft werden, da

$$\max(1 - \cos(\omega \cdot t)) = (1 - (-1)) = 2 \quad (3.5)$$

Der Dynamische Lasterhöhungsfaktor beträgt in diesem Fall 2.

Für allgemeine Berechnungen des Dynamischen Lasterhöhungsfaktor kann bzw. muss man dynamische Berechnungen durchführen. Dazu wird häufig das Newmark-Verfahren verwendet. Das Integrationsverfahren von Newmark ist ein numerisches Lösungsverfahren für die klassische Differentialgleichung der Baudynamik. Sie wird häufig in Finite-Elemente-Verfahren verwendet. Ein Grund ist nicht nur die räumliche und zeitliche Diskretisierung für die Berechnungen, sondern z.B. auch der Eintrag von bestimmten äusseren Kräften, die nicht analytisch geschlossen dargestellt werden können, z.B. Erdbebenbeschleunigungszeitverläufe. Die Gleichung

$$M \cdot \ddot{x} + D \cdot \dot{x} + M \cdot x = F \quad (3.6)$$

wird genau wie beim Differenzenverfahren in eine inkrementelle Form übertragen:

$$M \cdot \ddot{x}^{t+\Delta t} + D \cdot \dot{x}^{t+\Delta t} + M \cdot x^{t+\Delta t} = F^{t+\Delta t} \quad (3.7)$$

Zunächst sind die Inkremente noch unbekannt. Wenn man aber eine bestimmte Annahme über den Verlauf des Ortes, der Geschwindigkeit oder der Beschleunigung trifft, kann man die anderen Werte daraus zurückrechnen.

Häufig verwendet man als Annahme für den Verlauf der Beschleunigung eine mittlere konstante Beschleunigung über die Zeitschrittweite. Als Formel ergibt sich daraus:

$$\ddot{x}(\tau) = \frac{1}{2}(\ddot{x}^t + \ddot{x}^{t+\Delta t}) \quad (3.8)$$

und

$$t \leq \tau < t + \Delta t = t + h \quad (3.9)$$

Die Änderung der Geschwindigkeit und des Ortes können über die Integration der Beschleunigung berechnet werden.

Das Newmark-Verfahren ist bedingt stabil. Die übliche Zeitschrittweite bei Berechnungen des Erdbebeningenieurwesens liegen bei 0.001 bis 0.02 Sekunden Proske (2021a). Die erforderlichen Zeitschritte können relativ genau angegeben werden. Dazu kann man die Lösung des Newmark-Verfahrens umschreiben:

$$x^{t+\Delta t} = x^t + \Delta t \cdot \dot{x}^t + \Delta t \left(\left(\frac{1}{2} - \beta \right) \cdot \ddot{x}^t + \beta \cdot \ddot{x}^{t+\Delta t} \right) \quad (3.10)$$

bzw.

$$\dot{x}^{t+\Delta t} = \dot{x}^t + \left[[1 - \gamma] \cdot \ddot{x}^t + \gamma \cdot \ddot{x}^{t+\Delta t} \right] \cdot \Delta t \quad (3.11)$$

Die mit Excel im vorliegenden Fall umgesetzte Rechnung lautet:

$$a_{i+1} = \frac{\left[-m\ddot{u}_{g_{i+1}} - c \left(\frac{\Delta t}{2} a_i + v_i \right) - k \left(\frac{1}{2} \Delta t^2 (1 - 2\beta) a_i + \Delta t v_i + d_i \right) \right]}{m^*} \quad (3.12)$$

$$v_{i+1} = a_i \Delta t (1 - \alpha) + a_{i+1} \Delta t \alpha + v_i \quad (3.13)$$

$$d_{i+1} = a_i \frac{\Delta t^2}{2} (1 - 2\beta) + a_{i+1} \Delta t^2 \beta + v_i \Delta t + d_i \quad (3.14)$$

$$u_{abs_{i+1}} = a_{i+1} + u_{g_{i+1}} \quad (3.15)$$

Die effektive Masse wird wie folgt ermittelt:

$$m^* = m + c \cdot \Delta t \cdot \alpha + k \cdot \Delta t^2 \cdot \beta \quad (3.16)$$

Umfangreiche Ausführungen zur Bestimmung der modalen Masse finden sich in Proske (2021a).

Die Steifigkeit wurde errechnet aus den Verschiebungen in Cubus und den Newmark-Rechnungen.

Die Eigenfrequenzen der eigenen Rechnung betragen ungefähr eine Sekunde und sind damit relativ langsam, wie die folgenden Ausführungen belegen.

Tabelle 3.15.: Dynamische Lasterhöhungsfaktoren (DLF) für gelenkig-gelenkig gelagerte Einfeldträger

Parameter	Stahlbeton				Holz
	15/5	15/10	20/5	20/10	15
Wanddicke [cm]/Bewehrung A_s [cm ²]	15/5	15/10	20/5	20/10	15
Verschiebung, u_{stat} [mm]	1.06	2.08	0.68	0.88	6.57
Steifigkeit, k [kN/m]	94340	48077	147059	113636	15221
Masse, m [kg]	993	1043	1306	1356	187.5
Verschiebung, u_{dyn} [mm]	1.50	3.17	0.94	1.26	9.46
Lasterhöhungsfaktor DLF	1.41	1.52	1.38	1.43	1.4

Tabelle 3.16.: Dynamische Lasterhöhungsfaktoren (DLF) für eingespannt-eingespannt gelagerte Einfeldträger

Parameter	Stahlbeton		
	15/5	15/10	20/5
Wanddicke [cm]/Bewehrung A_s [cm ²]	15/5	15/10	20/5
Verschiebung, u_{stat} [mm]	0.22	0.47	0.15
Steifigkeit, k [kN/m]	454545	212766	666667
Masse, m [kg]	993	1043	1306
Verschiebung, u_{dyn} [mm]	0.25	0.62	0.17
Lasterhöhungsfaktor DLF	1.15	1.31	1.14

Für den üblichen Hochbau können die Eigenfrequenzen von Gebäuden sehr einfach und schnell abgeschätzt werden. In diesem Abschnitt finden sich ein paar übliche Näherungsgleichungen Proske (2021a). Eine einfache, sehr grobe Abschätzung kann mit der folgenden Formel erfolgen

$$f_1 = \frac{10}{n} \quad (3.17)$$

wobei f_1 (Hz) die erste Eigenfrequenz und n die Anzahl der Geschosse oberhalb des Einspannhorizontes ist. Offensichtlich werden in dieser Formel weder explizit Steifigkeiten noch Massen abgebildet und auch die Richtungsabhängigkeit der Eigenfrequenzen von Hochbauten wird vernachlässigt. Eine verfeinerte Abschätzung kann mit den folgenden beiden Formeln erfolgen.

$$f_1 = \frac{12}{n} \quad (3.18)$$

$$f_1 = 13 \cdot C_s \frac{\sqrt{l}}{h} \quad (3.19)$$

Die erste Gleichung bezieht sich auf Rahmentragwerke und die zweite Gleichung bezieht sich auf Gebäude mit Tragwänden oder Fachwerken: wobei C_s ein Wert zur Berücksichtigung des Baugrunds ist, n die Anzahl der Geschosse über dem Einspannmoment in m , l die Gebäudeabmessung in Richtung der betrachteten Eigenschwingung in m und h die Gebäudehöhe über dem Einspannmoment in m . Die Zahlenwerte für C_s liegen bei steifen Böden zwischen 0.9 und 1.1 und bei mittelsteifen Böden zwischen 0.7 und 0.9. Aufgrund der Berücksichtigung der Gebäudeabmessung in eine Richtung wird eine richtungsabhängige Eigenfrequenz ermittelt.

Die SIA 261 schlägt folgende einfache Formel für die Berechnung der Eigenschwingzeit T vor:

$$T_1 = C_t \cdot h^{0.75} \quad (3.20)$$

mit h als Gebäudehöhe über dem Einspannmoment in m und mit

- $C_t = 0.085$ für biegebeanspruchte Stahlrahmen,

- $C_t = 0.075$ für biegebeanspruchte Stahlbetonrahmen und
- $C_t = 0.050$ für alle anderen Tragwerke.

Die Formel gilt für übliche Hochbauten mit Geschosshöhen von 2.50 bis 3.00 m. Leider gibt es keine Richtungsabhängige Schwingung. Das ergibt bei einem eingeschossigen Gebäude eine Eigenfrequenz von ca. 10 Hz. In Krautwald et al. (2022) lassen sich ähnliche Werte aus den Diagrammen lesen. Allerdings gelten diese Frequenzen nur für Einwirkungen, die nicht im Bereich der Grenztragfähigkeit sind. Bei höheren Einwirkungen verbleibt die Wand bzw. das Bauwerk nicht mehr im elastischen Bereich, sondern plastische Verformungen treten ein. Man hat bei Holzgebäuden einen Frequenzabfall ungefähr von 2 gefunden, das heisst, die Eigenfrequenz liegt dann bei ca. 5 Hz. Bei den eigenen Rechnungen wurden etwas langsamere Eigenfrequenzen verwendet, weil sich aus dem Murenanprall eine zusätzliche aktive Masse ergibt. Solche Effekte sind z.B. auch beim Schiffsanprall bekannt. Die selbst ermittelten Eigenfrequenzen erscheinen insgesamt zu langsam.

Insgesamt ist die Berechnung der Eigenfrequenz, insbesondere von Holzgebäuden, Gegenstand der Forschung, insbesondere auch beim BAFU.

Die berechneten Lasterhöhungsfaktoren liegen zwischen 1.14 und 1.52. Die Lasterhöhungsfaktoren beim eingespannten Stab waren geringer als beim gelenkigen Stab (siehe Tabelle 3.16, Tabelle 3.15). Der Lastfaktor scheint nur geringe Unterschiede zwischen der Holzwand und der Stahlbetonwand bei gleichem statischem System aufzuweisen. Beim gelenkig-gelenkigen Stab liegt der Dynamische Lasterhöhungsfaktor bei der Holzwand bei 1.4 und bei den Varianten der Stahlbetonwand im Mittel bei 1.44.

Es wird angenommen, dass eine nichtlineare Abhängigkeit des Dynamischen Lasterhöhungsfaktors von der Anprallgeschwindigkeit vorliegt. Zwar wird in verschiedenen Baunormen für Brücken der Dynamische Lasterhöhungsfaktor, oft auch als Schwingbeiwert bezeichnet, allein auf die Spannweite bezogen. Auch die Qualität der Strasse spielt häufig eine Rolle, z.B. bei der Festlegung der Verkehrslastbilder. Allerdings sind diese Faktoren im vorliegenden Fall nicht relevant. In Petersen and Werkle (2017) wird der Schwingbeiwert über verschiedene solche Dynamischen Lastfaktoren hergeleitet, die auch die Geschwindigkeit berücksichtigen. Dort findet sich u.a. eine quadratische Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. Zwar stimmt auch dieser Ansatz nicht direkt mit der vorliegenden Fragestellung überein, aber verschiedene Ansätze für die Murenanprallkraft zeigen ebenfalls eine quadratische Abhängigkeit von der Geschwindigkeit.

Der nichtlineare Zusammenhang des Dynamischen Lasterhöhungsfaktors (siehe Tab. 3.15) wird im Rahmen dieser Untersuchung gemäss den Werten in Tab. 3.17 den Fliessgeschwindigkeiten der Hangmuren zugeordnet.

Tabelle 3.17.: Zusammenhang zwischen Fliessgeschwindigkeit und verwendeten dynamischen Lasterhöhungsfaktor

Fliessgeschwindigkeit in m/s	Dynamischer Lasterhöhungsfaktor
2	1.00
4	1.05
8	1.22
12	1.50

Neben dem Dynamischen Lasterhöhungsfaktor können Baustoffe auch eine dehnungsratenabhängige Festigkeit zeigen. Dies führt bei hohen Dehnraten zu einer Verfestigung. Solche Verfestigungen sind z.B. für den Stahlbeton Ortlepp (2006) oder für Stahl Proske et al. (2011) bekannt. Abb. 3.21 zeigt das Verhältnis der dynamischen zur statischen Druckfestigkeit von Beton in Abhängigkeit der Dehnraten. Auch beim Holz kann man für solche Erhöhungsfaktoren ansetzen (z.B. 1.4). Im Rahmen dieser Studie wurden solche erhöhten Festigkeiten nicht verwendet.

Abbildung 3.21.: Dehnratenabhängige normierte Druckfestigkeit von Beton

3.3. Überprüfung der Druckformeln

Das Ziel dieses Arbeitspakets bestand darin, verschiedene Modelle zur Vorhersage von Hangmuren-Anprallwirkungen miteinander zu vergleichen und die Diskrepanzen zwischen gemessenen und numerisch vorhergesagten Ergebnissen zu bewerten. Hierzu wurden im Feld und Labor gemessene Anpralldrücke von Hangmuren systematisch mit 12 in der wissenschaftlichen Literatur vorgeschlagenen Druckberechnungsformeln verglichen. Dadurch sollten die Formeln hinsichtlich der realitätsgetreuen Abbildung der gemessenen Drücke evaluiert werden. Von besonderem Interesse war der Vergleich der aktuell zur Beurteilung von Hangmureneinwirkungen genutzten Druckformel der SIA 261/1 mit alternativen Berechnungsansätzen.

3.3.1. Gemessene Anpralldrücke

Bisher liegen keine Messdaten zu Anpralldrücken von natürlich ausgelösten Hangmuren vor. Eine Forschungsgruppe der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) unter der Leitung von Johannes Hübl führt derzeit Messungen in der Gadria (Südtirol) durch, jedoch standen diese Daten zum Zeitpunkt dieser Publikation noch nicht zur Verfügung. An der Messstation im Illgraben (Schweiz) wurden systematische Erhebungen von Anpralldrücken bislang nicht durchgeführt. Für den vorliegenden Vergleich wurden daher experimentelle Studien sowie Rückrechnungen herangezogen. Experimente in kleinem Massstab wie diejenigen von Cui et al. und Zheng et al. haben den Nachteil, dass sie Skalenwirkungen unterliegen, die nicht vollständig quantifiziert werden können. Die Resultate müssen daher mit Vorsicht interpretiert werden (Vagnon (2020)). Die verwendeten Datensätze beinhalten Messungen von Geschwindigkeit, Fließhöhe, Dichte und Anpralldrücke.

Verwendete Datensätze:

1. Baustatische Rückrechnungen

Die im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU) durchgeführte Studie von Bächtold & Moor Ingenieure Planer AG (2009, 2010) hatte zum Ziel, auf Grundlage von durch Hangmuren verursachten Gebäudeschäden Rückschlüsse auf die einwirkenden Kräfte zu ziehen. Ausgehend von den Schadensbildern wurden die am Gebäude wirkenden Staudrücke rückgerechnet. Die dabei erhaltenen Schätzwerte sind mit Unsicherheiten von bis zu 50 % behaftet. Wurden Ober- und Untergrenzen für den Staudruck angegeben, wurde für den Formelvergleich ein Mittelwert gebildet. Für den Vergleich wurden die folgenden Ereignisse berücksichtigt: Alpnachstad (OW), Grindelwald (BE) Lutzenberg (AR), Saanen (BE), Teufen (AR), Vitznau (LU), Wasen i.E., Hagggraben (BE), Wasen - Kurzenei (BE), Wasen i.E., Vorderried (BE). Die für den Vergleich notwendigen Parameter Fließgeschwindigkeit, Fliesstiefe und Dichte wurden für die oben genannten Hangmureneignisse nachsimuliert (siehe 3.1).

2. Versuchsanlage in Veltheim

An der Versuchsanlage in Veltheim (Aargau, Schweiz) wurden Hangmuren-Experimente im Realmasstab durchgeführt welche von Bugnion et al. (2012) beschrieben wurden. Die Anlage besteht aus einem 41 m langen, 8 m breiten und durchschnittlich 30° geneigten Hang. Die erzeugten Hangmuren entsprechen denen kleiner Muren auf schwach kanalisierten Oberflächen. Zur Aufzeichnung der Anpralldrücke wurden mehrere Druckplatten eingesetzt. Für den Formelvergleich wurden die Messwerte der grossen Platten verwendet. Zusätzlich zu den maximalen Anpralldrücken wurden mithilfe von Laserdistanzsensoren die Frontgeschwindigkeit beim Anprall auf die Messplatte, die maximale Fließhöhe bei Meter 26 der Versuchsanlage sowie die Dichte des künstlich hergestellten Murenmaterials erfasst. Es wurden nur Hangmuren für den Formelvergleich verwendet, bei denen die Parameter Druck, Geschwindigkeit, Fließhöhe und Dichte gleichzeitig gemessen wurden.

3. Laborexperiment von Cui et al. 2015

In Cui et al. (2015) werden die Ergebnisse eines Miniaturexperiments vorgestellt. Die Messrinne hatte eine Länge von 3 m und eine Breite von 0.2 m. Die Neigung der Testbahn war variabel; für insgesamt 27 Versuche wurden Messungen bei Neigungen von 10°, 13° und 15° sowie mit unterschiedlichen Dichten des Murenmaterials durchgeführt. Die Druckmessung erfolgte durch drei Sensoren in den Höhen 1.5 cm, 4.5 cm und 7.5 cm über dem Boden der Messrinne. Für den Formelvergleich wurden die Werte des Sensors in 4.5 cm Höhe verwendet. Neben den Drücken wurden Dichten, Geschwindigkeiten und Fliesstiefen der Hangmuren erfasst.

4. Laborexperiment von Zheng et al. 2022

Bei der Studie von Zheng et al. (2022) handelt es sich ebenfalls um ein Laborexperiment. Die Messrinne hatte eine Länge von 4 m, eine Breite von 0.25 m und eine Neigung von 27°. Insgesamt wurden 20 Anpralltests mit variierenden Materialzusammensetzungen (Mischungen aus Grobblöcken und nur Schlamm) durchgeführt. Für den Formelvergleich wurden nur die Messungen mit Schlamm (slurry) berücksichtigt, da diese die Eigenschaften von Hangmuren besser widerspiegeln (Tests 5 - 20). Die Messwerte für Geschwindigkeit, Fließhöhe, Froude-Zahl und Drücke (p_w impact pressure exerted on the steel plate) wurden der „Supplementary Information“ des Papers entnommen.

Aus den vier Quellen wurden insgesamt 65 Messungen extrahiert, bei denen neben dem Anpralldruck auch Dichte, Fließgeschwindigkeit und Fließhöhe der Hangmure erfasst wurden. Nachfolgend eine Zusammenfassung der für den Formelvergleich verwendeten Datensätze:

Publikation	Anzahl Messungen
Bächtold & Moor Ingenieure Planer AG (2009, 2010)	10
Bugnion et al. (2012)	13
Cui et al. (2015)	27
Zheng et al. (2022)	15

Tabelle 3.18.: Anzahl Messungen, bei denen Anpralldruck, Dichte, Fließgeschwindigkeit und Fließhöhe gemessen wurden pro Publikation

Zusammensetzung der Datensätze

Die folgenden Grafiken geben einen Überblick über die Zusammensetzung der vier oben beschriebenen Datensätze. Gezeigt wird die Verteilung der gemessenen Parameter Frontgeschwindigkeit (v), Fließhöhe (h_f), Dichte (ρ) und Anpralldruck (p) für insgesamt 65 Messungen. Die Frontgeschwindigkeiten bewegten sich zwischen 2.2 und 10.1 m/s, die Fließhöhen lagen zwischen 0.05 und 1.69 m und die Dichten der Hangmuren betragen zwischen 1100 und 2296 kg/m³. Die gemessenen Anpralldrücke wiesen eine grosse Bandbreite zwischen 3.5 und 138 kN/m² auf.

Abbildung 3.22.: Frontgeschwindigkeiten

Abbildung 3.23.: Fließhöhen

Abbildung 3.24.: Dichten

Abbildung 3.25.: Anpralldrücke

3.3.2. Ausgewählte Druckformeln

Hangmuren werden von mehreren unabhängigen physikalischen Parametern beeinflusst. Die Strömung ist heterogen und Dichte, Geschwindigkeit und Fließhöhe verändern sich im Laufe des Murflusses. Die Entwicklung eines zuverlässigen Vorhersagemodells für Anpralldrücke ist daher äusserst komplex (Vagnon (2020)).

Für die Vorhersage von Anpralldrücken bei Hangmuren und Hangmuren (vereinfacht als „Druckformeln“ bezeichnet) existieren mehrere Ansätze:

1. Hydrostatische Ansätze: Ein rein hydrostatischer Ansatz geht davon aus, dass die Hangmuremasse wie eine Flüssigkeit wirkt. Der Anpralldruck wächst linear mit der Fliesstiefe, daher ist die Höhe der Hangmure der massgebliche Faktor. Der Vorteil hydrostatischer Modelle ist, dass sie wenig Inputparameter benötigen (Dichte und Fliesstiefe) und Unsicherheiten dadurch reduziert werden. Die dynamische Murenlast berechnet sich dann aus einer Überhöhung des statischen Wasserdrucks mit einem dimensionslosen empirischen Koeffizienten (k), der meist zwischen von 3 und 11 liegt. Die Ansätze nach Lichtenhahn (1973), Armanini (1997) und Armanini and Scotton (1992) fallen in diese Kategorie (Wendeler, 2008; Vagnon, 2020).
2. Hydrodynamische Ansätze: Diese Ansätze berechnen den Anpralldruck basierend auf den hydrodynamischen Kräften, die eine Hangmure auf ein Hindernis ausübt. Diese Formeln beinhalten die Faktoren Fließgeschwindigkeit (meist im Quadrat) und Dichte der Hangmurenmasse. In unserem Vergleich fällt nur die Formel von Hungr et al. (1984) in diese Kategorie. Problematisch bei rein hydrodynamischen Ansätzen ist, dass die Bestimmung der Geschwindigkeit oft mit Unsicherheiten behaftet ist, diesem Parameter durch das Quadrieren aber eine hohe Gewichtung beigemessen wird (Vagnon, 2020).
3. Gemischte Hydrodynamische Ansätze: Diese Ansätze berücksichtigen sowohl die statische als auch die dynamische Komponente der Hangmure. Die Mischung der Hangmure aus Flüssigkeit und Feststoffen wird mittels eines Anpassungsfaktors (z.B. c , k) berücksichtigt. Auch hier gilt, dass die Zunahme der Anzahl der Parameter die Unsicherheiten erhöht und folglich der Grad der Zuverlässigkeit dieser Methoden abnimmt (Vagnon, 2020). Die meisten für unseren Vergleich herangezogenen Formeln fallen in diese Kategorie.

Im folgenden findet sich eine Auflistung aller Formeln, die für den Vergleich herangezogen wurden. Die Parameter der Formeln sind wie folgt definiert:

ρ = Anpralldruck in kN/m²

ρ = Dichte in kg/m³

g = Fallbeschleunigung; 9.81 m/s²

v = Frontgeschwindigkeit in m/s

h_f = Fliesstiefe (Fließhöhe) in m

Fr = Froude-Zahl, definiert als:

$$Fr = \frac{v}{\sqrt{g \cdot h_f}} \quad (3.21)$$

Die empirischen Koeffizienten sind unter der Formel gemäss Angabe des Autors definiert. Wenn eine Ober- und Untergrenze der Koeffizienten angegeben wurde, wurde der Mittelwert verwendet.

Cross (1967):

$$\rho = k \cdot \rho \cdot g \cdot h_f + \alpha \cdot \rho \cdot v^2 \quad (3.22)$$

wobei:

$k = 0.5$

$\alpha = 3$

Kherkheulidze (1969):

$$p = k \cdot \rho \cdot g \cdot (c \cdot h_f + v^2) \quad (3.23)$$

wobei:

$$k = 0.1$$

$$c = 5$$

Lichtenhahn (1973):

$$p = k \cdot \rho \cdot g \cdot h_f \quad (3.24)$$

wobei:

$$k = 4.5$$

Scheidegger (1975):

$$p = \rho \cdot g \cdot \left(h_f + \frac{v^2}{2 \cdot g} \right) \quad (3.25)$$

Hungr et al. (1984):

$$p = c \cdot \rho \cdot v^2 \cdot \sin \phi \quad (3.26)$$

wobei:

$$c = 1.5$$

$$\phi = \text{Anprallwinkel (hier } 90^\circ)$$

Armanini and Scotton (1992):

$$p = k \cdot \rho \cdot g \cdot h_f \quad (3.27)$$

wobei:

$$k = 5$$

Armanini (1997)

$$p = k \cdot \rho \cdot g \cdot h_f^2 \quad (3.28)$$

wobei:

$$k = 4.5$$

Arattano and Franzi (2003):

$$p = c \cdot (0.5 \cdot \rho \cdot g \cdot h_f + \rho \cdot v^2) \quad (3.29)$$

wobei:

$$c = 1$$

Hübl and Holzinger (2003):

$$p = k \cdot \rho \cdot v^{0.8} \cdot (g \cdot h_f)^{0.6} \quad (3.30)$$

wobei:

$$k = 5$$

Lamberti and Zanuttigh (2004):

$$p = c \cdot \frac{(1 + \sqrt{2} \cdot Fr)^2}{2} \cdot \rho \cdot g \cdot h_f \quad (3.31)$$

wobei:

$$c = 1.5$$

Cui et al. (2015):

$$p = k \cdot Fr^{-1.5} \cdot \rho \cdot v^2 \quad (3.32)$$

wobei:

$$k = 5.3$$

SIA (2020):

$$p = c \cdot \rho \cdot v^2 \cdot \sin^2 \alpha \quad (3.33)$$

wobei:

$c = 1$ für $Fr > 2$ (stark schiessende Murgänge)

$c = 2$ für $1.5 \leq Fr \leq 2$ (schiessende Murgänge)

$c = 4$ für $1 \leq Fr \leq 1.5$ (strömende Murgänge)

$\alpha =$ Anprallwinkel (hier 90°)

3.3.3. Vorgehen Vergleich von berechneten und gemessenen Drücken

Der Vergleich wurde anhand der unter 3.3.1 aufgelisteten Datensätze durchgeführt. Aus den baustatischen Rückrechnungen von Bächtold & Moor wurden Mittelwerte aus Druck Unter- und Obergrenze berechnet. Die gemessenen Werte für Dichte, Geschwindigkeit und Fließhöhe wurden in alle in 3.3.2 aufgeführten Druckformeln eingesetzt und der Anpralldruck berechnet ($p_{\text{berechnet}}$). Zusätzliche Faktoren für die Berechnung (c , k , α) wurden entsprechend der Definition des Autors festgelegt. Falls kein Originalpaper verfügbar war, wurden die Werte aus der Publikation von Vagnon (2020) herangezogen. Darüber hinaus wurde die Froude-Zahl aller Messungen ermittelt. Anschliessend wurden sowohl die gemessenen als auch die berechneten Drücke in Druckklassen und gröbere Intensitätsklassen eingeteilt. Die Intensitätsklassen wurden angelehnt an die Richtlinien „Berücksichtigung der Lawinengefahren bei raumwirksamen Tätigkeiten“ (BFF/EISLF, 1984) gewählt.

Druckklasse in kN/m ²	Intensitätsklasse	Intensitätswert
≤ 3	schwach	1
3 – 10	mittel	2
10 – 20		
20 – 30		
30 – 50	stark	4
50 – 100		
> 150		

Tabelle 3.19.: Einteilung der Anpralldrücke in Klassen und Intensitäten

1. Übereinstimmung der Intensitätsklassen

Um einen ersten Überblick über die Vorhersagegenauigkeit der Formeln zu erhalten, wurde für jede Messung geprüft, ob p_{gemessen} und $p_{\text{berechnet}}$ in der gleichen Intensitätsklasse liegen. Lagen beispielsweise sowohl der gemessene als auch der berechnete Druck in der Klasse "mittel", wurde dies als Treffer gewertet. Für jede Druckformel wurden alle Treffer über alle vier Datensätze hinweg summiert. Die Auswertung ist in Kapitel 4.4.1 dargestellt.

2. Verhältnswerte

In einem weiteren Schritt wurde zur groben Quantifizierung der Übereinstimmung zwischen gemessenen und berechneten Drücken das Verhältnis (p_{Ratio}) berechnet:

$$p_{\text{Ratio}} = \frac{p_{\text{berechnet}}}{p_{\text{gemessen}}} \quad (3.34)$$

Ein Verhältnswert von 1 entspricht einer vollständigen Übereinstimmung von gemessenem und berechnetem Druck, ein Verhältnswert < 1 entspricht einer Unterschätzung des tatsächlichen Drucks, ein Wert > 1 einer Überschätzung des tatsächlichen Drucks. Die Auswertung ist in Kapitel 4.4.2 dargestellt.

3. Regressionsanalyse

Für jede Formel wurde eine lineare Regression mit der Froude-Zahl durchgeführt, um eine skaleninvariante Darstellung zu erreichen.

Die allgemeine Formel dafür lautet:

$$\mathbb{E}[p_{\text{Ratio}}] = a \cdot \text{Froude-Zahl} + b \quad (3.35)$$

wobei $\mathbb{E}[p_{\text{Ratio}}]$ dem Erwartungswert von p_{Ratio} entspricht.

Die lineare Regression der optimalen Druckformel entspricht der Gleichung $y = 1$. Daher wurden folgende Bewertungskriterien verwendet:

- a) Der Regressionskoeffizient a soll möglichst nahe 0 sein.
- b) Der y-Achsenabschnitt b soll möglichst nahe 1 sein.

Diese beiden Faktoren wurden wie folgt in einen Kennwert $b_{\text{Fr-regr}}$ zusammengerechnet:

$$b_{\text{Fr-regr}} = b - \text{abs}(a) \quad (3.36)$$

Die Plots der Ergebnisse finden sich in Kapitel 4.4.3.

4. Fehleranalyse

Zusätzlich zur Regressionsanalyse wurde der Fehler der Vorhersage berechnet. Für die vier Datensätze (3.3.1) wurden unterschiedliche Auswertungsverfahren angewendet:

a) Baustatische Rückrechnungen von Bächtold & Moor:

Für die Baustatischen Rückrechnungen wurde der gewichtete Fehler der Intensitätsklassen ermittelt. Zunächst wurde für jede Messung die Differenz zwischen den Intensitätswerten (siehe Spalte 3 in Tabelle 3.19) von p_{gemessen} und $p_{\text{berechnet}}$ berechnet, was dem Fehler entspricht. Diesem Fehler wurde eine Gewichtung zugewiesen, wie in Tabelle 3.20 dargestellt. Eine Unterschätzung des tatsächlichen Drucks erhielt eine höhere Gewichtung als eine Überschätzung, da eine Unterschätzung in der Praxis gravierendere Konsequenzen (z.B. Bauversagen) nach sich ziehen kann. Die gewichteten Fehler der Messungen wurden für jede Formel summiert.

Differenz $p_{\text{gemessen}} - p_{\text{berechnet}}$	Fehlergewichtung
-3	1
-2	0.5
-1	0.25
0	0
1	1
2	2
3	3

Tabelle 3.20.: Bildung des gewichteten Fehlers

b) Feldversuche Veltheim:

Für die Feldversuche in Veltheim wurde für jede Messung der durchschnittliche absolute prozentuale Fehler (kurz MAPE) zwischen den gemessenen und den berechneten Drücken ermittelt:

$$\text{MAPE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{p_{\text{gemessen}} - p_{\text{berechnet}}}{p_{\text{gemessen}}} \right| \times 100$$

Anschliessend wurde für jede Formel der Mittelwert aller MAPEs berechnet.

c) Laborversuche von Cui und Zheng:

Für die Laborversuche von Cui und Zheng wurde ebenfalls der Mittelwert des MAPE von p_{gemessen} und $p_{\text{berechnet}}$ für jede Formel berechnet. Aus den beiden Datensätzen wurde der nach Anzahl der Messungen gewichtete Mittelwert, im folgenden als *MAPE Labor* bezeichnet, berechnet.

Die Ergebnisse der Fehleranalyse sind im Kapitel 4.4.4 dargestellt.

5. Ranking

Für das Ranking wurden die Ergebnisse der Regressions- und Fehleranalyse zusammengeführt. Miteinbezogen wurden folgende Gütemasse:

- Gewichtete Fehler Baustatik
- MAPE Veltheim
- MAPE Labor
- Kennwert $b_{\text{Fr-regr}}$

Um die unterschiedliche Genauigkeit, Skaleneffekte und Relevanz der Daten zu berücksichtigen, wurden den oben aufgelisteten Gütemassen unterschiedliche Gewichtungen zugewiesen. Den Versuchen von Veltheim wurde die höchste Gewichtung zugeteilt, da grossmassstäbliche Experimente die realitätsnächsten Ergebnisse liefern. Dem Datensatz von Bächtold & Moor wurde hingegen die geringste Gewichtung zugewiesen, da die baustatischen Rückrechnungen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind. Die Laborversuche von Cui et al. und Zheng et al. erhielten aufgrund der auftretenden Skaleneffekte eine geringere Gewichtung als die Versuche von Veltheim. Der Regressionskennwert $b_{\text{Fr-regr}}$ wurde gleichwertig mit den Laborversuchen gewichtet.

Gütemass	Gewichtung
Gewichtete Fehler Baustatik Bächtold & Moor	0.1
MAPE Veltheim Versuche	0.4
MAPE Labor Cui/Zheng	0.25
Kennwert $b_{Fr-regr}$	0.25

Tabelle 3.21.: Gewichtungen der Gütemasse für das Ranking

Die Tabelle mit dem Ranking ist in Kapitel 4.4.5 dargestellt.

4. Ergebnisse

4.1. Hangmuren Auslauf Simulationen

Für jede Simulation der 45 Originalfälle wurde eine Karte erstellt, welche den Vergleich der kartierten Umhüllenden mit der simulierten Umhüllenden zeigt, sowie auch den Abgleich mit dem zugehörigen Orthofoto, auf welchem die Hangmure erkennbar ist, ermöglicht. Für 12 der 45 Fälle sind jeweils noch zusätzlich die Gebäude dargestellt, welche vom Ingenieurbüro Bächtold & Moor AG baustatisch rückgerechnet wurden (s. Abschnitt 3.3.1 Baustatische Rückrechnungen des Ingenieurbüros Bächtold & Moor AG). Abb. 4.1 zeigt ein Beispiel, der gesamte Kartenatlas ist im Anhang zu finden (Kapitel A).

Fallbeispiel 3 - Wasen Haggrabe

Ort: Sumiswald (BE)

Ereignisdatum: 2005-08-23

Anrissvolumen: 159 m³

Maximale Frontgeschwindigkeit: 7.1 m/s

Rückgerechneter Druck: 25 - 46 kN/m²

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation
- Analysiertes Gebäude

Höhe über Meer [m]
924
901

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2006

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Abbildung 4.1.: Beispielhafte kartografische Darstellung einer Hangmure (Wasen Haggrabe, Sumiswald BE) mit Startgebiet, kartierter Umhüllender (rot), Umhüllender aus der Simulation (blau) und dem analysierten Gebäude. Das hinterlegte Orthofoto wurde so ausgewählt, dass die Hangmure möglichst gut ersichtlich ist.

Die durchgeführten DIM-Simulationen haben gezeigt, dass die Frontgeschwindigkeiten der 94 simulierten Hangmuren sich vom Median- zu Maximalwert zwischen 3.4 und 14.7 m/s (ab 2 m Auslauf bis zur Ende der Strecke) und zwischen 5.2 m/s und 14.7 m/s (in der ersten Hälfte der Auslaufstrecke) bewegen (siehe Abb. 6.1a bzw. 6.1b).

Abb. 4.3a zeigt die Frontgeschwindigkeit nach klassierter mittlerer Fließhöhe. Dabei wurden wiederum nur die Auswertungspunkte ab 2 m Auslaufstrecke und mit einer Frontgeschwindigkeit von mindestens 1 m/s berücksichtigt, und nur auf der jeweiligen ersten Hälfte der Auslaufdistanz. Die mittlere Fließhöhe wurde dabei wie folgt klassiert: $x \leq 0.375$, $0.375 < x \leq 0.75$, $0.75 < x \leq 1.25$ und $x > 1.25$. Es wird ersichtlich, dass basierend auf den analysierten Daten kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Frontgeschwindigkeit und Fließhöhe beobachtet werden kann.

In Abb. 4.3b ist zusätzlich noch die Verteilung der maximalen Frontgeschwindigkeiten pro Simulation dargestellt. Dabei wurden wiederum nur alle Auswertungspunkte ab 2 m und mit $v \geq 1$ m/s berücksichtigt. Die maximale Frontgeschwindigkeit variiert von 1.5 m/s bis 14.7 m/s, wobei der Median bei 6.3 m/s liegt.

Abbildung 4.2.: Verteilung der Frontgeschwindigkeiten der simulierten Hangmuren für alle Auswertungspunkte ab 2 m Auslaufstrecke und mit einer Frontgeschwindigkeit ≥ 1 m/s (links) sowie für die erste Hälfte der Auslaufstrecke (rechts). Die Mediane der Geschwindigkeiten (rote Linie) betragen 3.4 m/s (links) und 5.2 m/s (rechts).

(a) Frontgeschwindigkeit nach klassierter mittlerer Fließhöhe für die erste Hälfte der Auslaufstrecke (b) Maximale Frontgeschwindigkeit (pro Simulation)

Abbildung 4.3.: Links ist die Frontgeschwindigkeit nach klassierter mittlerer Fließhöhe ($x \leq 0.375$, $0.375 < x \leq 0.75$, $0.75 < x \leq 1.25$ und $x > 1.25$) für die erste Hälfte der Auslaufstrecke dargestellt, für alle Auswertungspunkte ab 2 m Auslaufstrecke und mit einer Frontgeschwindigkeit ≥ 1 m/s. Die rechte Grafik zeigt die Verteilung der maximalen Frontgeschwindigkeiten pro Simulation (für alle Auswertungspunkte ab 2 m Auslaufstrecke und mit einer Frontgeschwindigkeit ≥ 1 m/s). Der Median (rote Linie) liegt dabei bei 6.3 m/s.

Für die Froude-Zahl wurde das 90%-Perzentil pro Simulation betrachtet, wobei konsistent die gleichen Auswertungspunkte wie für die Frontgeschwindigkeit berücksichtigt wurden. Dieses bewegt sich dabei zwischen 0.7 und 7.1 bei einem Medianwert von 2.1 (siehe Abb. 4.4b). Zusätzlich wurde zur Veranschaulichung analog zu Abb. 3.3 die Froude-Zahl über den Zeitverlauf dargestellt und unterschieden zwischen der ersten und der zweiten Hälfte der Auslaufstrecke (Abb. 4.4a). Eine Linie stellt dabei jeweils eine Simulation dar.

(a) Froude-Zahl über den Zeitverlauf (b) 90%-Perzentil der Froude-Zahl pro Simulation

Abbildung 4.4.: Links ist die Froude Zahl über den Zeitverlauf für alle Simulationen dargestellt, in grün für die erste Hälfte der Auslaufstrecke und in rot für die zweite Hälfte. Die rechte Abbildung zeigt die Verteilung der 90%-Perzentil-Werte der Froude-Zahl pro Simulation. Der Median (rote Linie) liegt dabei bei 2.1.

Die simulierte Auslauflänge variiert zwischen 15 und 337 m mit einem Median von 78.5 m (Abb. 4.5). Der Median liegt also im Vergleich zu den kartierten Auslauflängen knapp 20 m tiefer, wobei der direkte Vergleich aufgrund der zusätzlichen Simulationen mit verändertem Startvolumen bzw. Wassergehalt nicht zielführend ist. Der Median der simulierten Auslauflängen für die Originalfälle liegt bei 99 m und somit sehr nahe am Median der kartierten Auslauflängen (96 m).

Abbildung 4.5.: Verteilung der simulierten Auslauflängen für alle Simulationen. Der Median (rote Linie) liegt bei 78.5 m.

Tabelle 4.1 gibt eine detaillierte Übersicht über die wichtigsten charakteristischen Ergebnisvariablen aller simulierten Fälle.

Tabelle 4.1.: Übersicht über charakteristische Ergebnisvariablen aller simulierten Fälle. Es wurden nur die Auswertungspunkte ab 2 m Auslaufstrecke und mit $v_{front} \geq 1m/s$ verwendet. AV gibt das gerundete Anrissvolumen in m^3 an, WG bezeichnet den Wassergehalt, V die Frontgeschwindigkeit in m/s (Mittelwert / Median / Maximum), Tf die hangneigungskorrigierte Fliesstiefe in m (Mittelwert / Maximum), Fr die Froude-Zahl (s. Formel 3.1; Mittelwert / Maximum), AL-k die kartierte Auslauflänge und AL-s die simulierte Auslauflänge in m, beide gemessen ab Vorderkante des Startgebietes und gerundet.

ID	AV	WG	V mean	V med	V max	Tf mean	Tf max	Fr mean	Fr max	AL-k	AL-s
1	211	0.23	2.9	3.2	3.8	0.3	3.1	1.6	4.4	43	50
1a	89	0.23	2.8	3.1	3.7	0.1	2.4	2.1	3.6		44
2	257	0.23	5.0	5.0	5.1	0.8	1.7	1.8	2.1	24	30
2a	135	0.23	4.7	4.7	4.8	0.7	2.7	1.6	2.0		26
2b	257	0.20	4.8	4.8	4.9	0.8	1.7	1.8	1.9		29
2c	257	0.26	5.1	5.1	5.3	0.8	1.7	1.8	2.2		32
3	159	0.23	6.2	6.2	7.1	0.1	1.3	3.6	4.0	21	35
3a	64	0.23	5.7	5.7	6.0	0.1	0.7	5.2	6.4		32
3b	159	0.20	6.0	6.0	7.1	0.1	0.9	3.5	4.1		33
3c	159	0.26	6.4	6.4	7.1	0.1	0.8	3.6	3.8		38
4	192	0.23	4.4	4.3	6.6	1.0	2.8	1.3	2.0	41	39
4a	87	0.23	4.1	4.1	6.1	0.9	2.5	1.2	1.8		37
4b	192	0.20	4.0	3.8	5.5	1.1	3.8	1.2	1.6		34
4c	192	0.26	3.8	3.6	6.8	0.9	2.4	1.2	2.3		42
5	625	0.27	2.7	2.1	8.5	0.2	6.8	1.1	3.9	386	305
5a	315	0.27	2.7	2.0	6.7	0.1	2.0	1.6	2.7		162
5b	625	0.20	3.5	4.0	4.9	0.5	2.1	1.3	1.8		16
5c	625	0.12	2.4	2.4	2.4	0.7	1.5	0.8	0.8		51
6	2592	0.20	5.0	4.7	11.1	1.1	3.5	1.3	2.7	113	130
6a	1215	0.20	5.4	4.8	10.6	1.0	3.8	1.6	3.4		117
7	755	0.15	3.0	2.8	4.9	0.1	2.4	1.5	2.3	207	171
7a	348	0.15	4.0	4.1	4.8	0.2	2.8	1.8	2.3		44
8	755	0.23	3.7	3.9	5.6	0.4	2.9	1.3	1.7	34	28
8a	249	0.23	3.3	4.2	4.5	0.2	2.9	1.3	1.8		25
9	354	0.15	3.6	3.7	7.5	0.1	2.0	2.1	5.0	154	140
9a	152	0.15	3.4	3.4	7.1	0.1	2.2	2.5	6.4		138
10	109	0.23	3.2	3.2	3.3	0.2	1.2	1.7	2.0	12	21
10a	170	0.23	2.5	2.6	3.1	0.4	1.2	1.3	2.3		22
11	576	0.23	3.7	4.3	4.6	0.5	2.0	1.6	2.6	19	22
11a	256	0.23	2.7	2.7	3.1	0.4	1.6	0.9	0.9		15
11b	576	0.19	4.2	4.2	6.0	0.5	2.6	0.9	1.4		17
11c	576	0.27	3.1	4.0	4.0	0.5	2.1	1.0	1.3		26
12	147	0.22	3.5	3.5	4.1	0.2	1.9	1.5	1.9	18	19
12a	50	0.22	3.5	3.5	4.1	0.2	1.9	1.5	1.8		19
12b	147	0.26	3.8	3.8	4.4	0.2	1.1	1.5	1.8		18
12c	147	0.18	3.4	3.4	3.5	0.3	1.4	1.4	1.7		21
13	69	0.27	2.9	1.8	11.3	0.0	2.9			120	113
13a	138	0.27	3.4	2.4	11.4	0.1	3.6				132
14	108	0.27	2.9	1.9	9.2	0.4	2.4	1.0	3.0	91	95
15	106	0.27	3.5	3.6	5.7	0.4	1.7	1.5	2.8	61	67
16	88	0.27	2.7	1.9	7.6	0.1	2.8	1.8	5.4	95	81
17	46	0.27	2.8	2.7	6.3	0.2	2.2	1.2	2.1	120	120
18	120	0.27	5.1	4.7	10.0	0.5	2.9	1.7	3.4	136	116
19	134	0.27	4.1	4.2	6.7	0.7	3.6	1.2	1.8	105	122
20	154	0.22	1.5	1.5	1.5	0.3	0.6	0.7	0.7	18	21
21	56	0.27	3.0	3.7	3.8	0.1	2.2			31	34
22	107	0.27	5.0	4.3	9.7	0.1	2.1	2.7	6.3	129	118
23	624	0.22	3.4	2.9	7.7	0.3	3.7	1.5	2.7	201	159
24	49	0.27	2.2	2.0	4.3	0.1	1.7	1.6	4.8	93	87

25	156	0.22	4.3	4.4	8.9	0.7	2.6	1.2	2.9	206	203
26	86	0.28	3.9	3.7	8.2	0.3	2.6	1.5	3.2	83	74
27	667	0.23	4.7	4.4	9.3	0.8	2.8	1.6	4.5	163	155
27a	302	0.23	3.8	3.9	8.8	0.7	2.6	1.4	3.3		132
27b	667	0.26	6.5	6.5	8.2	0.6	1.9	1.7	2.1		143
27c	667	0.22	5.1	5.1	6.7	1.0	2.6	1.5	2.0		180
28	38	0.23	2.0	1.6	3.7	0.6	2.0	0.8	1.4	69	76
29	687	0.15	7.4	7.2	14.4	1.3	4.5	1.9	3.5	129	128
29a	295	0.15	8.3	7.3	14.3	1.1	3.8	2.5	3.7		118
30	35	0.19	2.4	1.7	5.5	0.4	1.9	0.8	1.8	57	52
30a	62	0.19	3.1	2.9	6.4	0.5	2.4	1.1	2.4		53
30b	35	0.25	2.5	1.9	6.3	0.3	2.3	1.1	2.3		20
30c	35	0.25	2.3	2.3	2.9	0.6	1.3	1.0	1.3		75
31	22	0.23	1.8	1.8	4.2	0.8	2.5	0.6	1.2	72	67
31a	38	0.23	2.5	2.3	4.5	0.9	2.5	0.8	1.4		67
31b	22	0.26	2.6	2.5	4.2	0.8	2.4	0.9	1.2		53
31c	22	0.21	1.7	1.2	4.2	0.9	2.5	0.5	1.2		74
32	218	0.26	3.1	2.5	6.6	0.8	2.7	1.0	1.9	129	107
32a	98	0.26	2.6	1.9	6.0	0.6	2.5	0.8	1.8		92
33	60	0.28	2.9	2.5	5.5	0.2	2.2	1.3	2.1	50	56
33a	102	0.28	3.6	3.2	5.5	0.2	2.1	1.6	2.2		56
34	64	0.23	2.5	2.5	2.5	0.6	1.1	1.0	1.1	29	21
35	206	0.23	4.8	3.5	7.5	0.7	1.9	1.9	2.9	39	42
36	165	0.28	4.8	4.8	7.6	0.3	3.3	2.9	13.9	205	167
37	39	0.28	4.3	4.1	5.7	0.4	2.0	1.7	2.5	172	170
37a	65	0.28	4.7	4.5	6.2	0.4	2.5	1.9	4.0		190
37b	39	0.24	3.7	3.7	4.9	0.4	2.3	1.4	2.1		136
37c	39	0.32	4.5	4.3	5.8	0.4	2.9	1.9	2.6		179
38	66	0.15	3.6	2.9	8.0	0.1	1.9	2.6	5.6	80	98
38a	108	0.15	4.9	3.9	10.8	0.1	1.9	2.9	8.0		96
38b	66	0.10	2.9	2.6	5.4	0.2	1.7	1.9	3.2		47
38c	66	0.20	5.0	4.7	9.4	0.1	2.7	3.4	10.4		98
39	1234	0.18	4.9	4.1	11.3	1.2	5.1	0.6	2.2	346	274
39a	568	0.18	3.5	2.5	8.4	1.1	4.6	0.5	2.0		192
39b	1234	0.21	6.4	5.8	12.2	1.0	4.5	1.1	3.1		177
39c	1234	0.16	3.3	1.8	9.6	1.4	5.2	0.3	1.6		337
40	155	0.23	3.3	2.5	7.0	0.6	3.3	1.1	2.4	96	99
41	655	0.15	4.4	3.8	9.0	0.9	4.3	1.2	2.4	184	187
42	472	0.20	6.9	7.2	14.6	0.1	3.4	3.9	8.4	258	276
42a	208	0.20	6.5	6.7	13.3	0.1	3.0	4.0	12.2		253
42b	472	0.22	7.0	7.4	14.6	0.1	3.8	3.9	8.7		276
42c	472	0.19	6.8	7.4	14.7	0.1	3.4	3.5	8.0		281
43	145	0.25	4.6	5.1	8.3	0.1	2.6			105	117
44	696	0.25	5.3	5.1	10.3	1.0	7.0	1.4	3.0	321	302
45	288	0.25	4.2	3.6	7.9	0.6	2.5	1.4	2.8	163	160

4.2. Statistische Analyse

Gemäss der statistischen Analyse wird die Frontgeschwindigkeit der Hangmuren signifikant von der Distanz vom Anrissgebiet, dem Anrissvolumen, der Neigung, der Krümmung sowie der Materialeigenschaften beeinflusst (Abb. 4.6). In der ersten Hälfte des Auslaufs nimmt die Geschwindigkeit mit zunehmender Distanz zu und anschliessend wieder ab (negative Korrelation über die gesamte Auslaufstrecke). Zudem ist die Geschwindigkeit je höher, desto steiler das Auslaufgebiet ist (Abb. 4.7). In der ersten Hälfte der Auslaufstrecke korreliert insbesondere die maximale Neigung stark mit der Geschwindigkeit. Auch nimmt die Geschwindigkeit im Allgemeinen mit zunehmender Krüm-

mung des Geländes zu, wobei insbesondere die maximale Krümmung in Profilrichtung einen stark signifikanten Einfluss in der ersten Hälfte der Auslaufdistanz hat. Weiter besteht eine positive Korrelation der Geschwindigkeit mit dem Anrissvolumen und dem Schüttwinkel. Mit zunehmender Dichte sowie zunehmendem Tongehalt (Abb. 4.7) des Materials nimmt die Geschwindigkeit tendenziell ab.

Abbildung 4.6.: Spearman Korrelationskoeffizient für die Frontgeschwindigkeit (*v front*) und die wichtigsten erklärenden Variablen.

Abbildung 4.7.: Frontgeschwindigkeit (y-Achse) in Abhängigkeit des Medians der Hangneigung zwischen Abrissgebiet und Auswertungspunkt (x-Achse) sowie des Tongehalts.

Die multivariaten Modelle konnten die Frontgeschwindigkeit in Abhängigkeit der erklärenden Variablen relativ gut vorhersagen, wobei das RF Modell die höchste Vorhersagegenauigkeit erreichte ($R^2 = 0.67$ und RMSE für die Testdaten = 1.29 m/s; Abb. 4.8). Alle Modelle haben die Tendenz, geringe Geschwindigkeiten etwas zu überschätzen und hohe Geschwindigkeiten zu unterschätzen, wobei dieser Effekt insbesondere beim GLM und RT ausgeprägt sind. Das RF Modell hat den grössten Unterschied im RMSE zwischen Test- und Gesamtdatensatz, was auf leichtes *Over-Fitting* der Daten hinweisen kann. Doch der RMSE für den Testdatensatz ist trotzdem deutlich geringer als beim GLM und RT Modell. Die Modelle für die halbe Auslaufstrecke erreichen eine vergleichbare Vorhersagegenauigkeit (Abb. 4.9), wobei das RF Modell ein leicht höheres R^2 erzielte, der RMSE jedoch auch etwas grösser ist.

Abbildung 4.8.: Simulierte Frontgeschwindigkeiten (x-Achse) vs. von den statistischen Modellen vorhergesagte Frontgeschwindigkeiten (y-Achse) sowie R^2 und RMSE für die Testdaten und den gesamten Datensatz. RF: Random Forest Modell; GLM: Generalized Linear Model; RT: Regression Tree Modell.

Abbildung 4.9.: Simulierte Frontgeschwindigkeiten (x-Achse) vs. von den statistischen Modellen vorhergesagte Frontgeschwindigkeiten (y-Achse) sowie R^2 und RMSE für die Testdaten und den gesamten Datensatz der **halben Auslaufdistanz**. RF: Random Forest Modell; GLM: Generalized Linear Model; RT: Regression Tree Modell.

Gemäss dem finalen RM Modell ist der Median der Hangneigung die wichtigste erklärende Variable, gefolgt von der Distanz vom Anrissgebiet, der Krümmung und dem Anrissvolumen (Abb. 4.10). Die Materialeigenschaften der Hangmure sind tendenziell von geringerer Bedeutung für die Geschwindigkeit. Abb. 4.11 zeigt das RT Modell, das illustrativ für einen möglichen Entscheidungsbaum im RF Modell ist.

Das finale RF Modell erlaubt, die Frontgeschwindigkeit basierend auf folgenden Input-Variablen für einen spezifischen Fall vorherzusagen:

- **Distanz Anrissgebiet** (m) (*planar_distance*)
 - **Dichte** Ausgangsmaterial Hangmure (kg/m^3) (Dichte)
 - **Tongehalt** Ausgangsmaterial (-) (*clay_content*)
 - **Sandgehalt** Ausgangsmaterial (-) (*sand_content*)
 - **Anrissvolumen** (m^3)
 - **Schüttwinkel** (deg)
 - Median **Hangneigung*** (deg), 2 m DEM (*slope_med*)
 - Standardabweichung **Hangneigung*** (deg), 20 m DEM (*slope_20m_stdev*)
 - Mittlere **Profil-Krümmung*** (-), 50 m DEM (*profile_50m_mean*)
 - Minimale **Profil-Krümmung*** (-), 50 m DEM (*profile_50m_min*)
 - Standardabweichung **Profil-Krümmung*** (-), 2 m DEM
 - Mittlere **Planar-Krümmung*** (-), 10 m DEM (*plan_50m_mean*)
 - Minimale **Planar-Krümmung*** (-), 50 m DEM (*plan_50m_min*)
- * jeweils zwischen Anrissgebiet und Auswertungspunkt

Abbildung 4.10.: SHAP-Werte der erklärenden Variablen im finalen RF Modell. Der SHAP-Wert ist ein Mass für den Einfluss einer Variablen auf die Zielvariable (hier Frontgeschwindigkeit). Im Falle der Hangneigung beispielsweise nimmt die Frontgeschwindigkeit mit zunehmender Hangneigung (*slope_med*) zu. Ein hoher Tongehalt (*clay_content*) hat hingegen einen leicht negativen Einfluss auf die Geschwindigkeit.

Abbildung 4.11.: RT Modell mit Entscheidungskriterien (Knoten) und die resultierenden Frontgeschwindigkeiten. Das RF Modell ist aus zahlreichen verschiedener solcher Entscheidungsbäume aufgebaut.

Abbildung 4.12.: Grenztraglastkurve für Mauerwerk mit einer Wandstärke von 40 cm ohne Auflast

Tabelle 4.2.: Maximal zulässige Fließhöhe (h_{f-max}) in Abhängigkeit des Baumaterials sowie Anprallkraft

Material	Bewehrung	h_{f-max} (m) bei 30 kPa	h_{f-max} (m) bei 100 kPa
Stahlbeton	5	x.x	1.9
Stahlbeton	10	x.x	2.5
Holzbalken		x.x	0.7
Holzrahmen		x.x	0.1
Mauerwerk		0.7	0.3

4.3. Grenzlastkurven für verschiedene Baumaterialien und -Weisen

4.3.1. Ergebnisse Grenzlastkurven

Die mit den gemäss Kap. 3 vorgestellten Ansätze und Verfahren erstellten Grenzlastkurven werden im folgenden dargestellt. Einen vereinfachten Vergleich der Ergebnisse erlaubt 4.2. In der Tabelle erkennt man deutlich, dass Stahlbetonbauwerke mit Abstand die sicherste und robusteste Lösung für die Errichtung von Gebäuden in hangmurengefährdeten Lagen darstellen. Holzbalkengebäude können ebenfalls eine grosse Sicherheit aufweisen, liegen aber bezüglich der maximalen Anprallhöhe bereits deutlich unterhalb der Stahlbetonlösungen. Holzrahmengebäude und Mauerwerksgebäude (unbewehrt) zeigen nur bei geringen Anprallhöhen eine ausreichende Sicherheit.

Die Tragfähigkeit für Mauerwerkswände in der Literatur liegt deutlich oberhalb der eigenen Werte, teilweise um einen Faktor 2. Eine Ursache können deutlich dickere Wände sein, da meistens bestehende bzw. historische Bauwerke nachgerechnet wurden. Auch andere Verfahren wie die Plastizitätstheorie können zu höheren rechnerischen Bruchlasten führen. Dieses Verfahren müsste dann aber auch für die Stahlbetonwände angewendet werden, damit die Ergebnisse vergleichbar bleiben.

Tabelle 4.3.: Auf die Tragfähigkeit der Stahlbetonwände normierte Tragfähigkeiten der verschiedenen Baustoffe und bei verschiedenen Autoren

	Eigene Rechnung	Eigene Rechnung	Ciurean et al. (2017)	Li et al. (2010)
Holz	5%	28%	13%	15%
Mauerwerk	16%	24%	46%	62%
Stahlbeton	100%	100%	100%	100%

Abbildung 4.13.: Grenztraglastkurve für Mauerwerk mit einer Wandstärke von 25 cm ohne Auflast

Abbildung 4.14.: Grenztraglastkurve für Stahlbeton mit einer Wandstärke von 20 cm und einer Bewehrungsmenge von $5 \text{ cm}^2/\text{m}$ für verschiedene statische Systeme

Abbildung 4.15.: Grenztraglastkurve für Stahlbeton mit einer Wandstärke von 20 cm und einer Bewehrungsmenge von 10 cm²/m für verschiedene statische Systeme

Tabelle 4.4.: Widerstandsfaktor von Gebäuden in Abhängigkeit vom Baumaterial Ciurean et al. (2017)

Baumaterial	Ciurean et al. (2017)	Li et al. (2010)
Holz	0.25	0.2
Mauerwerk	0.90	0.8
Stahlbeton	1.95	1.3

Die Werte für Holz liegen im Mittel im Bereich der Literatur, allerdings zeigen die eigenen Berechnungen teilweise deutlich höhere Tragfähigkeiten. Dies kann verschiedene Ursachen besitzen. So können bei Holzrahmentragwerken rechnerisch die Elemente zwischen den Rahmen zerstört werden und damit zu einer Entlastung der Rahmen führen, allerdings dringt dann die Hangmure in das Gebäude ein. Hier müsste im Rahmen einer Risikobewertung entschieden werden, ob die Erhaltung der Tragfunktion das primäre Schutzziel ist oder die Abgrenzung des Raumes.

Die Berücksichtigung des Dynamischen Lasterhöhungsfaktors gemäss Tabelle 3.17 führt zu einer Verringerung der maximalen Anprallhöhe bei gleicher statischer Bezugstragfähigkeit und damit zu einer Verschiebung der Kurven.

Basierend auf den Grenzlastkurven kann man feststellen, dass in Hangmurengefährdeten Zonen vorzugsweise Stahlbetonbauweisen verwendet werden sollen. Auf Grund der Tatsache, dass für Stahlbetonwände in der Regel eine Mindestbewehrung erforderlich ist und die Wanddicke sich nicht allein aus der statisch erforderlichen Dicke durch Hangmurenanprall ergibt, sondern weitere Effekte, wie statische Dicken durch andere Einwirkungen (Erdbeben etc.), durch Schallschutz, Wärmedämmung oder allein aus bautechnologischen Gründen, dürften die Mehrkosten, die sich aus der Berücksichtigung der Hangmurenanprallkräfte ergeben, gering sein. Bei der Berücksichtigung aktueller Erdbebennormen geht man von 2 bis 3 Prozent Duvernay (2011), Wenk (2008) und bei Brand bei Eigenheimen von bis zu 4 Prozent Fischer et al. (2012) Mehrkosten für Neubauten aus. Dies dürfte auch für die Bemessung auf Hangmurenanprall gelten.

Im Rahmen der Visualisierung der Ergebnisse wurde die Darstellung mit und ohne Logarithmierung der Anprallkräfte diskutiert - siehe Abb. ?? und Abb. ?. Darüber hinaus zeigen die Abb. 4.12 und Abb. 4.13 eine Bandbreite der Ergebnisse bei 100 kPa von 0.15 bis 0.5 m sehen (ca. Faktor 3). Diese Unterschiede entstehen durch die unterschiedliche Dicke und unterschiedliche Auflasten der Mauerwerkswände. Darüber hinaus verändert sich die Versagensart bei Anprallen mit geringen Höhen. Die Abb. 4.14 und 4.15 zeigen die Auswirkungen der Bewehrungsmenge auf die Grenzlastkurven. Auch hier sind Unterschiede um einen Faktor 1.5 erkennbar. Veränderungen der Wanddicke würden diesen Faktor weiter erhöhen.

Abbildung 4.16.: Grenztraglastkurve für Stahlbeton mit einer Wandstärke von 20 cm und einer Bewehrungsmenge von $5 \text{ cm}^2/\text{m}$ und oben und unten eingespannt für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Abbildung 4.17.: Grenztraglastkurve für Stahlbeton mit einer Wandstärke von 20 cm und einer Bewehrungsmenge von $5 \text{ cm}^2/\text{m}$ und oben gelenkig und unten eingespannt für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Tabelle 4.5.: Widerstandsfaktor von Gebäuden in Abhängigkeit der Etagenanzahl Ciurean et al. (2017)

Etagen	Ciurean et al. (2017)	Li et al. (2010)
1	0.4	0.1
2	0.85	0.4
3	1.0	0.9
4	1.2	0.9

Abbildung 4.18.: Grenztraglastkurve für Stahlbeton mit einer Wandstärke von 20 cm und einer Bewehrungsmenge von $5 \text{ cm}^2/\text{m}$ und oben und unten gelenkig für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Abbildung 4.19.: Grenztraglastkurve für Stahlbeton mit einer Wandstärke von 20 cm und einer Bewehrungsmenge von $5 \text{ cm}^2/\text{m}$ und unten eingespannt für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Abbildung 4.20.: Grenztraglastkurve für Stahlbeton mit einer Wandstärke von 20 cm und einer Bewehrungsmenge von 10 cm²/m und oben und unten eingespannt für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Abbildung 4.21.: Grenztraglastkurve für Stahlbeton mit einer Wandstärke von 20 cm und einer Bewehrungsmenge von 10 cm²/m und oben gelenkig und unten eingespannt für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Abbildung 4.22.: Grenztraglastkurve für Stahlbeton mit einer Wandstärke von 20 cm und einer Bewehrungsmenge von 10 cm²/m und oben und unten gelenkig für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Abbildung 4.23.: Grenztraglastkurve für Stahlbeton mit einer Wandstärke von 20 cm und einer Bewehrungsmenge von 10 cm²/m und unten eingespannt für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Abbildung 4.24.: Grenztraglastkurve für Mauerwerk mit einer Wandstärke von 36 cm und einer Auflast von 20 kN und oben und unten eingespannt für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten Mauerwerk oben und unten eingespannt

Abbildung 4.25.: Grenztraglastkurve für Mauerwerk mit einer Wandstärke von 36 cm und einer Auflast von 20 kN und oben gelenkig und unten eingespannt für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Abbildung 4.26.: Grenztraglastkurve für Mauerwerk mit einer Wandstärke von 36 cm und einer Auflast von 20 kN und oben und unten gelenkig für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Abbildung 4.27.: Grenztraglastkurve für Mauerwerk mit einer Wandstärke von 36 cm und einer Auflast von 20 kN und unten eingespannt für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Abbildung 4.28.: Grenztraglastkurve für Holzbalken mit einer Wandstärke von 20 cm und oben und unten eingespannt für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Abbildung 4.29.: Grenztraglastkurve für Holzbalken mit einer Wandstärke von 25 cm und oben gelenkig und unten eingespannt für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Abbildung 4.30.: Grenztraglastkurve für Holzbalken mit einer Wandstärke von 20 cm und oben und unten gelenkig für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Abbildung 4.31.: Grenztraglastkurve für Holzrahmenkonstruktion oben und unten gelenkig für verschiedene Anprallgeschwindigkeiten

Abbildung 4.32.: Vergleich der Rechnungen aus Sturm Sturm et al. (2018b) und eigene Rechnungen

Prinzipiell zeigen die beiden Abbildungen aber, dass selbst bei schlanken Wänden (20 cm) mit einem hohen Bewehrungsgrad die Tragfähigkeit gegen Hangmurenanprall bei Stahlbetonwänden sichergestellt werden kann. Während eine Bewehrungsmenge von $5 \text{ cm}^2/\text{m}$ üblichen Werten entspricht, sind $10 \text{ cm}^2/\text{m}$ relativ hoch. Die $5 \text{ cm}^2/\text{m}$ entsprechen z.B. einem Durchmesser 10 alle 15 cm, während die $10 \text{ cm}^2/\text{m}$ einem Durchmesser 14 alle 15 cm oder einem Durchmesser 10 alle 7.5 cm entspricht.

Im Rahmen der Visualisierung wurde auch geprüft, ob Gruppen der Grenzlastkurven zusammengeführt werden können. So zeigt Abb. ?? vier Varianten von Grenzlastkurven für eine Gruppe Mauerwerk.

Die neuen Ergebnisse fügen sich in die Ergebnisse von Sturm et al. (2018b) und Ciurean et al. (2017) ein. Stahlbeton ist mit Abstand die tragfähigste Lösung und kann ohne Mehrkosten auch auf grössere Hangmurenanprallkräfte ausgelegt werden. Stahlbeton ist darüber auf Grund seines hohen Eigengewichts und der in der Regel monolithischen Verbindungen deutlich robuster als Mauerwerk. Holz kann bei entsprechender Dimensionierung genauso wie Mauerwerk an die Einwirkungen angepasst werden, dies gestaltet sich allerdings aufwendiger und schwieriger als beim Stahlbeton.

4.3.2. Beispielrechnung

Basierend auf den durchgeführten Rechnungen und den Ergebnissen sowie weiteren Ansätzen aus den Normen könnte sich der Ablauf einer Vorbemessung wie in Abb. 4.33 gestalten.

Abbildung 4.33.: Ablauf der Bewertung

1. Schritt: Zunächst müsste die Bauwerksklasse für das Gebäude festgelegt werden. Sie kann BWK II z.B. ein Einkaufszentrum (mehr als 50 Personen) sein. Ein Feuerwehrgebäude wäre BWK III. Die Auswirkungen der Festlegung der Bauwerksklasse finden sich in Tabelle 4.6.

Schritt 2: Im zweiten Schritt muss die Hangmurengeschwindigkeit berücksichtigt werden. Der Dynamische Lasterhöhungsfaktor (DLF) soll zwischen 1.0 für 2 m/s Geschwindigkeit und 1.5 für 12 m/s Geschwindigkeit verwendet werden. Dazwischen darf linear interpoliert werden.

Tabelle 4.6.: Festlegung Bauwerksklasse

Bauwerksklasse	Teilsicherheitsfaktor Hangmure	Zuschlag Höhe in m
BWK I	1.0	0.0
BWK II	1.2	0.3
BWK III	1.5	0.5

Tabelle 4.7.: Zuordnung Gebäudetypp zu statischem Ersatzsystem

Statisches System	Volle Höhe belastet	Gebäudetypp
Kragarm	$M = q \times l^2/2$	EFH ohne Keller
Einfeldträger (Gelenk-Gelenk)	$M = q \times l^2/8$	EFH ohne Keller
Eingespannt-Gelenk	$M = q \times l^2/8$	EFH mit Keller, MFH ohne Keller
Eingespannt-Eingespannt	$M = q \times l^2/12$	MFH mit Keller

Schritt 3: Im Schritt 3 erfolgt die Festlegung der Anprallkraft und Anprallhöhe.

Schritt 4: Im Schritt 4 erfolgt die Festlegung Gebäudetypes (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Art des Gebäudes). Damit kann statische Ersatzsystem gewählt werden, siehe dazu Tabelle 4.7.

Schritt 5: Anschliessend erfolgt die Festlegung des Materials.

Schritt 6: In diesem Schritt erfolgt die Festlegung der notwendigen Wanddicke bzw. notwendigen Bewehrung unter Verwendung der Abb. 4.16 bis Abb. 4.30.

Schritt 7: Im letzten Schritt erfolgen die Festlegungen bzw. Berücksichtigung von Fenstern und Türen.

Prinzipiell wird empfohlen, keine Türen auf der hypothetischen Anprallseite einzubauen und Fenster nur oberhalb der Anprallhöhe zu platzieren (Entscheid 3.4.2024). Abb. 4.34 zeigt die Ergebnisse von Anprallrechnungen mit einem 3D-Modell und mit verschiedenen Anordnungen von Öffnungen.

Beispielsweise könnte die Rechnung so aussehen: $p = 30 \text{ kPa}$, $h = 0.75 \text{ m}$, $v = 2 \text{ m/s}$ – Einfamilienhaus, Lösung: Stahlbeton 20 bis 25 cm. Es wäre auch ein Blockhaus möglich, allerdings müsste dort eine aussteifende Wand innerhalb des Gebäudes angeordnet werden.

Abbildung 4.34.: Verschiebung an Wandscheiben mit Öffnungen

4.4. Ergebnisse Druckformeln

4.4.1. Übereinstimmung der Intensitätsklassen

Die Voranalyse zeigte die Übereinstimmungen der Intensitätsklassen - schwach, mittel, stark - von berechneten und gemessenen Werten jeder Formel auf. Die Ergebnisse sind in der folgenden Grafik als prozentuale Anteile am gesamten Datensatz (n = 65) dargestellt. Die höchste Übereinstimmung wurde mit der Formel von Scheidegger (1975) erzielt, mit einer Übereinstimmung von 85 %, gefolgt von der Formel von Cui et al. (2015) mit 78 % und der Formel von Armanini and Scotton (1992) mit 77 %.

Abbildung 4.35.: Prozentualer Anteil übereinstimmender Intensitätsklassen je Formel

4.4.2. Verhältniswerte

Der Verhältniswert (p_{Ratio}) gibt an, wie gut der gemessene Druck mit dem berechneten Druck übereinstimmt - je näher der Verhältniswert bei 1 liegt, desto besser sagt die Formel den Druck voraus. Der beste durchschnittliche Verhältniswert wurde bei der Formel von Lichtenhahn (1973) mit einer Ratio von 0.98 erzielt, was eine leichte Unterschätzung des tatsächlichen Anpralldrucks darstellt. Alle anderen Formeln überschätzten i.d.R. den tatsächlichen Druck, am nächsten an den gemessenen Werten lagen dabei die Formeln von Armanini (1997) mit einer durchschnittlichen Ratio von 1.33 und von Scheidegger (1975) mit 1.37. Die Formel von Cross (1967) überschätzte die Drücke im Datensatz von Bächtold & Moor (Baustatik) deutlich, was zu einem vergleichsweise sehr hohen durchschnittlichen Verhältniswert führte.

Abbildung 4.36.: Durchschnittliche Verhältniswerte der Druckformeln

4.4.3. Regressionsanalyse

Es wurde eine lineare Regression zwischen der Froude-Zahl und dem Verhältniswert p_{Ratio} durchgeführt. Die folgenden Plots zeigen die Regressionsanalyse für die einzelnen Druckformeln. Dabei wurde die y-Achse harmonisiert, sodass Werte grösser als 5 nicht dargestellt werden.

Abbildung 4.37.: Regressionen zwischen der Froude-Zahl und dem Verhältniswert

In der folgenden Tabelle sind die Regressionskoeffizienten a und die y -Achsenabschnitte b für jede Druckformel zusammengefasst. Das Kriterium „ a möglichst nahe 0“ wird am besten von der Formel von Scheidegger (1975) erfüllt, gefolgt von den Formeln von Kherkheulidze (1969) und Arattano and Franz (2003). Auch beim Kriterium „ b möglichst nahe 1“ schneidet die Formel von Scheidegger am besten ab, gefolgt von den Formeln von Lichtenhahn (1973) und Kherkheulidze (1969). Die vierte Spalte zeigt den Kennwert $b_{Fr-regr}$, die Differenz zwischen b und dem Absolutwert von a . Dieser Kennwert dient als Mass zur gemeinsamen Bewertung beider Kriterien. Betrachtet man $b_{Fr-regr}$, so erzielt die Formel von Scheidegger wiederum die besten Werte, gefolgt von Lichtenhahns und Kherkheulidzes Druckformeln.

Formel	a	b	$b_{Fr-regr}$
Cross 1967	-1.5963	13.189	11.5927
Kherkheulidze 1969	-0.6182	4.8117	4.1935
Lichtenhahn 1973	-0.8714	4.602	3.7306
Scheidegger 1975	-0.5281	3.5573	3.0292
Hungr 1984	-0.7267	6.2239	5.4972
Armanini & Scotton 1992	-1.4291	7.4133	5.9842
Armanini 1997	-1.2862	6.6719	5.3857
Arattano & Franzi 2003	-0.6274	4.8906	4.2632
Hübl & Holzinger 2003	-1.956	11.013	9.057
Lamberti & Zanuttigh 2004	-1.8329	12.527	10.6941
Cui 2015	-1.8475	10.009	8.1615
SIA 2020	-1.4615	8.8685	7.407

Tabelle 4.8.: Zusammenfassung der Regressionsanalyse

4.4.4. Fehleranalyse

Folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Fehleranalyse. Für den Datensatz von Bächtold & Moor (Baustatik) ist der gewichtete Fehler dargestellt, für den Feldversuch Veltheim und die Laborversuche von Cui und Zheng der mittlere absolute prozentuale Fehler (MAPE).

Formel	Gewichtete Fehler Baustatik	MAPE Feldversuch Veltheim	MAPE Labor
Cross 1967	4.0	385	104
Kherkheulidze 1969	3.0	67	10
Lichtenhahn 1973	4.5	71	38
Scheidegger 1975	2.5	23	15
Hungr 1984	3.0	142	35
Armanini & Scotton 1992	3.5	71	36
Armanini 1997	5.5	71	38
Arattano & Franzi 2003	3.0	87	13
Hübl & Holzinger 2003	0.5	87	9
Lamberti & Zanuttigh 2004	4.0	250	54
Cui 2015	4.0	63	19
SIA 2020	4.0	71	28

Tabelle 4.9.: Zusammenfassung der Fehler für verschiedene Druckformeln

4.4.5. Ranking

Das finale Ranking wurde durch die Zusammenführung und Gewichtung von vier Gütemassen erstellt. Der gewichtete Fehler der Baustatik ging mit einem Gewicht von 0.1 in die Berechnung ein, der MAPE des Veltheim Versuchs mit einem Gewicht von 0.4, der MAPE der Laborversuche sowie der Kennwert $b_{Fr-regr}$ jeweils mit einem Gewicht von 0.25. Aus den vier gewichteten Gütemassen wurde ein Mittelwert gebildet, der den Gesamtrang definiert. Tabelle 4.10 zeigt das Ergebnis des Rankings.

Formel	Gesamtrang	Rang Baustatik (Gewicht 0.1)	Rang Veltheim (Gewicht 0.4)	Rang Labor (Gewicht 0.25)	Rang $b_{Fr-regr}$ (Gewicht 0.25)
Scheidegger 1975	1	2	1	4	1
Kherkheulidze 1969	2	4	4	2	4
Cui 2015	3	8	2	5	9
Arattano & Franzi 2003	4	4	5	3	5
SIA 2020	5	2	3	6	2
Lichtenhahn 1973	6	11	6	9	3
Armanini & Scotton 1992	7	7	8	8	8
Hübl & Holzinger 2003	8	1	9	1	10
Armanini 1997	9	12	6	9	6
Hungr 1984	10	4	10	7	7
Lamberti & Zanuttigh 2004	11	8	11	11	11
Cross 1967	12	8	12	12	12

Tabelle 4.10.: Finales Ranking

Das Ranking zeigt, dass die Druckformel von Scheidegger (1975) die gemessenen Drücke am besten wiedergibt. Auf Platz zwei befindet sich die Formel von Kherkheulidze (1969) und auf Platz 3 die Formel von Cui et al. (2015). Die Formel der SIA (2020) liegt mit Rang 5 im Mittelfeld. Dies ist auf das schlechte Abschneiden bei den Laborwerten zurückzuführen.

5. Diskussion

5.1. Diskussion der Hangmurensimulationen für die statistische Analyse der Geschwindigkeiten

Die statistische Analyse der Hangmurensimulationen liefert wertvolle Einblicke in die Zusammenhänge zwischen v.a. topographischen und materialbezogenen Parametern und den resultierenden Frontgeschwindigkeiten. Die Analysen zeigen, dass insbesondere die Hangneigung, gefolgt von der Distanz vom Anrissgebiet sowie der Krümmung der Auslaufstrecke und dem Anrissvolumen die wichtigste Rolle bei der Bestimmung der Fließgeschwindigkeit spielt. Insbesondere das Random Forest Modell hat sich als geeignet erwiesen, um die simulierten Frontgeschwindigkeiten in Abhängigkeit relativ weniger erklärender Variablen vorherzusagen. Das sind gute Voraussetzungen für die Entwicklung von einfacheren Praxistools, welche für die Abschätzung von Hangmurengeschwindigkeiten verwendet werden können. Die verwendeten Simulationen basieren auf dem DIM-Modell, das eine umfassende Berücksichtigung physikalischer Fließprozesse ermöglicht. Die Stärke des Modells liegt in der Integration von Materialeigenschaften, insbesondere der rheologischen Parameter, die auf Basis vorhandener Materialproben geschätzt wurden. Dennoch gibt es methodische Einschränkungen. Zum Beispiel wurde in vielen Fällen auf Standardwerte für Materialzusammensetzungen zurückgegriffen, da nicht für alle untersuchten Ereignisse Proben verfügbar waren. Dies führt zu Unsicherheiten, insbesondere bei der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Hangmurenereignisse. Ein kritischer Aspekt der Simulationen ist die Kalibrierung des freien Modellparameters zur Gitterauflösung, der in diesem Projekt auf Basis der dokumentierten Auslaufdistanzen optimiert wurde. Diese Vereinfachung mag praktikabel erscheinen, führt jedoch dazu, dass lokale Variationen in der Materialdynamik und Interaktionen mit der Umgebung möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt werden. Eine höhere Auflösung und mehr Materialproben könnten die Genauigkeit zukünftiger Simulationen verbessern. Des Weiteren ist das Auslösevolumen in der Simulation mit Unsicherheiten behaftet, da im Automatisierten Prozess nur ganze Zellen entweder mit Hangmurenmaterial befüllt wurden oder nicht, je nachdem ob der Zellkern innerhalb oder ausserhalb der angesetzten Anrissoberfläche lag.

Wie im Abschnitt 3.1.1, insbesondere auch Tabelle 3.1, erwähnt, gab es einige Simulationsfälle, bei denen das Auslösevolumen ausserhalb des zugrundeliegenden Geländemodells lag. Ebenso gab es einige wenige Simulationen, welche am Ende im Auslauf das zugrundeliegende, durch „Wälle“ begrenzte Geländemodell verliessen bzw. besagte Wälle „hoch liefen“, was das Verhalten der Hangmure natürlich grundlegend beeinflusst und zu fehlerhaften Werten bei Frontgeschwindigkeit, Froude-Zahl und Fliesstiefe führt. Jedoch sollte diese Problematik durch den Ausschluss aller Auswertungspunkte mit $v < 1$ m/s aus der statistischen Analyse grösstenteils abgefangen worden sein.

Gewisse Unsicherheiten bestehen auch bei der Extraktion und Berechnung der Frontgeschwindigkeit sowie der topographischen Variablen aus den Outputs der DIM-Simulationen, z.B. hinsichtlich der Korrektheit der Auswertungspolygone oder etwaiger Genauigkeitsverluste durch die räumliche Auflösung des Geländemodells von 2 m.

Die berechneten Froude-Zahlen zeigen, dass die Strömungsbedingungen stark von der Kombination aus Materialparametern und Topographie beeinflusst werden. Die Ergebnisse korrespondieren jedoch gut mit den Beobachtungen historischer Ereignisse und bestätigen die Robustheit der verwendeten Ansätze. Dennoch sind einige Simulationspunkte ausserhalb der erwarteten Bandbreiten zu finden, was möglicherweise auf unzureichend berücksichtigte Faktoren hinweist. Für zukünftige Projekte wird empfohlen, die Materialcharakterisierung zu erweitern, insbesondere durch gezielte Probenentnahmen vor Ort. Darüber hinaus sollten Sensitivitätsanalysen durchgeführt werden, um die Auswirkungen von Unsicherheiten in den Materialparametern und Modellen besser zu quantifizieren. Eine Kombination aus experimentellen und numerischen Ansätzen könnte dazu beitragen, die Validität der Simulationsergebnisse weiter zu stärken.

5.2. Diskussion der Grenzlastkurven

Die Analyse der Grenzlastkurven zeigt deutliche Unterschiede in der Belastbarkeit verschiedener Baumaterialien und Bauweisen unter den Einwirkungen von Hangmuren. Insbesondere Stahlbeton erwies sich als das widerstandsfähigste Material, gefolgt von Holz und Mauerwerk, wobei Holz je nach Konstruktionsweise besser (Blockhaus) oder schlechter (Rahmentragwerke) als Mauerwerk sein kann. Diese Unterschiede sind sowohl auf die Materialeigenschaften, wie Druck- und Zugfestigkeit, zurückzuführen, als auch auf die spezifischen konstruktiven und normativen Anforderungen. Stahlbeton zeigte in den Berechnungen eine hohe Tragfähigkeit gegenüber dynamischen Belastungen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Duktilität und Zugfestigkeit des Materials Stahl sowie die hohe Druckfestigkeit des Beton, sowie die einfache Möglichkeit, Bewehrungen gezielt auszuwählen, eine entscheidende Rolle spielen. Mauerwerksbauten zeigen auf Grund der geringen Zugfestigkeit bzw. Schubfestigkeit schon bei geringen Einwirkungen auf die Platte ein Versagen. Hier spielt die Auflast eine wichtige Rolle, da sie die Schubtragfähigkeit massgeblich erhöhen kann. Auch könnte bewehrtes Mauerwerk die Tragfähigkeit vergrössern. Holzrahmengebäude schneiden am schlechtesten ab. Sowohl die Verbindung zwischen den Rahmen durch Platten als auch die Rahmen selbst zeigen eine geringe Tragfähigkeit gegen Hangmurenanprall. Holzbalkenkonstruktionen können dagegen eine deutlich höhere Tragfähigkeit aufweisen. Allerdings wurden hier aussteifende bzw. mitwirkende Innenwände angenommen, um die wirksame Spannweite der Holzbalken zu begrenzen.

Neben dem Material spielt auch die konstruktive Durchbildung eine grosse Rolle für die Tragfähigkeit. Die Grenzlastkurven wurden im allgemeinen für die Wände ermittelt. Allerdings muss auch der Lastabtrag von den Wänden über die Decken (Ringanker) und die Kellerwände sichergestellt werden. Diese konstruktiven Details sind durch den entwerfenden Ingenieur bei der Planung von Gebäuden in Hangmurengefährdeten Gebieten genau zu berücksichtigen, wie die Vermeidung von Öffnungen auf der Hangseite bzw. die entsprechende Wahl der Unterkante der Fenster.

Die Grenzlastkurven basieren auf idealisierten und verallgemeinerten statischen und dynamischen Modellen, die selbstverständlich nicht alle realen Bau- und Materialvariationen vollständig abbilden können: Bauwerke sind Unikate. Historische Gebäude wurden aufgrund ihrer grossen Varianz in den Bauweisen ausgeschlossen, sodass die Ergebnisse vor allem für Neubauten verwendbar sind. Zudem wurde keine umfassende Berücksichtigung von Alterungseffekten, wie z.B. Stahlkorrosion, die insbesondere bei älteren Bauwerken eine Rolle spielen können.

Neben der Erstellung der Grenzlastkurven wurde auch eine vereinfachte Vorgehensweise für die Bewertung der Bauwerke unter Berücksichtigung der Art des Gebäude, der Bauwerksklasse, der Anprallgeschwindigkeit und des dynamischen Lasterhöhungsfaktors vorgestellt.

5.3. Diskussion der Analyse der Druckformeln

Die Analyse verschiedener Druckmodelle hat gezeigt, dass keine der untersuchten Formeln universell alle Szenarien von Murgängen abdecken kann. Unsere Untersuchung identifizierte die Formel von Scheidegger Scheidegger (1975) als die am besten geeignete, um in der Natur auftretende Anpralldrücke realistisch wiederzugeben. Im Gegensatz dazu wiesen die Ansätze von Cross und Lamberti & Zanuttigh signifikante Überschätzungen in allen getesteten Bereichen auf. Die Druckformel der SIA-Norm 261/1 belegte mit Platz 5 von 12 einen Rang im Mittelfeld.

Die Entwicklung von Modellen, welche die realen Anpralldrücke von Murgängen korrekt vorhersagen, ist Gegenstand langjähriger Forschungen. Die Modellierung von Murgängen erfordert zahlreiche Annahmen, um die komplexe Natur zu vereinfachen. Murgänge beinhalten unabhängige physikalische und dynamische Prozesse, die nicht durch wenige Parameter kontrolliert werden können. Der Fluss ist heterogen, und die Mischungsdichte entwickelt sich durch Vermischung, Phasentrennung und Partikelsortierung in Abhängigkeit von Zeit und Raum. Dies führt zu Änderungen der lokalen Materialzusammensetzung und damit zu erheblichen Unterschieden im Anpralldruck.

Die bestehenden Formeln basieren auf der Annahme homogener Materialeigenschaften und einer gleichmässigen Druckverteilung. Diese Annahmen können in der Praxis zu erheblichen Abweichungen führen, insbesondere bei heterogenen Materialgemischen oder hohen Wasseranteilen, welche die Dynamik des Fließmaterials beeinflussen. Zudem sind die Formeln stark von der Genauigkeit der Eingabeparameter, wie geschätzter Fließgeschwindigkeit, Materialdichte und Geländeneigung, abhängig. Fehler in diesen Parametern führen zu erheblichen Unsicherheiten in den Ergebnissen.

Neben den oben genannten Parametern wird den Formeln oft ein Koeffizient beigelegt, um die Modellierung an gemessene Labor- oder Felddaten anzupassen. Dies stellt ein weiteres Problem dar: Es mangelt an gemessenen Daten aus natürlichen Murgängen, weshalb oft auf klein- oder grossmasstäbliche Experimente zurückgegriffen wird. Für unsere Untersuchung stand lediglich ein grossmasstäbliches Experiment (Veltheim Versuche) zur Verfügung, darüber hinaus mussten wir auf zwei Laborexperimente und baustatische Rückrechnungen zurückgreifen. Laborexperimente haben den Nachteil, dass Skaleneffekte schwer quantifiziert werden können und die künstlich hergestellte Murgangsmasse spiegelt nicht die Heterogenität natürlicher Murgänge wider. Daher müssen diese Daten mit Vorsicht interpretiert werden, was in unserer Arbeit durch die geringere Gewichtung gegenüber den Veltheim-Versuchen berücksichtigt wurde.

Der Vergleich verschiedener Druckformeln zeigte deutliche Unterschiede in der Vorhersagegüte gemessener Anpralldrücke. Unsere Ergebnisse werden im Folgenden denen von Vagnon (2020) gegenübergestellt, der eine ähnliche Analyse von Druckformeln durchführte. Er verglich insgesamt 16 Druckformeln mit drei Datensätzen. Zwei Datensätze davon stammten aus realmasstäblichen Experimenten, in der Jiangjia-Schlucht in China und im Illgraben in der Schweiz sowie einem kleinmasstäblichen Fließkanalexperiment.

Statische Modelle eignen sich laut Vagnon vor allem für langsame Murgänge mit niedrigen Froude-Zahlen (< 3). Unsere Analyse ergab, dass die Formeln von Lichtenhahn, Armanini und Armanini & Scotton für Froude-Zahlen unter 2.5 eine Überschätzung, bei höheren Werten jedoch eine deutliche Unterschätzung des Anpralldrucks zeigen. Diese Beobachtungen stimmen mit den Ergebnissen von Vagnon überein, der hydrostatische Modelle als nicht optimal beschreibt, da sie die Dynamik schneller Strömungen nicht adäquat erfassen.

Hydrodynamische Modelle, wie das von Hungr et al. (1984) bieten eine bessere Vorhersage für schnellere Murgänge mit Froude-Zahlen > 3 , tendieren jedoch zur Überschätzung. Auch in unserer Analyse zeigte sich, dass der Ansatz von Hungr zu einer Überschätzung der tatsächlichen Anpralldrücke führt, insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten. Dies kann in der Praxis zu erhöhten Baukosten führen. Bei Froude-Zahlen < 2 ist die Vorhersagefähigkeit hydrodynamischer Modelle gering. Für Froude-Zahlen < 2 fehlen ausreichende Messdaten, um diese Modelle vollständig zu validieren, was auch von Vagnon hervorgehoben wurde.

Gemischte Modelle kombinieren statische und dynamische Komponenten und gelten laut Vagnon als vielversprechend, da sie sowohl Material- als auch Fließscharakteristika berücksichtigen. Er warnt jedoch, dass mit zunehmender Anzahl an Eingabeparametern auch die Unsicherheiten steigen. Einige Modelle tendierten in niedrigeren Froude-Bereichen zudem zu Überschätzungen. In unserer Analyse zeigte sich, dass bei den Formeln von Armanini & Scotton, Armanini, Hübl & Holzinger, Cui et al. sowie der SIA-Formel bei Froude-Zahlen > 2.5 Überschätzungen auftreten. Für niedrige Froude-Zahlen (< 2) waren die Messdaten begrenzt, was eine abschliessende Bewertung erschwert. Modelle wie diejenigen von Cross und Lamberti & Zanuttigh zeigten in allen getesteten Froude-Bereichen deutliche Überschätzungen.

In Vagnons Studie schnitten die Formeln von Arattano & Franzi, Armanini sowie Vagnon (2016) am besten ab. Die Formeln von Scheidegger und die der SIA-Norm 261/1 waren nicht Bestandteil seiner Analyse. Unsere Untersuchung ergab jedoch Schwächen bei den Ansätzen von Armanini, insbesondere eine Tendenz zur Überschätzung der Drücke. Wir identifizierten die Formel von Scheidegger als die am besten geeignete zur Vorhersage von Anpralldrücken. Die Formel von Arattano & Franzi belegte in unserem Ranking Platz vier, was ihre relative Zuverlässigkeit unterstreicht. Wir empfehlen daher, die Formel von Scheidegger zukünftig für die Dimensionierung von Bauwerken zu bevorzugen, da sie in unseren Tests eine bessere Vorhersagegenauigkeit zeigte als die Formel welche zurzeit in der SIA-Norm 261/1 verwendet wird.

Da die Druckformeln bisher nur mit experimentellen Daten getestet wurden, könnte ein Analyse mit in situ gemessenen Daten die Ergebnisse dieses Vergleichs untermauern, insbesondere für niedrige Froude-Bereiche. Sobald die Ergebnisse der Druckmessungen in der Gatria von der Forschungsgruppe der BOKU vorliegen, könnte der Formelvergleich mit einer erweiterten Datenbasis mit der in 3.3 beschriebenen Methode wiederholt werden.

6. Relevanz für die Praxis

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieses Projekts zusammengeführt und eine Synthese für die Praxisanwendungen aufgelistet. Dabei wird erstens spezifisch auf Aspekte der Gefahrenkartierung eingegangen. Die neuen Erkenntnisse helfen bei einer realistischeren Abschätzung der Dynamik von Hangmuren, welche bisher in der Gefahrenkartierung eher statisch betrachtet wurde. Zweitens helfen die Projektergebnisse bei der Bemessung und dem Objektschutz von Bauten in gefährdeten Gebieten.

6.1. Geschwindigkeiten von Hangmuren

Gesamthaft wurden 45 Hangmurenereignisse mittels dem an der WSL und ETH entwickelten Hangmuren- und Murgangcode DebrisInter-Mixing nachsimuliert und die Frontgeschwindigkeit in 2,5 s Takt entlang der Auslaufbahn ausgewertet. Zusätzlich wurden dabei 23 Fälle mit verändertem Volumen und /oder Wassergehalt simuliert. Die simulierten Frontgeschwindigkeiten wurden in Abhängigkeit ihrer Eigenschaften (z.B. Wassergehalt, Tongehalt, Schüttwinkel) sowie Geländeparameter (z.B. Hangneigung, Krümmung) analysiert.

Abbildung 6.1.: Verteilung der Frontgeschwindigkeiten der simulierten Hangmuren für alle Auswertungspunkte ab 2 m Auslaufstrecke und mit einer Frontgeschwindigkeit ≥ 1 m/s (links) sowie für die erste Hälfte der Auslaufstrecke (rechts). Die Mediane der Geschwindigkeiten (rote Linie) betragen 3.4 m/s (links) und 5.2 m/s (rechts).

Die Ergebnisse zeigen, dass die maximale Frontgeschwindigkeit der 94 simulierten Hangmurenereignisse von 1.5 m/s bis 14.7 m/s variiert, wobei der Median bei 6.3 m/s liegt. Die klassische Aussage, dass Hangmuren sich mit einer Geschwindigkeit von 4 bis 7 m/s bewegen sollte angepasst werden. Hangmuren scheinen sich i.d.R. mit Geschwindigkeiten zwischen 4 und 12 m/s zu bewegen.

Die Frontgeschwindigkeit der Hangmuren korreliert stark mit Hangneigung, Wassergehalt und Feinanteil. Der Wassergehalt einer Hangmure ist schwierig vorherzusagen, aber Hangneigung lässt sich gut und Feinanteil mit etwas Aufwand in Bodenproben definieren.

Das getestete statistische Modell mit der höchsten Genauigkeit war das RF-Modell. Dieses würde jetzt eine Weiterentwicklung erlauben die als Grundlage für eine effiziente Eingrenzung der Hangmuren-Geschwindigkeiten dienen kann. Dies wäre für die Gefahrenkartierung aber auch für die Bemessung von Bauten in Gefahrengebieten sehr hilfreich. Ein Option wäre das RF-Modell an einem Profiltool in map.geo.admin.ch zu koppeln. Dabei wird die Frontgeschwindigkeit an einem gewissen Punkt entlang vom Auslaufprofil, in Abhängigkeit des Anrissvolumens sowie die erwartete Flüssigkeit berechnet.

6.2. Konsequenzen für die Baustoffe

Die Berechnungen zeigen, dass für Gebäude in Gebieten mit Hangmurengefährdung mindestens für die Aussenwände im Erdgeschossbereich Stahlbeton verwendet werden sollte. Übliche Stahlbetonkonstruktionen können durchaus einen Aufpralldruck von 60 kPa bezogen auf Fliesshöhen bis 1.5 m aushalten, sowohl für langsame als auch für sich schnell bewegende Hangmuren. Andere Baustoffe könnten ebenfalls genutzt werden, die konstruktive Umsetzung wird aber entsprechend aufwändig und i.d.R. unwirtschaftlich. Freistehende Stützen sind bei Hangmurengefährdeten Gebäuden prinzipiell zu vermeiden, genauso wie Türen. Fensteröffnungen sollten oberhalb der Anprallhöhe liegen.

Basierend auf den Ergebnissen sowie weiteren Ansätzen aus den bestehenden Normen könnte sich der Ablauf einer Vorbemessung und Tragwerksentwurf folgendermassen gliedern:

1. Festlegung der Bauwerksklasse
2. Eingrenzung der Hangmurengeschwindigkeit sowie den dynamischen Lasterhöhungsfaktor (zwischen 1.0 für 2 m/s Geschwindigkeit und 1.5 für 12 m/s Geschwindigkeit).
3. Bestimmung der Anprallkraft und -höhe.
4. Zuweisung des statischen Ersatzsystems aufgrund des Gebäudetypes (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Art des Gebäudes).
5. Wahl des Baumaterials
6. Festlegung der notwendigen Wanddicke bzw. bei Beton der notwendigen Bewehrungsmenge
7. Konstruktive Durchbildung unter Berücksichtigung der Weiterleitung der Anprallkräfte
8. Berücksichtigung von Fenstern und Türen.

6.3. Geeignete Druckformel für Hangmuren

Die Analysen der Druckformeln haben gezeigt, dass die Formel von Scheidegger zukünftig für die Dimensionierung von Bauwerken zu bevorzugen ist, da sie eine bessere Vorhersagegenauigkeit zeigte als die Formel welche zurzeit in der SIA-Norm 261/1 verwendet wird. Damit erübrigt sich die Diskussion betreffend der Wahl von adäquaten Beiwerten. Die Formel von Scheidegger (1975) berücksichtigt sowohl die Fliessgeschwindigkeit als auch die Fliesstiefe:

$$p = \rho \cdot g \cdot \left(h_f + \frac{v^2}{2 \cdot g} \right) \quad (6.1)$$

wobei

p = Anpralldruck in kN/m²

ρ = Dichte in kg/m³

g = Fallbeschleunigung; 9.81 m/s²

v = Frontgeschwindigkeit in m/s

h_f = Fliesstiefe (Fliesshöhe) in m

6.4. Intensitätskriterien für Hangmuren

Die Berücksichtigung des Drucks als Intensitätskriterium für Hangmuren in der Gefahrenkartierung ist empfehlenswert. Die Grenzlastkurven der verschiedenen Bauweisen und -Materialien zeigen, dass die Verwendung der definierten Druckgrenzwerte für Lawinen (Schwach: 0 - 3 kPa, Mittel: 3 - 30 kPa, Stark: > 30 kPa) auch für Hangmuren sinnvoll erscheinen. Dies würde einen bedeutenden Fortschritt darstellen, um bisherige statisch-orientierte Ansätze zu erweitern und den Eigenheiten dynamischer Belastungen in der Gefahrenbeurteilung besser gerecht zu werden.

Dazu müssen zuerst effiziente Methoden für die Eingrenzung der Fliessgeschwindigkeiten und Fliesstiefen in der Praxis weiter erprobt und laufend verbessert werden. Darauf aufbauend kann die Durchführung einer Gefahrenbeurteilung mit detaillierten Abklärungen zu Fliessgeschwindigkeiten und Fliesstiefen basierend auf dynamischen Modellen, wie bei den Lawinen, zum Standard werden. Demzufolge muss die Bereitschaft wachsen die jetzigen Pflichtenhefte anzupassen und die entsprechenden finanziellen Mittel freizugeben.

Als Übergangslösung könnten die Anforderungen an die notwendigen Abklärungen im Bereich der lokalen Studien (Einzelprojekte) erhöht werden. Somit müssten dann die Drücke auf Basis der Fliessgeschwindigkeiten und Fliesstiefen gemäss obigen Vorgehen ermittelt werden. Dadurch kann der heutige relativ tiefe Wissenstand bezüglich der Hangmuren-Einwirkung bei einem konkreten Objekt massgeblich angehoben werden.

7. Schlussfolgerungen und Ausblick

DebrisInterMixing (DIM) haben sich als nützliche Werkzeuge erwiesen, um die Dynamik von Hangmuren und deren Auslaufdistanzen zu simulieren. Diese Modelle berücksichtigen sowohl Wasser- als auch Feianteile und ermöglichen damit präzisere Vorhersagen über Geschwindigkeiten. Trotz Beschränkungen in den Hangmurensimulationen können wir hier festhalten, dass die Simulationsergebnisse eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung von einfacheren Modellen bilden. Ergänzende experimentelle Untersuchungen könnten die Modelle weiter verbessern und validieren.

Die im Bericht dargestellten Analysen zeigen auf, dass Stahlbeton eine signifikant höhere Widerstandsfähigkeit gegen Hangmuren besitzt als Mauerwerk und den getesteten Holzbaustrukturen. Mauerwerksstrukturen und freistehende Eckstützen sind als Schwachstellen besonders zu beachten.“ Diese Erkenntnis betont die Notwendigkeit, Schwachstellen in der Bauweise durch gezielte Verstärkungen zu adressieren.

Die Analyse zeigt, dass die bestehenden Druckformeln ein nützliches Werkzeug sind, jedoch überarbeitet werden müssen, um dem dynamischen Aspekt von Hangmuren gerecht zu werden. Eine Integration von den berechneten Drücken in den Intensitätskriterien für Hangmuren könnte dazu beitragen, die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schliessen. Zudem würde dies einen bedeutenden Fortschritt darstellen, um bisherige statisch-orientierte Ansätze zu erweitern und den Eigenheiten dynamischer Belastungen in der Gefahrenbeurteilung besser gerecht zu werden.

Die Ergebnisse dieses Projekts verdeutlichen die Relevanz, dynamische Lastannahmen in Normen und Planungsrichtlinien stärker zu integrieren. Die Entwicklung von Praxishilfen für den Einsatz von Simulationsmodellen in der Praxis stellt ein Bedürfnis da, damit Druck basierte Intensitätskriterien eingeführt werden können.

Literaturverzeichnis

- Albaba, A., Günter, M., Hollard, N., May, D., Schaller, C., Schwarz, M., Stampfli, A., Van Zadelhoff, F. and Dorren, L. (2020), 'Analyse et modélisation de l'arrachement et de la propagation des coulées de boues de versant. Développement de modèles pour la pratique basé sur des expérimentations et des événements historique.', *Rapport final du projet SlideForce BFH-HAFL, Zollikofen / Office fédéral de l'environnement OFEV, Berne* p. 151.
- Albaba, A., Schwarz, M., Wendeler, C., Loup, B. and Dorren, L. (2019), 'Numerical modeling using an elastoplastic-adhesive discrete element code for simulating hillslope debris flows and calibration against field experiments', *Natural Hazards & Earth System Sciences* **19**(11).
- Arattano, M. and Franzi, L. (2003), 'On the evaluation of debris flows dynamics by means of mathematical models', *Natural Hazards and Earth System Sciences* **3**(6), 539–544.
- Arioli, M. and Haag, M. (2001), *Bauabfälle Schweiz – Mengen, Perspektiven und Entsorgungswege*, Technical report, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft.
- Armanini, A. (1997), On the dynamic impact of debris flows, in A. Armanini and M. Michiue, eds, 'Recent developments on debris flows', *Lecture Notes in Earth Sciences*, Springer, Berlin, pp. 208–224.
- Armanini, A. and Scotton, P. (1992), Experimental analysis on dynamic impact of a debris flow on structure, in '6th INTERPRAEVENT 1992', Bern.
- Baldegger, J., Nathani, C., Anderloni, F., Bachmann, F. and, K. J., Mülle, R., Brandes, J. and Hellmüller, P. (2021), *Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Immobilienwirtschaft der Schweiz*, Technical report, Bundesamt für Wohnungswesen.
- Bezzola, G.-R. and Hegg, C. (2007), 'Ereignisanalyse hochwasser 2005, teil 1–prozesse, schäden und erste einordnung, no. 0707 in umweltwissen, bundesamt für umwelt bafu, bern; eidg. forschungsanstalt wsl, birmensdorf', *Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf*, online available at: <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00044>.
- BFF/EISLF (1984), *Berücksichtigung der Lawinengefahr bei raumwirksamen Tätigkeiten*, EDMZ.
- BfS (2020), Gebäude nach Gebäudekategorie sowie Bauperiode und Geschoszahl ohne Wohngebäude mit Nebennutzung resp. Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung, Technical report, Bundesamt für Statistik. Available at <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen/gebaeude/kategorie.assetdetail.27585128.html>.
- BfS (2024), Gebäudegrösse, Bau- und Wohnungswesen, Technical report, Bundesamt für Statistik. Available at <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen/gebaeude/groesse.html>.
- Breiman, L. (2001), 'Random forests', *Machine learning* **45**, 5–32.
- Bugnion, L., McArdell, B. W., Bartelt, P. and Wendeler, C. (2012), 'Measurements of hillslope debris flow impact pressure on obstacles', *Landslides* **9**, 179–187.
- Bächtold & Moor Ingenieure Planer AG (2009), *Baustatische Rückrechnungen: Einwirkungen von Hangmuren auf Gebäude*, Studie, Bundesamt für Umwelt (BAFU). Auftraggeber: BAFU.
- Bächtold & Moor Ingenieure Planer AG (2010), *Baustatische Rückrechnungen Teil 2: Einwirkungen von Hangmuren auf Gebäude*, Studie, Bundesamt für Umwelt (BAFU). Auftraggeber: BAFU.
- Ciurean, R., Hussin, H., van Westen, C., Jaboyedoff, M., Nicolet, P., Chen, L., Frigerio, S. and Glade, T. (2017), 'Multi-scale debris flow vulnerability assessment and direct loss estimation of buildings in the eastern italian alps', *Natural hazards* **85**(2), 929–957.

- Cross, R. H. (1967), 'Tsunami surge forces', *Journal of the Waterways and Harbors Division, American Society of Civil Engineers (ASCE)* **93**(4), 201–231.
- Cui, P., Zheng, C. and Lei, Y. (2015), 'Experimental analysis on the impact force of viscous debris flow', *Earth Surface Processes and Landforms* **40**, 1644–1655.
- Duvernay, B. (2011), 'Erdbebensicherheit - Einführung für Bauingenieure, Weiterbildungsunterlagen'.
- Fischer, K., Kohler, J., Fontana, M. and Faber, M. (2012), 'Wirtschaftliche Optimierung im vorbeugenden Brandschutz', Technical report, Institut für Baustatik und Konstruktion, ETH Zürich, Zürich.
- Friedl, C., Scheidl, C., Wernhart, S. and Proske, D. (2024), 'Assessing granular debris-flow impact forces on bridge superstructures', *Journal of Bridge Engineering* **29**(6), 04024027–1–12.
- Friedl, C., Wernhart, S., Scheidl, C. and Proske, D. (2023), 'Mureneinwirkungen auf Massivbrückenüberbauten', *Beton- und Stahlbetonbau* **118**(9), 641–661.
- Gauch, M., Matasci, C., Hincapié, I., Hörler, R. and Böni, H. (2016), 'Material- und Energieressourcen sowie Umweltauswirkungen der baulichen Infrastruktur der Schweiz', Technical report, EMPA - Materials Science and Technology, Abteilung Technologie und Gesellschaft, St. Gallen.
- Hartmann, G. (2014), 'Die Stärken und Schwächen der Typologie des Kleinhauses, ihre Chancen und Hindernisse im Siedlungsraum Schweiz', Master's thesis, Universität Zürich, Zürich.
- Hodges, J. S. (1987), 'Plots, transformations, and regression: An introduction to graphical methods of diagnostic regression analysis.'
- Holzbau (2023), 'Jahresbericht 2021/22', Technical report, Holzbau Schweiz, Zürich. Available at https://www.holzbau-schweiz.ch/de/pdfviewer/holzbau-schweiz-jahresbericht-2021-2022-de/?auto_viewer=true#page=&zoom=page-fit&pagemode=none.
- Hübl, J. and Holzinger, G. (2003), 'Kleinmassstäbliche Modellversuche zur Wirkung von Murbrechern', *WLS report* **50**(3).
- Hungr, O., Morgan, G. and Kellerhals, R. (1984), 'Quantitative analysis of debris torrent hazards for design of remedial measures', *Canadian Geotechnical Journal* **21**(4), 663–677.
- Kherkheulidze, I. (1969), 'Estimation of basic characteristics of mudflows('sel')', *Hydrometeorological Research Institute Tbilisi*.
- Kost, M. (2006), 'Langfristige Energieverbrauchs- und CO₂-Reduktionspotenziale im Wohngebäudesektor der Schweiz', Phd thesis, ETH Zürich, Zürich.
- Krautwald, C., von Häfen, H., Niebuhr, P., Vögele, K., Stolle, J., Schimmels, S., Schürenkamp, D., Sieder, M. and Goseberg, N. (2022), 'Collapse processes and associated loading of square light-frame timber structures due to bore-type waves', *Coastal Engineering* **177**(104178), 1–22.
- Lamberti, A. and Zanuttigh, B. (2004), 'Experimental analysis of the impact of dry granular debris flows against obstacles', in 'XXIX Convegno di idraulica e costruzioni idrauliche', Trento, pp. 571–578.
- Lewis, R. J. (2000), 'An introduction to classification and regression tree (cart) analysis', in 'Annual meeting of the society for academic emergency medicine in San Francisco, California', Vol. 14, Citeseer.
- Liaw, A. and Wiener, M. (2002), 'Classification and regression by randomforest', *R News* **2**(3), 18–22.
URL: <https://CRAN.R-project.org/doc/Rnews/>
- Lichtenhahn, C. (1973), 'Die Berechnung von Sperren in Beton und Eisenbeton', *Mitteilungen der Forstlichen Bundesanstalt Wien* **102**, 91–127.
- Lin, P. and Lin, J. (1999), 'The impact force and countermeasure structures of debris flow', *Sino-Geotechnics* **74**, 67–80.
- Liu, Y., Shao, C., Wu, Y., Lan, H., Yang, Y., Yan, Z., Li, Y., Zhong, Q., Wu, Z. and Yang, L. (2024), 'Analysis of house damage and prevention strategies for cut slope house-building landslides in tectonically weak and humid hilly areas: a case study of Jiangxi province', *Landslides* **21**, 1567–1580.
- Loup, B., Egli, T., Stucki, M., Bartelt, P., McArdeall, B. and Baumann, R. (2012), 'Impact pressures of hillslope debris flows', in 'Proceedings of 12th INTERPRAEVENT Congress', pp. 225–236.

- Lundberg, S. (2017), 'A unified approach to interpreting model predictions', *arXiv preprint arXiv:1705.07874* .
- Luo, H., Fan, R., Wanga, H. and Zhang, L. (2020), 'Physics of building vulnerability to debris flows, floods and earth flows', *Engineering Geology* **271**(105611), 1–13.
- Luo, H., Zhang, L. and Zhang, L. (2019), 'Progressive failure of buildings under landslide impact', *Landslides* **16**, 1327–1340.
- Milanesi, L., Pilotti, M., Belleri, A., Marini, A. and Fuchs, S. (2018), 'Vulnerability to flash floods: A simplified structural model for masonry buildings', *Water Resources Research* **54**(10), 7177–7187.
- Nagl, G., Hübl, J. and Scheidl, C. (2024a), 'Impact dynamics of granular debris flows based on a small-scale physical model', *Acta Geotechnica* **19**, 3979–3997.
- Nagl, G., Hübl, J. and Scheidl, C. (2024b), 'Real-scale measurements of debris-flow run-ups', *Landslides* **21**(5), 963–967.
- Nakatani, K., Kosugi, M., Satofuka, Y. and Mizuyama, T. (2024), 'Debris flow flooding and debris deposition considering the effect of houses: Disaster verification and numerical simulation', *International Journal of Erosion Control Engineering* **9**(4), 145–154.
- Nelder, J. A. and Wedderburn, R. W. (1972), 'Generalized linear models', *Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society* **135**(3), 370–384.
- Ortlepp, S. (2006), Zur Beurteilung der Festigkeitssteigerung von hochfestem Beton unter hohen Dehngeschwindigkeiten, Phd thesis, TU Dresden, Dresden. Available at <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:swb:14-1178975771936-21973>.
- Papathoma-Köhle, M., Gems, B., Sturm, M. and Fuchs, S. (2017), 'Matrices, curves and indicators: A review of approaches to assess physical vulnerability to debris flows', *Earth-science reviews* **171**, 272–288.
- Petersen, C. and Werkle, H. (2017), *Dynamik der Baukonstruktionen*, Springer Vieweg, Wiesbaden.
- Proske, D. (2021a), *Baudynamik for Beginners*, Springer Vieweg, Wiesbaden.
- Proske, D. (2021b), *Die Einsturzhäufigkeit von Bauwerken*, Springer Vieweg, Wiesbaden.
- Proske, D., Kaitna, R., Suda, J. and Hübl, J. (2008), 'Abschätzung einer Anprallkraft für murexponierte Massivbauwerke', *Bautechnik* **85**(12), 803–811.
- Proske, D., Suda, J. and Hübl, J. (2011), 'Debris flow impact estimation for breakers', *Georisk* **5**(2), 143–155.
- R Core Team (2021), *R: A Language and Environment for Statistical Computing*, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
URL: <https://www.R-project.org/>
- Rübli, R. and Jungbluth, N. (2005), Materialflussrechnung für die Schweiz, Machbarkeitsstudie, Technical report, Bundesamt für Statistik.
- Scheidegger, A. (1975), *Physical aspects of natural catastrophes*, Elsevier Scientific Publishing Co, Amsterdam.
- Scheidl, C., Chiari, M., Kaitna, R., Müllegger, M., Krawtschuk, A., Zimmermann, T. and Proske, D. (2013), 'Analysing debris-flow impact models, based on a small scale modelling approach', *Surveys in Geophysics* **34**(1), 121–140.
- Si, G., Chen, X., Chen, J., Zhao, W., Li, S. and Li, X. (2022), 'Failure criteria of unreinforced masonry walls of rural buildings under the impact of flash floods in mountainous regions', *Journal of Mountain Science* **19**, 3388–3406.
- SIA (2020), 'Einwirkungen auf Tragwerke', *SIA-Norm 261 (SN505261)* p. 136.
- Statatlas (2024), Neu erstellte Gebäude mit Wohnung, Technical report, Bundesamt für Statistik. Available at https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/18012_171_170_169/17774.html.
- Sturm, M., Gems, B., Keller, F., Mazzorana, B., Fuchs, S., Papthoma-Köhle, M. and Aufleger, M. (2018a), 'Experimental analyses of impact forces on buildings exposed to fluvial hazards', *Journal of Hydrology* **565**, 1–139.
- Sturm, M., Gems, B., Keller, F., Mazzorana, B., Fuchs, S., Papthoma-Köhle, M. and Aufleger, M. (2018b), 'Understanding impact dynamics on buildings caused by fluvial sediment transport', *Geomorphology* **321**, 45–59.

- Suda, J. and Rudolf-Miklau, F. (2012), *Bauen und Naturgefahren, Handbuch für konstruktiven Gebäudeschutz*, Springer, New York.
- Totschnig, R., Sedlacek, W. and Fuchs, S. (2011), 'A quantitative vulnerability function for fluvial sediment transport', *Natural Hazards* **58**, 681–703.
- Vagnon, F. (2020), 'Design of active debris flow mitigation measures: a comprehensive analysis of existing impact models', *Landslides* **17**(2), 313–333.
- Vagnon, F. und Segali, A. (2016), 'Debris flow impact estimation on a rigid barrier', *Natural Hazards and Earth System Sciences* **16**, 1691–1697.
- von Boetticher, A. . (2024a), 'Drei tage für schwanden! – aufwand und praxistauglichkeit der 3d-murgangmodellierung mit nur einem kalibrierparameter', *FAN-Agenda Heft*(2), 26–32.
- von Boetticher, A. (2019), 'Three-dimensional debris flow simulation tool debris-intermixing', *EnviDat* .
- von Boetticher, A. (2024b), *debrisInterMixing training and download platform*, ecorisQ, Moserstrasse 30, 3014 Bern, Switzerland.
URL: murgang.org
- von Boetticher, A., Speerli, J. and Berger, C. (2023), Shear-thinning, coulomb friction and grain collisions in debris-flow waterfalls: Applications of a 3d phase mixture model with a single calibration parameter and a complex 4-way coupled resolved cfd-dem approach, in 'E3S Web of Conferences, Proceedings of 8th International Conference on Debris-Flow Hazard Mitigation DFHM8', Vol. 415.
- von Boetticher, A., Speerli, J., Berger, C., Bachmann, A., Zimmermann, F. and Clausen, W. (2022), 'Numerische 3d-murgangsimulation im vergleich zu einer physikalischen murgangmodellierung am beispiel des fellbachs in saas-balen vs', *WEL Heft*(4), 239–245.
- von Boetticher, A., Turowski, J. M., McArdell, B. W., Rickenmann, D., Hürlimann, M., Scheidl, C. and Kirchner, J. W. (2017), 'Debrisintermixing-2.3: a finite volume solver for three-dimensional debris-flow simulations with two calibration parameters–part 2: Model validation with experiments', *Geoscientific Model Development* **10**(11), 3963–3978.
- von Boetticher, A., Turowski, J. M., McArdell, B. W., Rickenmann, D. and Kirchner, J. W. (2016), 'Debrisintermixing-2.3: a finite volume solver for three-dimensional debris-flow simulations with two calibration parameters–part 1: Model description', *Geoscientific Model Development* **9**(9), 2909–2923.
- Wei, L., Hu, K., Liu, S., Ning, N., Zhang, X., Zhang, Q. and Rahim, M. A. (2023), 'The vulnerability of buildings to a large-scale debris flow and outburst flood hazard chain that occurred on 30 august 2020 in ganluo, southwest china', *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions* pp. 1–29.
- Wendeler, C. S. I. (2008), *Murgangrückhalt in Wildbächen: Grundlagen zu Planung und Berechnung von flexiblen Barrieren*, PhD thesis, ETH Zurich.
- Wenk, T. (2008), 'Was kostet Erdbebensicherung von Gebäuden?', *Tec21* **134**(5), 18–22.
- Wüthrich, D., Korswagen, P., Selvam, H., Oetjen, J., Bricker, J. and Schüttrumpf, H. (2024), 'Field survey assessment of flood loads and related building damage from the july 2021 event in the ahr valley (germany)', *Journal of Flood Risk Management Special Issue*(e13024), 1–23.
- Zheng, H., Shi, Z., de Haas, T., Shen, D., Hanley, K. J. and Li, B. (2022), 'Characteristics of the impact pressure of debris flows', *Journal of Geophysical Research: Earth Surface* **127**(3), e2021JF006488.
- Zimmermann, F., McArdell, B. W., Rickli, C. and Scheidl, C. (2020), '2d runout modelling of hillslope debris flows, based on well-documented events in switzerland', *Geosciences* **10**(2), 70.

A. Anhang - Karten mit den verwendeten historischen Ereignissen

Fallbeispiel 1 - Alpnachstad

Ort: Alpnach (OW)

Ereignisdatum: 2005-08-21

Anrissvolumen: 211 m³

Maximale Frontgeschwindigkeit:
3.8 m/s

Rückgerechneter Druck:
7 - 30 kN/m²

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation
- Analysiertes Gebäude

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2006

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 2 - Oberdorf

Ort: Vitznau (LU)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 257 m³

Maximale Frontgeschwindigkeit:
5.1 m/s

Rückgerechneter Druck:
20 - 37 kN/m²

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation
- Analysiertes Gebäude

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2006

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 3 - Wasen Haggrabe

Ort: Sumiswald (BE)

Ereignisdatum: 2005-08-23

Anrissvolumen: 159 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
7.1 m/s

Rückgerechneter Druck:
25 - 46 kN/m²

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation
- Analysiertes Gebäude

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2006

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 4 - Wasen Kurzzeinei

Ort: Sumiswald (BE)

Ereignisdatum: 2006-03-09

Anrissvolumen: 192 m³

Maximale Frontgeschwindigkeit:
6.6 m/s

Rückgerechneter Druck:
20 - 80 kN/m²

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation
- Analysiertes Gebäude

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2006

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 5 - Chalberhöni

Ort: Saanen (BE)

Ereignisdatum: 2010-07-10

Anrissvolumen: 625 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
8.5 m/s

Rückgerechneter Druck:
5 - 15 kN/m²

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation
- Analysiertes Gebäude

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2012

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 6 - Eggass

Ort: Lutzenberg (AR)

Ereignisdatum: 2002-09-01

Anrissvolumen: 2592 m³

Maximale Frontgeschwindigkeit:
11.1 m/s

Rückgerechneter Druck:
5 - 30 kN/m²

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation
- Analysiertes Gebäude

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2006

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 7 - Riedmadweidli

Ort: Oberwil im Simmental (BE)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 755 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
4.9 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation
- Analysiertes Gebäude

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2006

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 8 - Änziboden

Ort: Grindelwald (BE)

Ereignisdatum: 2002-11-16

Anrissvolumen: 755 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
5.6 m/s

Rückgerechneter Druck:
2 - 6 kN/m²

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation
- Analysiertes Gebäude

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2004

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 9 - Per Plauncas

Ort: Disentis/Mustér (GR)

Ereignisdatum: 2002-11-16

Anrissvolumen: 354 m³

Maximale Frontgeschwindigkeit:
7.5 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation
- Analysiertes Gebäude

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2004

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 10 - Wetti

Ort: Teufen (AR)

Ereignisdatum: 2002-09-01

Anrissvolumen: 109 m³

Maximale Frontgeschwindigkeit:
3.3 m/s

Rückgerechneter Druck:
10 - 18 kN/m²

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation
- Analysiertes Gebäude

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2004

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 11 - Turnhalle Acher West

Ort: Unterägeri (ZG)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 576 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
4.6 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation
- Analysiertes Gebäude

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2006

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 12 - Wasen Vorderried

Ort: Sumiswald (BE)

Ereignisdatum: 2005-08-23

Anrissvolumen: 147 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
4.1 m/s

Rückgerechneter Druck:
1 - 6 kN/m²

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation
- Analysiertes Gebäude

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2007

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 13 - Hartmisch Alp

Ort: Luzein (GR)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 69 m³

Maximale Frontgeschwindigkeit:
11.3 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2007

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 14 - Rufene

Ort: Horrenbach-Buchen (BE)

Ereignisdatum: 2012-07-04

Anrissvolumen: 108 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
9.2 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2014

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 15 - Schörizegg

Ort: Horrenbach-Buchen (BE)

Ereignisdatum: 2012-07-04

Anrissvolumen: 106 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
5.7 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2014

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 16 - Stauffen

Ort: Horrenbach-Buchen (BE)

Ereignisdatum: 2012-07-04

Anrissvolumen: 88 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
7.6 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2014

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 17 - Stauffen

Ort: Horrenbach-Buchen (BE)

Ereignisdatum: 2015-06-07

Anrissvolumen: 46 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
6.3 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2015

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 18 - Stauffen

Ort: Horrenbach-Buchen (BE)

Ereignisdatum: 2015-06-07

Anrissvolumen: 120 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
10 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2015

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 19 - Fiedersegg

Ort: Horrenbach-Buchen (BE)

Ereignisdatum: 2012-07-04

Anrissvolumen: 134 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
6.7 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2014

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 20 - Geissegg

Ort: Horrenbach-Buchen (BE)

Ereignisdatum: 2012-07-04

Anrissvolumen: 154 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
1.5 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2014

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 21 - Alpenrösli

Ort: Eriz (BE)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 56 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
3.8 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2007

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 22 - Helgisried

Ort: Rüeggisberg (BE)

Ereignisdatum: 2010-06-06

Anrissvolumen: 107 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
9.7 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2013

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 23 - Nügaden

Ort: Unterägeri (ZG)

Ereignisdatum: 2005-01-01

Anrissvolumen: 624 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
7.7 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2006

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 24 - Scharmis

Ort: Schwarzenberg (LU)

Ereignisdatum: 2014-07-14

Anrissvolumen: 49 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
4.3 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2015

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 25 - Chüeschimberig

Ort: Hasle (LU)

Ereignisdatum: 1999-05-13

Anrissvolumen: 156 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
8.9 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2000

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 26 - Obergribsch

Ort: Weggis (LU)

Ereignisdatum: 2013-06-01

Anrissvolumen: 86 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
8.2 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2015

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 27 - Aschueel

Ort: Luzein (GR)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 667 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
9.3 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2007

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 28 - Bälliz

Ort: Brenzikofen (BE)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 38 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
3.7 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2007

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 29 - Ober Sohl

Ort: Horrenbach-Buchen (BE)

Ereignisdatum: 2012-07-04

Anrissvolumen: 687 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
14.4 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2015

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 30 - Unter Schöriz

Ort: Horrenbach-Buchen (BE)

Ereignisdatum: 2012-07-04

Anrissvolumen: 35 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
5.5 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2015

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 31 - Seeweid

Ort: Weggis (LU)

Ereignisdatum: 2006-06-01

Anrissvolumen: 22 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
4.2 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2007

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 32 - Weesweide

Ort: Root (LU)

Ereignisdatum: 2015-06-07

Anrissvolumen: 218 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
6.6 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2016

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 33 - Chanzelsagi

Ort: Hergiswil bei Willisau (LU)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 60 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
5.5 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2006

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 34 - Altoggenburg

Ort: Mosnang (SG)

Ereignisdatum: 2013-06-01

Anrissvolumen: 64 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
2.5 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2014

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 35 - Altoggenburg

Ort: Mosnang (SG)

Ereignisdatum: 2002-09-01

Anrissvolumen: 206 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
7.5 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2004

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 36 - Klosterberg

Ort: Schänis (SG)

Ereignisdatum: 2013-05-31

Anrissvolumen: 165 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
7.6 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2013

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 37 - Winchel

Ort: Triesenberg (FL)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 39 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
5.7 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2007

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 38 - Lavey

Ort: Lenk (BE)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 66 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
8 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2007

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 39 - Lavey

Ort: Lenk (BE)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 1234 m³

Maximale Frontgeschwindigkeit:
11.3 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2007

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 40 - Vorholzallmi

Ort: Oberwil im Simmental (BE)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 155 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
7 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2007

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 41 - Stieremoos

Ort: Rüscheegg (BE)

Ereignisdatum: 2005-08-23

Anrissvolumen: 655 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
9 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2007

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 42 - Waldried

Ort: Oberwil im Simmental (BE)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 472 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
14.6 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2007

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 43 - Jegerhus

Ort: Trubschachen (BE)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 145 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
8.3 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2006

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 44 - Gschwänd

Ort: Zweisimmen (BE)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 696 m³

Maximale Frontgeschwindigkeit:
10.3 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2008

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

Fallbeispiel 45 - A den Eggen

Ort: St. Stephan (BE)

Ereignisdatum: 2005-08-22

Anrissvolumen: 288 m³

Maximale
Frontgeschwindigkeit:
7.9 m/s

- Startgebiet
- Umhüllende Ereignis
- Umhüllende Simulation

Höhe über Meer [m]

Hintergrund: SWISSIMAGE
Zeitreise (oben),
swissALTI3D Geländemodell
und monodirektionales Relief
(unten); © swisstopo

Jahr Orthofoto: 2008

Alexandra Erbach
14.02.2025
BFH-HAFL

